

République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis

La « Désupportisation », ses lieux et ses
limites à partir d'une pratique personnelle
sur la vidéo

**Thèse en vue de l'obtention du Doctorat en Sciences et
Pratiques des Arts**

Présentée par

Ghassen KHEMAKHEM

Sous la direction de

Mr. Nomen GMACH, Professeur des universités,

Université de la Mannouba

Résumé

Cette étude se propose de présenter la vidéo et les différentes théories qui s'articulent autour d'elle en prenant compte d'une optique artistique personnelle pour révéler la relation entre le spectateur et la vidéo dans le cadre d'une aventure sensorielle où l'esprit, l'œil et le toucher sont corrélée pour donner libre cours à l'image et ses influences.

Dédicaces

À Issam Khemakhem

**« Tu n'es plus là mais tu es partout, là où
je suis.¹ »**

À mes très chers parents.

À Zina, Youssef, Insaf et à toute ma famille.

À Zied Belghith, Hatem Jouher et Combass
PROD.

Qu'ils trouvent dans ce travail, un
témoignage de toute la gratitude que je
porte à leur égard et l'expression de mon
infinie reconnaissance pour leur
encouragement et leur soutien indéfectible.

Puisse ce travail être à la hauteur de leurs
vœux tant allégués.

¹Victor Hugo

Remerciements

Je remercie mon directeur de thèse, le Professeur Mohamed Nomen Gmach pour la confiance qu'il m'a accordée en acceptant d'encadrer ce travail et pour ses précieux conseils.

Je vous présente l'expression de ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance pour votre écoute et votre disponibilité.

Je vous suis profondément reconnaissant pour votre encadrement, votre aide précieuse et vos remarques constructives.

Sommaire

Résumé	4
Remerciements	6
Sommaire	7
Introduction générale.....	10
Contexte	12
Problématique	14
Méthodologie.....	14
Annonce du plan	15
Partie I : Lieux et limites de la vidéo.....	21
Chapitre 1 : L'image et ses théories	22
Introduction.....	23
Image Imago	25
L'image en tant que représentation.....	34
Pour une définition de l'image numérique	46
Chapitre 2 : la vidéo, état des lieux	51
Vidéo, visum, ere (<i>je vois, j'ai vu, je verrai.....</i>)	54
Évolution de la pratique vidéo	66
État vidéo : une poétique vidéographique	73
Vers une esthétique vidéographique.....	89
Partie II : La « Désupporisation », entre conception et perception	93
Chapitre I : La pré- « Désupporisation »	94
Présentation du projet « JASSAD »	102
Lieu unique et visions atypiques	110
Croisement de lieux.....	115

Expérience vidéographique dans avec tous les sens	123
Chapitre II : La post-« Désupportisation »	126
Présentation des développements des œuvres	127
Jassad acte 1 : Méta réalité, méta spectateur.....	140
Jassad acte 2: L’immersion: de l’évidence à la révélation	150
Jassad acte 3 : une vidéo haptique.....	160
Partie III : l’expérience vidéo entre lieux d’un dessin et limites du dessin.....	165
Chapitre I : L’œuvre comme expérience en genèse	166
La philosophie de l’expérience dans la phénoménologie	178
Phénoménologie du regard	184
La perception comme modèle d’expérience.....	189
Vers une phénoménologie vidéographique	198
Chapitre II : Entre introversion et Croisement.....	202
L’expérience hybride : redéfinition du rapport avec la vidéo	203
La «Désupportisation» entre intention et extension	207
JASSAD Acte 1 : tisser la réalité à l’épreuve de l’expérience	213
JASSAD Acte 2 : ou l’épreuve de la présence et de l’expérience	214
JASSAD Acte3 : la main sur « l’écran » comme expérience du toucher.....	216
Conclusion Générale	220
Table des figures	228
Annexe	231
Bibliographie.....	250
Table des matières.....	258

Introduction générale

La représentation des choses est intrinsèquement liée à nos expériences, à notre vécu, à notre interprétation du monde et à la manière que possède chacun d'entre nous d'aborder le monde.

Les sens jouent un rôle essentiel pour comprendre le monde car ils nous permettent au-delà de sa compréhension, de le savourer, d'y goûter, et d'entretenir avec lui une expérience sensorielle, intime, intense et mystique.

Si chaque sens possède ses propres spécificités, le regard est parmi les sens les plus importants si ce n'est le plus important d'entre tous. Si nos yeux nous permettent d'appréhender le monde, ils nous montrent également combien l'être humain est dépassé par l'espace et le temps car ce qu'on croit voir et tenir à l'œil fait déjà partie d'un passé écoulé et terminé.

La vision est d'abord « *création d'une structure de sens²* ». Elle nous renseigne sur l'aspect insaisissable du temps et sa futilité. Cette vision traduit combien l'être humain est dépassé par l'espace et le temps car ce qu'on croit voir l'espace d'un instant fait déjà partie d'un passé écoulé. Ainsi l'appropriation de l'image par l'œil est toujours incomplète, partielle et inachevée.

Autrement dit, au-delà de son aspect technique et des pixels qui composent l'image, elle est vectrice de significations et de représentations qui s'actualisent au contact de chaque spectateur pour s'enrichir en sens nouveaux.

L'invention de l'image par les frères lumière a ouvert la voie vers des progrès techniques innombrables qui ne cessent jusqu'à aujourd'hui de façonner notre vision du monde. Sur un plan mental, l'invention de l'image a été la première victoire de l'homme sur le temps car l'image fixe ou en mouvement représente la

² Rainer Rochlitz, « Sens et tradition chez P. Ricœur », in Temps et récit de Paul Ricœur en débat, op. cit., pp. 139-161.

concrétisation de la domination humaine sur la nature, l'espace, le temps et sur son vécu.

Dès lors toute représentation à travers l'image et à travers la vidéo est avant tout une représentation des attentes de l'être humain, de ses angoisses, de son vécu, de ses maux, de ses sentiments les plus intimes et de ses fantasmes les plus inassouvis, les plus innommables et les plus profonds. L'image, bien qu'elle soit un procédé technique, est étroitement liée à l'expérience, au vécu et à notre subjectivité.

« La seule chose dont est capable l'art, c'est de briser nos schémas et nos habitudes de perception. L'art se doit d'ouvrir une brèche dans les catégories et systèmes que nous utilisons pour traverser la vie de la manière la plus rectiligne qui soit.³»

En effet, si l'homme a créé au fur des siècles des structures limitées en sens et en formes qui ont donné naissance à une quête d'ordre et de clarté, l'art permet de transcender les limites imposées par l'homme, par la nature, par l'espace, le temps et le mouvement pour obtenir une infinité de sens et de combinaisons qui rendent l'existence moins monotone et qui permettent à l'homme de triompher de sa condition.

Il serait intéressant dans ce contexte d'étudier l'expérience de la perception vidéographique en tant que phénomène pour saisir l'expérience humaine. En abordant la vidéo, en tant qu'élément constituant une expérience vécue, un travail de phénoménologie de la pratique vidéo prend forme. « La Désupportisation » permet plus que jamais à l'être humain de devenir le réalisateur de la vidéo par l'ouverture « du champ des sens⁴» et de se l'approprier. Au-delà d'une expérience visuelle qui se limite à voir le contenu d'une image, l'expérience de la perception offre au spectateur la possibilité de ressentir

³Cornela Solifrank, *in Concernant l'importance de traverser la vie de la manière la plus morale*.

⁴Barthes, R., *L'obvie et l'obtus. Essais critiques III*, Seuil, « Points Essais », 1992 [1982].

différentes émotions, de co-créeer avec la vidéo des sens nouveaux et des univers illimités de significations et de fictions.

Contexte

Nous avons choisi au niveau de cette étude de nous pencher sur la relation entre le spectateur et l'image vidéo. Nous avons tendance à considérer l'image comme un processus achevé que l'être humain est amené à consommer d'une façon passive sans réelle intervention. Le contexte de cette étude est totalement différent car l'image de la vidéo sera pensée comme un processus qui appelle à l'interaction et au partage car l'utilisateur y sera considéré comme un acteur à part entière.

La notion de l'haptique selon Gilles Deleuze « L'haptique y est dévolu à un espace de proximité et d'affects intenses sans hiérarchies ⁵», nous permet de considérer l'image comme un espace de création en mouvement que le regard transcende et pénètre de manière créative. L'image de départ au contact de la main de l'utilisateur change, mute et se métamorphose de manière à offrir une vision et une interprétation totalement différente. Étant donné que chaque être humain possède sa propre vision des choses qui est issue d'un contexte socioculturel qui l'a influencé, nous nous proposons dans ce cadre d'étudier la notion de l'haptique dans la vidéo. Au-delà de l'image en tant que donnée technique, nous chercherons dans ce travail de recherche à tenter une immersion dans la vidéo en tant qu'espace d'interaction.

Il serait intéressant de découvrir l'essence de la vidéo à travers les sens, les codes et les symboles qui s'y trouvent pour arriver à une poétique de la vidéo où l'homme serait un acteur à part entière dont les sens et les affinités permettent à chaque contact avec l'image de créer un univers riche en perspectives et en créativité.

⁵ Gilles Deleuze, *Milles plateaux*, éditions de Minuit, Paris, 1980. 614

Il serait intéressant également d'étudier à quel moment s'entame le processus d'interaction entre le spectateur et la vidéo en tant que support. S'il est encore concevable à ce stade de la réflexion de réduire la vidéo à un support.

Le choix de ce sujet de recherche a été façonné par plusieurs motivations personnelles et universitaires. Sur le plan personnel, la vidéo, les dessins animés, les jeux vidéo et le cinéma ont toujours été omniprésents au niveau de chaque étape de ma vie au point d'avoir modelé et façonné ma culture et mon existence de manière profonde.

Étant donné que j'appartiens à la génération de l'ère numérique, il est tout à fait normal que j'ai développé depuis ma plus tendre enfance une affinité, un lien étroit et une certaine sensibilité à l'égard de la vidéo. Mais si la plupart des jeunes de ma génération suivaient le petit écran et le grand écran en bavant la bouche grande ouverte, j'ai toujours été intrigué par le fonctionnement de la vidéo et l'impact de l'image sur la conscience. Cette fascination pour l'image m'a conduit sur les sentiers du design où je me suis spécialisé en art et en communication car il était important pour moi de comprendre le langage subtil de la vidéo et d'en percer les mystères.

Mes motivations professionnelles et académiques ont été animées par le peu de travaux qui existent en rapport avec la « Désupportisation » et la notion de l'haptique. Les travaux De Merleau-Ponty et d'Henri Sholback, représentent une piste de recherche intéressante pour guider notre réflexion.

En tant que plasticien, étudiant en art et professionnel, cette étude représente la possibilité d'étudier l'acte de la vision de la vidéo non pas comme un acte inconscient mais comme une occasion pour l'être humain de percevoir au-delà de l'image une réalité artistique riche en sens, en interactions et en perspectives.

Le cadre n'est plus un seuil qui entoure l'image mais un appel pour accéder à un univers riche en sens. Le cadre devient dès lors une ouverture et l'acte se transforme en phénomène.

Problématique

L'objectif de cette présente étude est de comprendre à travers le phénomène de la « Désupportisation », l'expérience artistique et mentale de l'image rendue possible grâce notre perception de la vidéo dans un contexte de déconstruction et de reconstruction de la vidéo.

Il sera question d'étudier les spécificités des interactions entre l'artiste et l'image et comment *l'haptique visuelle*⁶ permet de donner des sens nouveaux à la vidéo. Autrement dit, la problématique qui se pose est la suivante : comment construire, à travers un système technologique, une expérience du réel complètement reconstruite ? Comment donner un sens à la perception de la vidéo et au comportement envers elle ? De la vision de la vidéo, à l'expérience vidéo, il est question d'une action phénoménologique et d'un processus mental : comment explorer la vidéo au-delà de son support habituel ?

Méthodologie

Afin de comprendre l'espace de la vidéo et ses limites, nous avons choisi d'adopter trois approches qui nous permettraient de mieux comprendre l'évolution de la vidéo et le rapport que l'homme a entretenu à son égard.

Le recours à l'approche historique nous permettra d'étudier l'évolution de l'image et de la vidéo pour comprendre les attentes de l'homme et le type d'expérience qu'il souhaiterait avoir avec l'image.

L'approche analytique nous permettra d'analyser les approches et les expériences en rapport avec les mécanismes de la vidéo afin de dégager une esthétique vidéographique. L'approche philosophique serait susceptible de nous offrir à partir de la phénoménologie, une vision de la pensée orientée vers le rôle de l'expérience sur notre perception et notre rapport à la vidéo.

⁶ Gilles Deleuze, Mille Plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 622

Dans notre thèse, nous soumettrons l'hypothèse selon laquelle la vision vidéo/expérience vidéo serait un processus mental. Pour ce faire, nous explorerons la vidéo au-delà de son support habituel.

De cette hypothèse générale découlent quelques hypothèses secondaires permettant de mieux examiner l'hypothèse principale

Nous chercherons à explorer la méta-réalité afin de placer le spectateur dans une nouvelle dimension perceptive et une réalité reconstruite. Nous présenterons les différents aspects rendus possible grâce à la « Désupportisation » notamment la possibilité d'habiter l'espace vidéo via un nouveau régime d'expériences véhiculées par la vidéo 360 degrés.

Puis nous démontrerons la valeur ajoutée du tactile à la vidéo qui engage le spectateur dans la notion du touchant/toucher, en intégrant la dimension haptique à la vidéo. À travers cette thèse, nous souhaitons non seulement définir l'expérience vidéographique, mais également apporter des éléments de considération d'une nouvelle esthétique.

Annonce du plan

Lors de ce travail de recherche, nous tenterons d'analyser le croisement entre la phénoménologie et certaines pratiques artistiques de l'art contemporain, notamment l'art vidéo. C'est pourquoi nous aborderons la « Désupportisation » dans une perspective phénoménologique, en exposant des réflexions développées par Maurice Merleau-Ponty ainsi que ma propre approche technique et esthétique.

Nous allons donc répartir ce travail de recherche en trois parties d'égale importance. Dans la première partie baptisée « Lieux et Limites de la vidéo », nous allons présenter les différences théories épistémologiques rapport avec l'image en retraçant son évolution à travers l'Histoire, l'évolution de son utilisation et son impact sur la pratique artistique, ses différentes formes et nature selon le cadre d'analyse récemment définie, la « médiologie » établie par de Régis Debray. Ce cadre englobe les trois âges du regard :« logosphère »,

correspondant au stade de l'écriture et de l'image, d'abord idolâtrées, puis considérées comme une forme représentative et se développant perpétuellement dans l'imaginaire collectif. La « Graphosphère » correspond au stade de l'imprimerie et de l'image artistique. Cette dernière se définit comme art rétinale. « La vidéosphère » se traduit par l'entrée de l'image dans une nouvelle sphère, avec l'usage de la télé couleur et la télédiffusion des images en direct. On ne retient de l'ère des images que sa dimension visible et sa faculté à générer du flux.

Le second chapitre de la première partie représentera une occasion de faire l'état des lieux de la vidéo. Ce chapitre portera sur une pratique personnelle et vise à démontrer les éléments de la « Désupportisation » issue de ma recherche et de mes expérimentations. Nous tenterons de développer la construction d'un projet audiovisuel en présentant les fondamentaux de la vidéo et en explorant ses origines, le contexte historique de son émergence au cours des années 60-70 jusqu'à son évolution contemporaine.

Nous nous concentrerons sur l'analyse des caractéristiques offertes par le média vidéographique en développant une réflexion sur l'image. Par la suite, nous décrirons quelques expériences historiques sur la vidéo et poursuivrons le développement des pratiques artistiques contemporaines ayant contribué à l'apparition et à l'évolution de différents genres esthétiques liés à la vidéo.

Nous présenterons également une classification de l'art vidéo et dégagerons une terminologie et une démarche spécifique qui affinera l'esthétique relative à la pratique vidéographique. Cette pratique se base sur la division et la divisibilité de l'image, la séparation au sein de l'image vidéo, la verticalité de l'approche du montage, en appréhendant la notion de l'épaisseur d'image, la stratification de la composition et l'agencement des images selon la notion du dessus/dessous.

La deuxième partie sera baptisée la « Désupportisation » entre conception et perception. Elle traduit mon cursus multidisciplinaire qui a donné lieu à diverses approches m'ayant permis de développer l'idée des lieux, des limites et des frontières de ma pratique.

Trois séries d'œuvres ont été réalisées par le biais d'un dispositif technologique, numérique et sensoriel, il s'agit de « Jassad Acte 1, Jassad Acte 2 et Jassad Acte 3 ». Le dispositif de réalité augmentée est analysé dans Jassad Acte 1 : les notions du matériel/immatériel et du visible/invisible sont articulées à travers l'évolution de la bande-vidéo et son déploiement dans l'espace. En jouant sur la multiplication et le déplacement de la vidéo dans différents supports, mon objectif est d'orienter la perception du spectateur. Une expérience interactive s'engage sous forme de réalité augmentée.

Puis, c'est autour de la « vidéo360 », dans Jassad Acte 2, qui illustrera les tentatives tendant à repenser la perception vidéographique grâce à l'environnement immersif et à la dimension sphérique de l'image vidéo. Il s'agit d'interroger les notions de distanciation et de l'immersion. Deux mises en question prennent forme dans ce volet : la première concerne la notion du cadre et la seconde porte sur la pratique du montage.

Enfin la troisième œuvre, JASSAD Acte 3, tourne autour de la vidéo haptique par laquelle je cherche à provoquer une relation physique et corporelle entre le spectateur et l'image vidéo. En opposant les différentes composantes de la vidéo, nous explorons la dimension des sens et Cette thèse tente de briser les règles de la pratique cinématographique et de présenter une nouvelle esthétique vidéographique. En m'aventurant dans l'art vidéo, notre recherche s'inscrit dans l'art contemporain et nous conduit à la « Désupportisation ».

Nous délimiterons le cadre d'analyse, où se situent les réflexions sur l'expression artistique, en nous basant sur la phénoménologie et les textes de Maurice Merleau-Ponty. Pour ce faire, nous ferons état des critères méthodologiques de l'analyse phénoménologique.

À la lumière de ces éléments, nous délimiterons le rôle de l'étude des phénomènes de la pratique vidéographique et nous identifierons les éléments fondamentaux de la phénoménologie. Ceci permettra de dresser les éléments de base du phénomène, du corps et de ses interactions avec les articulations de la perception et de l'interprétation.

Une phénoménologie existentielle insiste sur la nécessité de revenir à l'intentionnalité de l'acte afin d'étendre le territoire d'expériences abordé.

Ce que le spectateur voit dans la vidéo devient passage à l'acte, l'expression de son propre corps qui devient écran, un support incarnant l'expérience du film.

Tout au long de la troisième partie, nous développerons le concept de « Désupportisation », qui se réfère à une relation intrinsèque à toute perception. Cette relation prend la forme d'expériences phénoménologiques, phénomène d'exploration par lesquelles il n'est plus question de support délimité mais d'espace « Désupportisé ».

Notre réflexion se proposera de décrire une nouvelle configuration du rapport envers l'expérience de la vidéo qui se rattache à mes 3 œuvres :

JASSAD Acte 1 : Une méta-réalité engageant le spectateur dans une nouvelle dimension perceptive qui rend accessible un monde dans lequel les spectateurs ne perçoivent pas le support en tant qu'objet plat, mais en tant que monde. L'écran devient alors un appartenant, un support donnant accès à un tout nouveau monde.

JASSAD Acte 2 : Comment habiter l'espace vidéo via un nouveau régime d'expérience véhiculé par la vidéo 360 degrés. Entre fiction, narration et expérience humaine, une construction de nature immersive prend forme au sein des lieux et limites de la vidéo 360.

JASSAS Acte 3 : La notion du touchant touché engage le spectateur dans une forme singulière d'expérience vidéographique qui s'établit, non pas à travers une perception bi-sensorielle, mais selon un trialisme sensoriel comprenant la dimension haptique. Le spectateur se saisit alors la vidéo et celle-ci le saisit ; la vidéo touche le spectateur et le spectateur la touche également. On est dans la réciprocité du touchant touché.

L'expérience prend son caractère phénoménologique sous une nouvelle forme « Désupportisée ».

« À travers les trames, les vitesses, les couleurs [...] la vidéo arrive à faire toucher du doigt que la réalité est un phénomène ondulatoire⁷ ».

⁷Cf. Florence DE Mèredieu , HISTOIRE MATERIELLE ET IMMATERIEL DE L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN. P 85.

Partie I : Lieux et limites de la vidéo

Chapitre 1 : L'image et ses théories

Introduction

Durant toute l'histoire de l'humanité, l'Homme a pris l'habitude de catégoriser et de disposer les choses en ordre. Notre nature nous pousse à réaliser des taxonomies dans divers domaines, techniques ou artistiques. Cela consiste à établir des classifications afin de mieux comprendre les choses. Ainsi, l'image est une classification en une catégorie de plusieurs éléments.

« *L'image devient proprement un enjeu, et c'est contre le « mot » qu'on a tendance à la jouer.⁸* ». En effet, alors que le mot présente plusieurs limites linguistiques, l'image dépasse les frontières et les barrières pour créer l'alphabet d'un langage universel.

En effet, et d'une façon générale, on désigne par image, des choses en apparence très différentes : une peinture, un dessin, une photo, un tableau, une carte, un diagramme, une icône, mais aussi une vidéo, une image de synthèse, une image numérique, une image virtuelle, une image en résonance magnétique, ou encore une analogie, une métaphore, un parallèle ou une image mentale.

⁸ Christian Metz, *Au-delà de l'analogie, L'image*, P2.

Toutes, à des degrés divers, appartiennent à la catégorie de l'image. L'image n'existe que dans la mesure où on la regarde. Ainsi, c'est le regard qui fait l'image.

« L'image ne constitue pas un empire autonome et refermé, in monde clos sans communication avec ce qui l'entoure. Les images – comme les mots, comme le reste – ne sauraient éviter d'être « prises » dans les jeux du sens, dans les mille mouvances qui viennent régler les significations au sein des sociétés⁹». Ainsi, l'image prend sens au contact du spectateur qui insuffle un air différent à l'image à chaque fois pour qu'elle prenne sens.

L'invention de la photographie impliquait la réalisation d'un système optique qui permettait la création de l'image, mais aussi, la découverte d'un moyen de fixer celle-ci sur un support permanent par un processus chimique irréversible.

Dés 1780, Jacques Charles avait réussi à fixer une silhouette sur du papier imbibé de chlorure d'argent par le procédé de la chambre noire.

Ensuite, vers 1826, Joseph Nicéphore Niepce parvient à fixer des images de qualité moyenne sur des plaques d'étain recouvertes de bitume de Judée.

L'invention de la photographie remonte officiellement à 1839 : François Arago présente, à l'Académie des sciences, le daguerréotype, une amélioration de l'invention de Niepce, due à Louis Jacques Mandé Daguerre qui réduit le temps de pose à une demi-heure. L'histoire de la photographie est ponctuée par des progrès techniques ayant permis la réduction du temps de pose, l'amélioration de la stabilité de l'image obtenue et la simplification de l'utilisation de cette technique.

Les appareils deviendront, à la fois, de plus en plus légers et de moins en moins onéreux. Le développement s'est accentué au fil des progrès enregistrés dans le domaine de la chimie, puis, l'introduction de l'informatique ayant permis la numérisation de l'image.

⁹ Ibid., p3.

Différents procédés ont été successivement adoptés durant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, favorisant l'amélioration de la qualité des images, la sensibilité à la lumière des surfaces sensibles et la simplification de la prise de vue.

« Avec le XXI^{ème} siècle, l'histoire de la photographie entre dans l'ère numérique : les techniques informatiques permettent de transformer une image en une série de points, les **pixels**. Le film sensible est remplacé par des capteurs électroniques de l'image. Cette technologie marque donc une rupture complète avec les procédés physico-chimiques qui étaient à l'origine de la technique photographique¹⁰». Cette évolution sur le plan technique s'est accompagnée d'une évolution sur le plan analytique car le développement de l'image a permis plusieurs possibilités d'interprétations et de sens.

C'est pour cette raison que nous nous proposons de présenter une définition de l'image et l'évolution de son utilisation dans le temps, puis la vidéo et son impact sur le développement artistique.

Image Imago

« Comment ce seul mot, *image*, pour-rait-il recouvrir tant de merveilles ? Il évoque de lui-même la magie¹¹. »

L'image est remplie de sens, de significations et de possibilité. Au fur et à mesure du progrès technique, elle a gagné en réalisme, en détails et en puissance, de manière à reproduire ce qu'on a photographié avec de plus en plus d'exactitude. Si l'homme a été jusque-là dépassé par sa petitesse dans un monde en mouvement où il n'a pas son mot à dire concernant l'évolution de l'espace, du temps et du mouvement, l'image a représenté la concrétisation d'un rêve humain millénaire qui est d'avoir le dessus sur les éléments de la nature.

¹⁰Steven HELLER, Jim Heimann, La Photographie de XX^{ème} siècle, Taschen, P35.

¹¹M.melot, Une brève histoire de l'image, p5.

« **Image**, n. f., picture ; image – Du latin *imago*, « image, représentation, portrait, écho, fantôme, masque mortuaire », lui-même issu du latin, « imiter »¹². »

«**Imago** est un nom féminin *imago*. – C'est un concept de Carl Gustav Jung (1911). Il s'agit d'un schème imaginaire formé par le sujet au cours de son développement psychique, informant ses manières de percevoir et de vivre ses relations avec autrui. Jung parle des *imagos* maternelles ou paternelles : ce sont des représentations fortement intériorisées, en grande partie inconscientes, sans rapport nécessairement étroit avec les mères et pères, mais surdéterminant les conduites du sujet. Des images peuvent contribuer à la formation de ces *imagos* (comme celles de l'Ogre, pour le père redoutable), et être elles-mêmes issues d'*imagos* (comme celles de la Mère-Vierge). Les rêves et la culture contribuent à la formation et à la transmission des *imagos*.¹³»

L'image un monde en soi, un monde de mélancolie et d'extase. Un monde qui, tantôt, affiche et reflète, et tantôt, extériorise et immerge.

Ceci nous offre tout un échantillon de degrés dans l'art de dire notre monde ou d'en médire, d'une autre façon que l'écriture.

L'image est un autre monde qui chasse celui de tous les jours tout en le suivant à la trace, en l'apprivoisant et en le déformant ; elle invente, s'invente en associant la raison et le sentiment.

« *Image* : du lat. *imago* (rendant le grec *eidélon* et parfois *eikéon*, qui désigne toute forme de semblance, de l'effigie matérielle jusqu'au simulacre incertain. Notion qui renvoie à des types de réalité que la sémantique dissocie, mais que notre esprit combine volontiers : l'image-objet et l'image mentale, c'est-à-dire les deux usages sous-jacents à l'idée de représentation.¹⁴»

¹²Françoise Juhel, Dictionnaire de l'image, Vuibert, p 193

¹³Françoise Juhel, Dictionnaire de l'image, Vuibert, p 195

¹⁴Château, 2007 : 469 DOLIGNON Carole, 2015

Le mot « image » n'est pas aussi évident. Selon Jean-Paul Sartre, « l'image est un acte et non une chose. Elle est l'acte de la conscience qui pose son objet comme absent, comme irréel.¹⁵»

À première vue, il peut nous renseigner sur une représentation graphique et plastique : un dessin, une peinture, une photo ou un film. Autrement dit, une représentation graphique d'une chose réelle ou fictive, sur une surface plane.

L'image qui apparaît sur un écran nous rapproche de la réalité, mais en même temps fait écran à cette réalité et nous tient à l'écart du réel, en affichant une représentation volontaire et intentionnelle.

L'impulsion, pour créer l'image visuelle, découle du désir de représenter la réalité, d'exprimer la relation entre l'artiste et le système social et ainsi, de construire une mémoire privée.

« *L'artiste préhistorique n'a pas peint ce qu'il voyait mis ce qu'il savait*¹⁶. ».

Le jour où l'homme des cavernes a ressenti le besoin de s'exprimer, concernant le monde qui l'entoure, de graver son empreinte dans la roche du destin, est née l'image en tant que preuve du désir de l'homme de s'approprier l'univers.

L'être humain produit des images : des peintures rupestres préhistoriques aux photographies et à la vidéo numérique, une succession d'artefacts témoigne de cette activité humaine.

Ces traces, que nous avons laissées au fil du temps sous forme d'images, constituent le fondement de notre histoire.

En effet, on pourrait dire qu'en tant qu'activité propre à notre espèce, le fait de produire des images est particulier aux êtres humains.

¹⁵Rachida Triki, L'imagination La nature de l'image, p35

¹⁶J.F. Dordier, Les Grands dossier des sciences humaines, N52, P8.

« *Il n'y a pas, il ne saurait y avoir d'image dans la conscience. Mais l'image est un certain type de conscience. L'image est un acte et non une chose*¹⁷. » . L'image représente donc le moment où l'être humain, cesse d'être un simple témoin de son temps pour devenir un acteur à part entière. L'image représente le passage à l'acte et l'action par excellence.

La dynamique constituante de l'image, des images figées en mouvement ou mouvementées, se déplaçant, voyageant, traversant les lieux et les espaces, aussi bien internes qu'externes, s'échangeant et circulant d'une façon fluide, subtile ou dominante, constituent à la fois le reflet de notre monde, et le reflet de soi-même.

Cette dynamique s'exprime par l'efficacité des images à séduire, à accrocher et à tisser des connexions par leurs capacités à dévoiler l'apparence et l'appartenance.

Question de l'origine

Comme le confirme Dordier dans ses travaux, l'image est l'association de l'imagination, de l'esprit, des techniques de représentation, de la réalité, de la fiction et du besoin de s'exprimer.

« À l'origine des images, il existe une capacité mentale inédite dans le monde animal : l'imagination. Elle est à la source du langage, des techniques, de l'art, des pensées et des fictions.¹⁸ »

Nous vivons, aujourd'hui, dans une culture visuelle riche et complexe, qui nous est constamment révélée partout. Le langage visuel est une infrastructure commune à toutes les représentations visuelles de cette culture.

¹⁷Vincent Coorbyter, De Husserl à Sartre. La structure intentionnelle de l'image dans L'Imagination et L'Imaginaire. Université de Lille. 2011. P 7.

¹⁸J.F. Dordier, Les Grands dossier des sciences humaines, N52, P6.

Nous sommes tous des producteurs d'images et de symboles. Au moment où on parle, notre cerveau agit, à travers les mots qu'il codifie et décode, pour produire des images. C'est ce que nous appelons des représentations. Il s'agit en fait de représentations au niveau mental, des images mentales, mais qui reposent sur le cerveau lui-même.

Les progrès dans les nouveaux médias ont invariablement mis l'accent sur la rapidité et l'efficacité dans le temps et la complexité ; nos images sont perçues principalement comme des transmissions instantanées sur un écran plat et homogène plutôt que comme une expérience de substance articulée.

« **L'image en temps réel et dans l'espace infini est devenue une matière première de l'économie comme autrefois le charbon et le fer** ¹⁹ ». En effet, le charbon et le fer ont longtemps représenté les vecteurs du développement de l'économie humaine. Le développement de l'image a permis à l'homme d'avoir la main mise sur la nature et les éléments que jadis le terrifiaient.

La copropriété, les sens, la matérialité et le contact physique semblent des concepts absurdes au regard d'internet, des téléviseurs plasma, des téléphones portables, des systèmes de guidage GPS, etc.

Les technologies numériques fournissent des interfaces qui nous permettent de nous déplacer sans même avoir besoin de corps.

Dans cet environnement, la dimension matérielle d'une image est devenue marginalisée. Il semblerait que les idéologies dominantes accordent plus de valeur à la vitesse et à l'efficacité qu'au toucher et à la sensualité.

Face à nos supports « numériques », nous pouvons voyager, consulter, emmagasiner, communiquer et établir de nouveaux « contacts » par le biais de réseaux d'informations, où nous pouvons effectivement interagir et réagir.

« **[Les images] sont des opérations : des relations entre un tout et des parties, entre une visibilité et une puissance de signification et d'affect qui**

¹⁹Conférence « Visibilité », publiée dans *Leçons Américaines (Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio)*, Garzanti, 1988

lui est associée, entre des attentes et ce qui vient les remplir²⁰». C'est pourquoi, il ne faut pas considérer l'image comme un système fermé qui s'auto-suffit, bien au contraire, il a besoin des interventions de l'homme pour enrichir ses connotations et ses symboles à travers une multitude d'interactions et de perspectives possibles.

La photographie a évolué à travers de nombreux progrès technologiques et techniques dans les domaines de la mécanique (mécanisme optique, système d'obturation, etc.), de l'optique, de la chimie, de l'électricité, de l'électronique (processeurs, capteurs, etc.) et de l'informatique.

Nous vous proposons de retracer les grandes étapes de l'histoire de la photographie, des premiers clichés à l'avènement de la photo numérique.

À travers ses œuvres, Vie et mort de l'image ; une histoire du regard en Occident, Régis Debray, met en relief la technologie numérique, et son support privilégié à l'écran, où il transforme radicalement la manière dont nous interagissons avec ce que nous appelons communément une image. Ses travaux mettent en évidence la nature immatérielle des nouvelles technologies numériques.

Debray rappelle que l'efficacité symbolique ne se reflète pas seulement dans les mots parlés et écrits, mais aussi sur l'art. Dans la médiologie de l'image qu'il nous décrit dans le livre « Vie et mort de l'image : Une histoire du regard en occident » 1994, l'art et l'image au sens large revêtent une importance considérable dans la transmission de notre patrimoine culturel. Selon lui, l'image a toujours dominé le peuple, car elle est accessible, contrairement aux mots et au langage.

« De voie d'accès à l'immatériel, l'image informatisée devient elle-même immatérielle, information quantifiée, algorithme, matrice de nombres modifiables à volonté et à l'infini par une opération de calcul...Une entité

²⁰Rancière, J., Le Destin des images, La Fabrique, 2003, p. 11.

virtuelle est effectivement perçue (et éventuellement manipulée) par un sujet, mais sans réalité physique correspondante.²¹»

La citation démontre la profonde relation qui existe entre l'immatériel et l'image. L'image est un moyen qui traduit une information que le sujet est susceptible de manipuler, d'exploiter sans se limiter à une seule interprétation. Elle ouvre la voie à de multiples interprétations et explications. Debray tente de décrire l'histoire de l'image en utilisant une discipline récemment définie, la médiologie. Il la repartie en trois âges du regard. Ces trois périodes sont définies par la technologie dominante de l'époque et son impact ultérieur sur la manière dont une image est vue, vécue et diffusée.

Debray tente de décrire l'histoire de l'image en utilisant une discipline récemment définie, la médiologie. Il la repartie en trois âges du regard. Ces trois périodes sont définies par la technologie dominante de l'époque et son impact ultérieur sur la manière dont une image est vue, vécue et diffusée.

Il dit à propos de la médiologie :

« Plutôt que l'étude des médias, c'est celle des médiations. La médiologie s'intéresse à « l'homme qui transmet » (qui transporte un message à travers le temps), plus qu'à « l'homme qui communique » (= qui transporte un message à travers l'espace).²²»

Debray rappelle que *l'efficacité symbolique* ne se reflète pas seulement dans les mots parlés et écrits, mais aussi sur l'art. Dans la médiologie de l'image qu'il nous le décrit dans son livre *Vie et mort de l'image. Une histoire du regard en occident*, *L'art* et l'image au sens large ont une grande importance pour la transmission de notre patrimoine culturel.

²¹R. DEBRAY, *Vie et mort de l'image*, op. cit., p. 300.

²²R.Ibid p. 304.

Selon lui, l'image a toujours dominé le peuple car elle est accessible, contrairement aux mots et au langage.

La médiologie se compose de trois médiasphères : la Logosphère (l'ère de l'écriture), la Graphosphère (l'ère de l'imprimerie), la Vidéosphère (l'ère de l'audiovisuel, et du numérique).

La logosphère

Selon Régis Debray, cette ère correspond au stade de l'écriture et de l'image vue en tant qu'idole. C'est l'art ancien, l'art qui était dominé principalement par la production de petites idoles, par la représentation de certaines idées en rapport avec l'appartenance, le pouvoir etc.

L'image, qui transmet quelque chose (les scènes de chasses, de guerre, ...) se transforme en une forme représentative et commence à se développer dans l'imaginaire collectif.

Une association entre image et pouvoir, entre une vision en bas et une vision en haut, entre dominant et dominé. Lorsque la création artistique est soumise à la croyance, l'image inspire la crainte à qui la regarde.

Elle apparaît comme une puissance surnaturelle, immatérielle et transcendante. L'image est indice, icône, présence sacrée de la divinité.

Le regard est mené au-delà du visible, il faut passer outre la matérialité première de l'objet. Nous allons présenter par la suite les étapes qui composent la logosphère.

La Graphosphère

Cela correspond au stade de l'imprimerie et de l'image artistique. C'est lire de l'illusion. La liberté contre le pouvoir, qu'il soit religieux ou politique. Cet art esthétique, qui se définit comme un art rétinale étant donné qu'il est perçu par les yeux.

C'est l'époque de l'expression et de l'ouverture : de la Renaissance jusqu'aux années quatre-vingt-dix du siècle dernier avec l'apparition de la postmodernité.

C'est dans cette ère où l'homme, cet être qui culmine la création, trouve sa plus grande expression de la forme la plus humaine. C'est la phase comprise entre la Renaissance et les temps modernes.

La Vidéosphère

La vidéosphère est la troisième des trois média-sphères. Debray fait remonter « l'entrée dans la nouvelle sphère de l'image » aux années soixante-dix « avec l'usage de la télé couleur » avec la possibilité d'une télédiffusion des images en direct.

C'est dans ce cadre qu'il décrit l'époque contemporaine comme une vidéosphère centrée sur l'actualité, l'audiovisuel et l'individu.

En réduisant la vidéosphère à une « société WYSIWYG (What You See Is What You Get) », on ne retient de l'ère des images que sa dimension visible et sa faculté à générer du flux. D'où l'importance qu'il y a à ne pas séparer les images de leurs supports si l'on veut respecter leurs potentiels.

L'image audiovisuelle conquiert son autonomie et gagne en aspect esthétique. Son but est de plaire, d'inspirer l'accroche de n'importe quelle personne qui la contemple.

« Les images sont immanentes, les images coulent, elles coulent pour dire : entre notre sensibilité interne et les formes extérieures, c'est ainsi que nous apprenons à voir par les yeux des grands peintres »

Autrement dit, il ne faut pas considérer l'image comme une entité figée. Elle représente le mouvement continu des pensées et des images qui sont riches en sens et porteuses d'imaginations et d'interprétations. Une image peut avoir plusieurs significations et sens selon la personne qui la contemple, selon son bagage, sa sensibilité, les influences socioculturelles et personnelles dont il est

l'objet. L'image offre à l'utilisateur la possibilité d'agir, d'interagir et d'enrichir l'image en symboles et en connotations personnelles et individuelles.

L'image prend désormais en charge la réalité immédiate : elle devient apparence, objet, représentation du monde vu par une individualité. Les images illustrent la relation d'interaction et d'entrelacement entre corps et média.

C'est dans ce cadre qu'il décrit l'époque contemporaine comme une vidéosphère, centrée sur l'actualité, l'audiovisuel et l'individu. C'est cette connexion qui prend des formes différentes et produit des choses singulières qui traversent l'espace et le temps. Le réel est ainsi construit rationnellement, car il est pris en charge par la perspective et la vraisemblance.

À l'image de la société et des époques, l'image est construite selon les lois du marché et la recherche, l'innovation via la rupture et le scandale. L'image devient un simple objet d'étonnement ou de distraction. Sa généralisation l'a réduit à un produit de consommation dont le potentiel infini est rarement pris en compte par les utilisateurs. Elles sont de l'ordre de l'éphémère, où l'image et l'adoration de l'image ne seront plus possibles. Elles sont plus discursives.

Les œuvres sont interprétées et non plus analysées comme cela se faisait. On ne voit pas l'image uniquement pour sa forme esthétique, mais parce qu'elle nous domine par sa présence, par sa forme intangible, qui peut ne pas avoir existé et elle peut ne pas laisser que de traces. Elle devient sa propre référence et n'a plus de consistance matérielle du fait de sa reproduction technologique et de sa virtualité.

L'image en tant que représentation

Une image, selon le dictionnaire historique de la langue française, est une représentation visuelle voire mentale de quelque chose (objet, être vivant et/ou concept). Elle peut être naturelle (ombre ou reflet) ou artificielle (peinture, photographie), visuelle ou non, tangible ou conceptuelle (métaphore), elle peut entretenir un rapport de ressemblance directe avec son modèle ou au contraire

y être liée par un rapport plus symbolique. Pour la sémiologie ou sémiotique, qui a développé tout un secteur de sémiotique visuelle, l'image est conçue comme produite par un langage spécifique²³.

Une des plus anciennes définitions de l'image est celle de Platon :

« J'appelle image d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on voit dans les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre²⁴»

L'image naturelle, selon Platon, était la seule à avoir un intérêt philosophique. Elle est soit ombre ou reflet. Le mot image vient du latin imago, qui désignait les masques mortuaires. Ainsi, depuis l'Antiquité, l'image est assimilée depuis cette période antérieure à un reflet d'autre chose, à une représentation du monde et de l'homme.

Selon le philosophe français Olivier Boulnois : Dans le monde romain, l'imago désignait un portrait de l'ancêtre en cire, placé dans l'atrium et porté aux funérailles. Le droit d'images, réservé aux personnes nobles, leur permettait d'établir et de conserver leur lignage²⁵.

Étymologiquement, l'image illustre donc le portrait d'un mort ainsi que le langage de l'humain. Elle se révèle sur les voutes des grottes préhistoriques bien avant que l'homme pense à édifier des temples et des tombeaux.

Des milliers d'années la séparent de l'écriture, l'image incarne la projection abstraite de nos pensées. « L'image abolit le temps et l'espace. Elle est une lecture instantanée et présence immédiate du monde²⁶».

²³ Alain Rey, Dictionnaire Historique de la langue française, p89.

²⁴ Platon, La REPUBLIQUE, Livre VI.

²⁵ Olivier Boulnois, Au-delà de l'image. Une archéologie du visuel au Moyen Age., BROCHÉ, 2008. P52.

²⁶ Ibid, p 102.

L'image sert de vérité. Elle s'offre à tous et se refuse à chacun. La mythologie moderne consacre le règne de l'image. Pour mieux imposer ses fables et ses slogans, elle révoque l'esprit qui anime la lettre (la publicité, aujourd'hui, fait de la lettre une image) ».

À travers cette définition, l'image est associée à la perfection, à la représentation du beau et du noble. Elle représente une forme de langage universelle présente bien avant l'invention de l'écriture. Elle incarne carrément une forme d'écriture qui s'adresse à l'esprit. Elle éduque l'homme et lui permet de comprendre son potentiel mais également d'expliquer le monde qui l'entoure selon ses propres besoins.

On peut distinguer sept types d'images, il convient tout d'abord de distinguer les images mentales (conscientes et inconscientes) des images perceptives. Parmi ces dernières, il est de nouveau possible de distinguer la vision naturelle des images matérielles (ou représentations) qui se déclinent en fonction de leurs caractéristiques comme suit :

La vision naturelle est caractérisée par une image unique et une vision unique. La peinture-dessin est une image unique (non-reproduite) à vision multiple. L'affiche-photographie est caractérisée par sa reproductibilité et son vision multiple tandis que l'image vidéo se caractérise par sa reproductibilité, sa vision multiple et son mouvement. Quant à l'image télévisée, elle se manifeste par sa reproductibilité, sa vision multiple, son mouvement et sa transmission instantanée. Enfin l'image numérique et internet, sont caractérisées par leur reproductibilité, leur vision multiple, leur mouvement, la transmission instantanée et leur interactivité.

« Certaines images entretiennent un rapport analogique avec ce qu'elles représentent. C'est le cas d'un dessin ou d'une photographie qui ressemble (par exemple visuellement) à leurs sujets. Mais sans ressemblance physique comme l'organigramme d'une entreprise ou le schéma d'un montage électronique.

Enfin, les images métaphoriques, qui procèdent par combinaison : lorsque l'on dit » cette femme est une vipère » ou « cet homme est un chacal », les affirmations ne sont pas entendues de manière littérale mais impliquent une

comparaison entre des personnes et, dans ce cas, des animaux, suivant les qualités que l'on prête de manière conventionnelle à ses animaux²⁷».

Partout à travers le monde, l'homme a laissé les traces de ses capacités imaginatives sous forme de dessins sur les parois, qui vont des du paléolithique à l'époque moderne. La fonctionnalité principale de ces dessins était de communiquer des messages. Les figures, dessinées, peintes, gravées ou taillées traduisent les premières formes de la communication humaine.

« On les considèrent comme des images dans la mesure où elles imitent, en les schématisant visuellement, les personnes et les objectifs du monde réel. On pense que ces premières images pouvaient avoir aussi des relations avec la magie et la religion.²⁸»

Les « nouvelles images²⁹ » : c'est ainsi qu'on appelle les images de synthèse, produites sur ordinateur, et qui sont passées ces dernières années, de la représentation bidimensionnelle en une image sculpturale holographique.

Des logiciels de plus en plus puissants et sophistiqués permettent de créer des univers virtuels et qui peuvent se donner comme tels, mais aussi truquer n'importe quelle image apparemment « réelle ».

Toute image est désormais extensible et peut déstabiliser la distinction entre « réel » et l'irréel, le visible et le visuel. Par exemple la mise en place d'images interactives permet l'immersion totale du spectateur dans un univers, parfois réel et parfois virtuel, avec une vision géométrale à 360 degrés.

Certains procédés artificiels offrent aussi la multiplication des interfaces entre différents formes d'images, comme l'association d'images de synthèse dans les univers « réels » et vice-versa.

« Ces « nouvelles images » sont appelées aussi des images « virtuelles » dans la mesure où elles proposent des mondes simulés, imaginaire, illusoire. Or cette

²⁷Olivier Boulnois. Op. cit. p 82.

²⁸Ibid. p 14

²⁹Ibid. p 16

expression d'image « virtuelle » n'est pas neuve et désigne en optique, une image produite par la prolongation des rayons lumineux.³⁰»

Dans son ouvrage *Image, Icône, Économie*, Marie-José Mondzain³¹ explique que l'image fait quelque chose que le discours ne fait pas, car si le discours pouvait dire tout ce que l'image peut faire, il se substituerait à l'image et aurait sur elle la supériorité d'en être la théorie.

Cela dit, la mimerais est l'acte par lequel l'image rejoint l'image, puisque c'est l'image qui est le prototype. Elle affirme que l'image est marquée en tout lieu et en toute circonstance par la catégorie qui lui est inhérente : celle du double.

La double nature de l'image lui vient de ce qu'elle participe au saint tout en restant la matrice du sacré et qu'en toute présence imaginaire, la notion d'imagination nécessite l'existence d'un modèle réel ou bien imaginaire, imaginaire, si la problématique du vrai et de l'illusoire exige un passage par un tribunal ontologique.

Foucault parvient adroitement, grâce à Velasquez, à la rédaction d'un scénario spéculaire dont le va-et-vient s'organise à partir de la figuration d'un miroir sur une scène où les regards se croisent savamment, en échangeant la souveraineté de leurs fictions respectives. L'extériorité native du tableau s'abolit dans l'intériorité rhétorique de la peinture.

Pour Rachida Triki, L'image est une des notions philosophiques les plus problématiques avec des enjeux souvent déterminants pour l'actualité et il n'est qu'à revisiter l'histoire des sociétés à n'importe quelle époque pour mesurer la force de l'image dans bien des domaines, notamment religieux et politiques.

« Qu'on se plaigne ou qu'on se félicite de son omniprésence ou de son usage, il nous faut reconnaître que, lorsqu'on réfléchit à ce qu'elle est, on

³⁰ Ibid., p 16

³¹ Marie-José Mondzain, *Image, Icône, Économie*, Paris, Ed. 2016. P72.

est aussitôt confronté à son caractère indéfrisable. S'il est effectivement plus aisé de la designer que de la connaître, c'est probablement qu'elle correspond peu à ce qu'on entend par une « chose » est qu'elle n'a pas vraiment de lieu propre. Qu'est-elle, en effet dans sa diversité ? Verbale, mentale, matérielle, visuelle ou virtuelle ?³²».

Pour justifier son essor et son importance, L'auteure a recours à une approche historique et philosophique. L'image selon Triki, se trouve saisie dans un jeu entre sa fonction référentielle qui en fait une copie, un double et sa portée frictionnelle et créative, lieu de toutes les interprétations. Cela nous amène à comprendre que cette duplicité essentielle est la voie ouverte à beaucoup d'ambiguïté et à bien des stratégies. Elle laisse planer le flou entre la représentation du réel et son apparence, entre la reproduction et la création.

L'image selon Rachida Triki, se trouve saisie dans un jeu entre sa fonction référentielle qui en fait une copie, un double et sa portée frictionnelle et créative, lieu de toutes les interprétations. Cela nous amène à comprendre que cette duplicité essentielle est la voie ouverte à beaucoup d'ambiguïté et à bien de stratégies. Elle laisse planer le flou entre la représentation du réel et son apparence, entre la reproduction et la création.

Dans son livre Image malgré tout, le philosophe et historien de l'art Georges Didi-Huberman se demande, devant l'inflation et la manipulation des images, de quoi peut-on encore témoigner celle qui représente l'inimaginable ? Et répond à la fois que :

« C'est en tant qu'expérience tragique, que l'inimaginable appelle sa contradiction, l'acte d'imaginer malgré tout.³³»

³² Rachida Triki, 2008.Opt.cit.p11

³³ Georges Didi-Huberman, Image malgré tout. Minuit, Paris, 2003. P 62.

Huberman évoque tout le potentiel infini de l'image dans ses représentations mais également dans ses effets sur l'imagination de l'homme en général. Quant à la question Qu'est-ce que l'image ? Rachida Triki répond qu'elle est, d'une part, représentative et mimétique ; d'une autre part, irréelle, frictionnelle et productive d'inédite. Ce caractère composite et ambigu soulève plus directement, la question de sa crédibilité et, plus largement, celle de la vérité de toute représentation des images.

La question de son essence se déplacerait-elle alors vers celle de sa cécité, c'est-à-dire de sa bonne conformité et de son adéquation au représenté ?

Selon Triki, si l'image n'est qu'un double, qu'un reflet fantomatique, le substitut d'une idée, d'une personne ou d'une chose absente il serait, en effet, logique pour la connaître de l'examiner à la lumière de ce qu'elle représente, Plus son contenu sera connaissable, plus on sera apte à juger de l'exactitude de sa représentation et de sa teneur de vérité.

Or, quel que soit son degré de perfection mimétique, l'image de la chose connaissable n'est jamais la chose elle-même et ne pourra jamais en avoir le même degré de réalité. L'image de Cratyle, pour Platon, si elle était parfaite, œuvre même des dieux, serait un autre Cratyle et non une image. La représentation suit une voie différente et acquiert des sens et des significations variées.

Prise sous cet angle, cette dernière serait toujours, en tant qu'image de quelque chose et en tant que « présence seconde³⁴», marquée par « un manque à savoir ³⁵». Elle serait non seulement inférieure à ce qui relève de l'être, mais elle peut même, en le redoublant, nous éloigner de sa connaissance. Même photographiée, l'image a toujours quelque inadéquation et dissemblance avec ce qu'elle représente.

³⁴ Op.cit., p.18

³⁵ Ibid., cit, p.18

C'est pourquoi, de nos jours, les contrôles d'identité pour une surveillance optimale ne se fient plus qu'à l'identification de la personne par la pupille de l'œil, organe hautement singularisé.

Si nous abordons l'image à partir de cette perspective héritée du Platonisme, nous l'inscrivons nécessairement dans une conception qui l'interroge pour autre chose qu'elle-même, pour son rapport à la vérité, dans l'unique souci de différencier entre le paraître et l'être, entre la vérité et la vraisemblance, entre l'illusion et la réalité. À travers sa seule manière d'être, toute vérité serait réduite à une empreinte. D'ailleurs, le terme *imago* signifie l'empreinte du sceau sur la cire.

Considérée uniquement en ce sens, c'est l'être même du réel que l'image rendait problématique dans la non-distinction entre le monde et image du monde.

Nous retombons alors sur le constat que fait Didi-Huberman face aux détracteurs des images des camps d'extermination, qu'ils soient dits « révisionnistes », « négateurs » de la réalité adorateurs silencieux de la même relaté » selon les mots du philosophe italien Giorgio Agamben³⁶ : si on s'obstine à demander à l'image « d'être image toute », c'est à dire d'être toute la vérité, nous ne pouvons qu'être déçus. D'ailleurs c'est là que réside l'un des points forts de l'image qui permet au perçu d'être sujets de plusieurs interprétations et de multiples vérités.

Didi-Huberman choisi alors de saisir l'image dans sa dimension phénoménologique en retenant au veau des camps qu'elle dévoile, malgré toute son indistinction et son imperfection. Il fait revivre par l'image l'événement tel qu'il a été perdu et saisi en photo.

Mais peut-on prendre cette démarche interprétative pour mode de connaissance de toute image, voire de l'être de l'image ? Cela supposerait d'inscrire à chaque fois l'image dans l'événement, dans son mode d'élaboration et dans l'exercice du regard qu'elle engage. Il ne s'agirait donc plus d'examiner l'image en sa signification mais de la considérer dans ses vertus,

³⁶ Giorgio Agamben, *Image et mémoire*, Paris, 2006. p201.

Ses vertus, c'est-à-dire d'abandonner l'idée de « l'être de l'image » comme « image de l'être » pour interroger plutôt « ses forces latentes ou manifestes ». Le préfixe «re » de représentation n'indiquait alors plus la duplication, le redoublement, mais l'insistance.

« Ce qui insisterait dans l'image serait ce seuil d'invisibilité qui attend de faire image, de prendre corps dans une œuvre, dans un visage, dans notre regard et dans notre imaginaire³⁷ ». L'imaginaire lui-même est comme le dit Gilles Deleuze, « une image virtuelle³⁸ » qui s'accrole à l'objet réel et inversement.

N'étant pas une représentation d'un objet, l'image ne serait alors qu'un objet en image, c'est à dire, un objet intentionné et imagé par celui qui regarde, comme le pense Sartre. Dans ce cas, dessins, photos ou images télévisuelles ne font que prêter corps à cet irréel intentionné.

D'après Jean Paul Sartre, L'image est un acte et non une chose ; acte de la conscience qui pose son objet comme absent, comme un irréel. L'objet en image existe dans la réalité. C'est dans ce sens que la conscience peut échapper au monde, en s'en libérant, dans une position de retrait par rapport au réel qu'elle nie.

Il n'accorde ç l'image photographique de sens que celui projeté par le regard du spectateur. C'est parce que ce dernier a le pouvoir de former des images qu'il reconnaît le pouvoir de reproduction et les effets de ressemblance qu'offre le photographe. C'est le spectateur qui produit l'identification et substitue à l'image matérielle l'image mentale.

L'image matérielle l'image mentale

Par contre, d'après Abdelkebir El Khatibi, l'image est un signe culturel, une représentation des états de pensée d'une société. Elle dépend des

³⁷ Rachida Triki, L'image, Foucault, Deleuze, Lyotard (livre collectif), éd. Vrin, Paris, 1997. 13.

³⁸ Gilles Deleuze, L'image Mouvement, Éditions de Minuit, collection : Critique, octobre 1983. p149.

représentations culturelles du sujet, qui est aussi un corps regardant et désirant, marqué culturellement dans sa chair. Les signes font aussi l'image car ce sont des traces de l'imaginaire culturel appartenant à la mémoire collective et habitant le corps.

Jean Paul Sartre soutient plutôt qu'en tant qu'image, l'image picturale est la représentation d'un irréel qui, à son amont, la liberté de l'artiste, et à son aval, celle du spectateur. Elle ne peut être que de l'ordre du vivant, si elle crée un irréel qui a l'intensité d'une nécessité. Il s'agit d'un agencement par l'artiste de cet irréel qui donne à voir, au moyen de lignes et de couleurs, ce qui ne peut être pensé. En ce sens, l'image en peinture n'est jamais la copie de la nature, mais une production hors d'elle suscitée par l'intention originelle de la liberté de l'artiste. Chez Bonnefoy³⁹ l'image a un statut ambigu. C'est elle qui va permettre d'accéder à une réalité supérieure. Invoquant dans son ouvrage les savoirs anciens en tant que plus proche de la réalité que la science moderne. Or, que va être leur outil pour opérer à travers le monde « un rassemblement », si ce n'est l'analogie de l'image

Bonnefoy définit ainsi l'image : c'est « non certes le simple contenu de la perception, ni même les représentations qui se forment dans notre rêverie, lesquelles sont fugitives : mais ce que Baudelaire avait en esprit quand il évoquait « le culte des images », et ce que Rimbaud désignait, lui aussi, quand il écrivait dans un poème d'illumination « **les merveilleuses images**⁴⁰ ».

L'image pour Bonnefoy, a le même caractère tangible que notre monde. Il écrit :

« J'appellerai image cette impression de la réalité enfin pleinement incarnée qui nous vient, paradoxalement, de mots détournés de l'incarnation⁴¹ ».

³⁹ Yves Bonnefoy, *La métamorphose de l'image*, Paris, 2013. P 81.

⁴⁰ Yves Bonnefoy *Entretiens sur la poésie* p11

⁴¹ Rachida Triki, *L'image, ce que l'on voit, ce que l'on crée*, Larousse 2008, p29.

Ainsi, Bonnefoy conjugue entre la représentation et l'esprit en tant que moyen de perception différent de la réalité photographiée. Il y voit un potentiel d'interaction et d'échange. Elle représente une forme de vérité ou une impression de vérité rassurante pour l'esprit du spectateur. On voit toutefois qu'il s'agit là d'une « impression » de vérité. Ce ne sera pas tout à fait notre monde. Ou plutôt ce sera notre monde, mais enfin ordonné perdu comme il aurait toujours dû l'être. L'image permet donc de retrouver une harmonie étant donné qu'elle est liée au rêve et à l'imaginaire :

« L'image, l'éclat qui manque à la grisaille des jours, mais que permet le langage quand le recourbe sur soi, quand le pétrit comme un sein natal, la soif constante du rêve⁴²»

Ainsi, comme tout langage, l'image a besoin d'être utilisée, pétrie, maîtrisée pour qu'elle puisse dévoiler tout son potentiel. Le rapprochement avec le rêve va nous permettre d'aborder l'ambiguïté de l'image chez Bonnefoy. L'Image suscite un « arrière-monde⁴³ », et on cela elle est donc positive. Mais à la tentation de l'image se joint une inquiétude. Le rêve ne doit pas se substituer à la réalité.

« On ne peut comprendre vraiment la terre qu'en l'éprouvant comme la vie le veut⁴⁴ ».

Et surtout si le but de la poésie est d'atteindre une ouverture, une élévation ou à une vérité, l'image aboutit à des œuvres hermétiques, autonomes et fermées. **« L'image est certainement le mensonge, aussi sincère soit l'imaginer⁴⁵ »**, écrit Bonnefoy.

⁴²*Ibid.*p34

⁴³Yves Bonnefoy *Entretiens sur la poésie*, p26.

⁴⁴*Opt.cit*, p34

⁴⁵*Opt.cit.*p40

Qu'elle soit synonyme de vérité ou de mensonge, l'image répond à un besoin humain de dire, de se dire et de s'exprimer.

Jusqu'à Rimbaud, l'image a répondu mon désir de représenter notre monde qu'à celui d'en bâtir un autre, délivré des tares de celui-ci. Deux conceptions de l'image s'opposent donc : celle d'une image apparentée au rêve et au merveilleux, en quelque sorte, et celle d'une image permettant d'ordonner et de comprendre le monde.

Pour Pierre Barboza⁴⁶, L'image existe entre l'imaginaire et la réalité. Une perception humaine du monde est transportée en une représentation mentale que l'instrumentation technique a pour fonction de traduire sous une forme graphique. L'instrumentation concrétise la liaison entre l'imaginaire et le réel à travers la fabrication d'une image.

« Par nature, L'image simplifie le discours dont elle n'épouse pas les méandres de l'exposition et dont elle transpose par condensation le contenu en un visuel affirmatif et sans apparente contradiction logique.⁴⁷»

Dit-il.

L'accommodation de la réalité par l'image libère la pensée de la fugacité des phénomènes naturels. L'image montre globalement, elle synthétise des observations en les décrivant sur un monde réaliste ou démonstratif.

Dans ses conditions, la fidélité de la représentation devient une priorité qui, peu à peu, s'imprègne des enjeux en matière religieuse ou esthétique. La ressemblance avec le modèle, le souci d'exactitude se concrétise diversement.

Sur ce plan, la géométrie perspectiviste incarne l'une des plus fécondes des innovations. La plupart des images depuis les peintures de Lascaux entretiennent de ressemblances avec ce qu'elle représente.

⁴⁶ Pierre BARBOZA, *Du photographique au numérique, l'harmattan, Paris, 1996, p9.*

⁴⁷*Opt.cit, p.117*

Ce rapport se traduit. Par un degré de ressemblance conventionnellement admis ou les considérations idéologiques résonnent avec les techniques employées pour passer d'un référent en trois dimensions à son image fixe et plane.

La géométrie est de ces techniques puisque son but est d'établir des correspondances et des relations logiques entre des formes dans l'espace et leurs représentations en deux dimensions.

Serge Daney voyait l'image, comme signe de l'altérité du réel, s'estomper au profil d'une domination du visuel, comme signe totalement encadré - dénudé de tout hors-champ.

Longtemps bannie de la réflexion scientifique, l'image opère actuellement un retour en force lié de toute évidence aux possibilités de l'outil informatique.

« L'absence de l'image comme à profusion ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients, avantages et leurs inconvénients, mais la pratique quotidienne de ces techniques montre que l'image calculé et interactive est un champ de découverte qu'aucun autre moyen actuel de communication ne peut égaler⁴⁸,»

Pour une définition de l'image numérique

L'apparition du numérique et des nouvelles technologies ouvre la voie à une autre narration du réel, fondée sur la question d'hybridation sur une réalité dynamique dans le sens où le monde qui apparaît est autonome et se renouvelle sans cesse.

Il est question maintenant de réalité virtualisée, qui nous apparaît comme altérée et qui pose la question de la mutation de l'environnement des objets. Ainsi les notions conventionnelles de croyance de la représentation visuelle sont mises en

⁴⁸Jean-François COLLONNA, *Images du virtuel*, Addison-Wesley, 1997, p13.

question et cela nous pose peut-être face à une véritable crise de la représentation.

Avant d'entamer la question des nouvelles représentations dans l'image numérique nous allons essayer de définir cette dernière.

Dans son ouvrage *De L'optique au numérique*, Edmond Couchot⁴⁹ parle de l'image numérique en tant qu'image qui n'est plus - comme l'image optique de la photo, du cinéma et de la télévision - L'enregistrement d'un objet qui laisse sa trace dans un support chimique ou magnétique, c'est une synthèse et c'est le résultat d'un calcul.

Où le nombre et le langage de la programmation s'est substitué à la lumière. Couchot explique que, réduire à une matrice mathématique sur laquelle l'ordinateur a la possibilité d'effectuer diverses opérations, l'image n'est plus la projection optique d'objet préexistant, mais la visualisation d'un modèle numérique qui simule l'objet entier sous les conditions souhaitées, formant l'image de synthèse.

Cette image s'inscrit dans un univers ouvert, potentiel sur lequel on peut largement intervenir, et étant algorithmique, elle entretient avec les autres manifestations esthétiques, tel le son ou la musique, mais aussi le langage lui-même, une relation immédiate nouvelle.

Selon lui, les images numériques diffèrent radicalement des autres images. Le changement affecte non seulement leurs morphogénèses, la façon dont elles sont créées, mais aussi la façon dont elles sont distribuées et reçues. Alors que les premières techniques de figurations nous poussaient à représenter le réel, les dernières nous invitent à les simuler.

L'image numérique, d'après lui, s'ouvre sur un univers virtuel, en puissance, à vivre et à revivre indéfiniment, jamais totalement actualisée et actualisante. « Ce qui le poussa à penser que la numérisation imposera un nouveau mode de figuration qui deviendra hégémonique non pas à cause de sa performativité

⁴⁹Edmond COUCHOT, *Images, de l'optique au numérique*, Hermès, Paris, 1988.p. p7.8.

technique, mais en raison de l'expérience esthétique sans précédent que sa totale nouveauté donne à vivre.⁵⁰»

Les technologies numériques de l'image sont susceptibles nouveauté donne à vivre.

Les technologies numériques de l'image sont susceptibles d'évoluer encore très vite et d'atteindre un niveau de complexité que nous ne prévoyons pas. Il est cependant possible l'ores et déjà de relever les caractères propres à l'image numérique. Ils sont au nombre de trois et ils concernent à la fois la morphogénèse et la distribution de l'image : l'image numérique est une image-matrice ; « **elle est interactive ; elle est générée par du langage**⁵¹ ».

Ces trois propriétés fondamentales font de l'image numérique quelque chose de radicalement différent de tout ce que l'image a été jusqu'à maintenant » elles s'accompagnent d'un changement en profondeur de la pensée figurative et de l'économie symbolique de l'image. Un nouvel ordre visuel apparaît m qui n'est plus fondé sur la notion de représentation, mais sur la notion de simulation.

D'après Couchot,

« L'image numérique est bien une image à la puissance image, une image qui n'est plus l'enregistrement d'un instant privilégié du temps, celui de la rencontre du Sujet et de l'objet, mais une image dont le temps propre est virtuel et indéfini (achronique), toujours prêt à s'actualiser en d'innombrables et vierges présents⁵² »

Avec le numérique, l'image se décompose en ses ultimes constituants : les pixels. Mais, alors que cette décomposition la rend, théoriquement di mois,

⁵⁰ Edmond Couchot, *Images, De l'optique au numérique*, 1988. P 52

⁵¹ *Ibid.*, p 64

⁵² Voir sa notion de simulation p212.

inaltérable, duplicable à l'infini, transmissible, donc totalement stable, fixe tout à fait conforme, et au-delà, aux propriétés de l'Image traditionnelles ; photo, cinéma, télévision, la capacité de répondre aux moindres sollicitations du regarder, aux plus inattendues, elle la rend instable, mobile et mobile, changeante, pénétrable.

« La vie de l'image dorénavant peut ne plus tenir qu'à un souffle. Mais dans ce souffle qui sème à tout vent des fragments rompus de sa surface, elle puise aussi le pouvoir de renaître ailleurs, autrement, d'être finalement plus qu'une image »⁵³.

Dans son ouvrage *La technologie dans l'art*, il affirme que :

« Dans le domaine propre à l'image » le numérique remplit les rapports qui lient l'image, l'objet et le sujet. L'image numérique n'est plus une projection optique de l'objet s'interposant entre celui-ci et le sujet, et les maintenant à distance l'un de l'autre tout en fondant leurs statuts. L'image n'entretient plus de lien physique ni énergétique avec le réel, elle est l'expression d'un langage spécifique - le langage des programmes informatiques nourris d'algorithme et de calcul⁵⁴. »

Simulation et interactivité son liées. On simule pour interagir.

Le numérique introduit un nouvel ordre visuel, et plus généralement percepteur, qui substitue du réel à sa représentation. Cependant il procure à l'artiste des matériaux et des outils qui altèrent profondément sa relation au réel. Les matériaux et les outils de la simulation ne sont pas ceux du monde réel. L'artiste ne travaille plus avec de la matière, ni de l'énergie, mais avec des symboles.

⁵³www.ciren.org/artifice/artifices_1/couchot.html

⁵⁴Edmond COUCHOT, *La technologie dans l'art, de la photographie à la réalité virtuelle*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998, p130.

« Les images numériques ont deux caractéristiques essentielles. Elles sont calculées par ordinateur et capable d’interagir (ou de dialoguer) avec celui qui les crée ou celui qui les regarde⁵⁵»

Cette évolution s'accompagne de changements d'habitudes et de nouveaux termes qui sont parfois de l'ordre du phénomène.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté un aperçu historique de l'évolution de l'image. Nous avons également présenté les points de vue des différents auteurs par rapport à l'image. Elle a été présentée comme une représentation, puis comme une simulation qui a vu le jour grâce au contact avec l'Homme. L'image est présentée comme un pluriel, un espace de communication et d'interaction, fruit de milliers d'années de maturation et de réflexion.

Elle ne se limite pas à une dimension technique mais c'est une entité vivante qui gagne en richesses et en significations au contact de l'esprit humain. L'image représente la victoire de l'homme sur le temps, l'espace et le mouvement. Elle est également le moyen que l'homme a trouvé pour s'approprier son univers et le manier à son bon vouloir.

⁵⁵Op.cit., p.134.

Chapitre 2 : la vidéo, état des lieux

Introduction

Cette recherche portera sur une pratique personnelle. Elle vise à démontrer mon propre concept issu de ma recherche et de mes expérimentations dans le domaine de l'audiovisuel.

En tant que plasticien, réalisateur, vidéaste et designer audiovisuel, nous voulons, à travers cette recherche, traiter la question du support dans un projet audiovisuel et progresser à partir d'une approche pragmatique et théorique vers un essai de dépassement du support en atteignant un au-delà du support, c'est-à-dire de créer un lien entre les différents environnements d'un projet audiovisuel, à savoir son environnement virtuel et réel.

Notre but est de s'approfondir dans les articulations et la construction d'un projet audiovisuel à travers une interaction entre la machine qui joue le rôle de moyen de représentation ; un environnement fictif dont nous pouvons définir les propriétés avec précision et l'homme, en interaction effective avec la machine et l'environnement évoqué à travers des processus de représentation.

Il s'agit de la représentation d'un environnement fictif par la machine et d'une représentation du monde réel à travers le monde fictif.

Ceci implique deux types d'ensembles : un premier ensemble qui constitue l'homme et la technologie et le second constitue les technologies et l'environnement.

Nous allons commencer, dans cette partie, par la présentation des fondamentaux de la vidéo, voire ses origines, dans le contexte historique de son émergence au cours des années 60-70, jusqu'à son évolution contemporaine.

Nous évoquerons les débuts de la vidéo, car c'est là où se révèle le plus la tendance à manipuler et à travailler avec les images vidéo.

Ce ne sera pas avant dans les années 90 et surtout aujourd'hui, lorsque l'appropriation a fait le plus grand boom dans la pratique vidéographique.

Nous nous concentrerons sur l'analyse des caractéristiques offertes par le média vidéographique, en développant une réflexion sur l'image qu'il explore.

Comprendre les formes de la vidéo en tant qu'outil nous permet d'élaborer une analyse de l'image et la pratique de la vidéo.

Nous analyserons principalement quelques travaux qui utilisent l'appropriation comme pratique. C'est un phénomène qui se révèle comme l'une des formes actuelles de la vidéographie.

Comme nous le savons, la vidéo, en tant que support capable d'enregistrer la réalité capturée par la caméra et les images, offre la possibilité d'être enregistrée et de pouvoir être modifiée.

Nous traiterons la vidéo comme étant un moyen de créer des images en mouvement de la manière la plus appropriée pour en créer un outil de réflexion et d'analyse qui questionne les images et les représentations de la réalité.

Comme nous le verrons dans la partie suivante, la vidéo comporte une série de caractéristiques qui favorisent la visualisation des images, ainsi que leur reproduction autant de fois que nécessaire, permettant ainsi une meilleure perception et réflexion des images.

En outre, le potentiel du montage que la vidéo comporte, constitue un facteur fondamental, non seulement pour la création, mais également pour l'analyse des images.

Lorsqu'on travaille avec des images en mouvement extraites d'autres supports, elles apparaissent toujours avec des informations vraies, variées ou imposées constituant le sens de la rhétorique de l'image elle-même et renforçant ainsi la confrontation problématique entre la représentation et la réalité.

La vidéo nous permet donc de produire et de manipuler des images données pour créer un discours qui leur est propre, une narrativité contrastée et une perception caméléonesque prenant forme derrière cette pratique des images.

« La photographie et l'art vidéo sont deux formes théoriques de pensée artistique qui renouent, en tant que pratique indiciare, avec la forme théorique de la peinture saisie dans son moment « originaire »⁵⁶.

Cette citation démontre le rapprochement entre la vidéo et la peinture malgré la différence des moyens utilisés car l'une et l'autre ont cherché à mimer le mouvement et à reproduire son écho à travers les reliefs des images pour la peinture et l'essence de la composition de la vidéo.

Cette pratique se présente sous la forme d'un dualisme composition/ décomposition de la réalité, avec une possible décontextualisation.

Vidéo, visum, ere (*je vois, j'ai vu, je verrai.....*)

Toute pratique de la vidéo est générée par des outils et matériaux analogiques ou numériques.

Elle nécessite l'emploi d'un système de prise de vue (appareil photo, caméra, Smartphone, etc.) et d'un système de diffusion (projecteur et écran, téléviseur, moniteur, etc.).

Le support vidéographique offre un style qui en fera un support accessible au public, où n'importe qui peut être diffuseur tant que les outils nécessaires sont disponibles.

Il met en évidence l'effet du premier regard qui implique une certaine proximité et intimité avec une image en mouvement.

Cette vision à la première personne caractérise l'appareil en tant qu'instrument direct dans lequel l'image apparaît instantanément, ce qui rend visible en temps réel ce que la caméra capture.

Dans cette section, nous allons nous consacrer à l'analyse des caractéristiques et des qualités que ce médium offre dans certaines de ses variétés : documentation,

⁵⁶P.Duboit, La Question vidéo , entre cinéma et art contemporain , P18.

fiction, vidéo communautaire, création vidéo. Ensuite, nous ferons le tour du contexte historique et artistique qui l'a conduit, pour obtenir les nouvelles les plus immédiates.

En effet, la vidéo est plus souvent utilisée comme un adjectif associé à un nom. On dit une caméra vidéo, un écran vidéo, ou une piste vidéo. On dit aussi une image vidéo, un étalonnage vidéo, ou un signal vidéo etc. On parle tantôt de vidéo-art, tantôt d'art-vidéo.

Plus qu'un nom propre ou commun, c'est-à-dire plus qu'une entité intrinsèque, qu'un objet doté d'une consistance propre et d'une identité ferme, le mot «vidéo» est donc d'abord une simple modalité, un terme qu'on peut qualifier d'annexe, quelque chose qui intervient dans le langage (technologique où esthétique) comme une simple formule de complément, apportant juste une précision (un qualificatif) à quelque chose d'autre, qui est déjà là, qui existe préalablement, qui a déjà une identité stable, qui est déjà consistant, mais qui est d'un autre ordre, le plus souvent antérieur et établi.

La vidéo n'est en somme qu'une espèce de suffixe (ou aussi bien un préfixe, tant est flottante sa position syntaxique, avant ou après le nom : « vidéocassette » ou « cassette vidéo », « clip vidéo » ou « vidéo-clip », etc.), en tout cas jamais le « fixe » lui-même, jamais la racine, jamais le centre, toujours un périphérique, comme une spécification, une variante, une des formes possibles, parmi tant d'autres, d'une entité qui vient d'ailleurs et ne lui appartient pas en propre. Selon Philippe Dubois :

« Ce mot, simple wagon qu'on peut accrocher à une locomotive (devant ou derrière) a d'ailleurs tellement peu de spécificité que lorsqu'il est utilisé, occasionnellement, comme substantif, on ne sait pas très bien de quel genre il est masculin ou féminin ? un ou une vidéo ? (« adjectif invariable » dit le

Robert au mot vidéo). C'est-à-dire que ce terme n'a même pas de sexe, et donc pas de corps.⁵⁷»

On peut même dire, en allant plus loin encore, qu'il n'a pas de langue (propre), puisque le même mot vaut autant en français qu'en anglais (videotape, vidéogramme), ou en italien (videoarte), ou en allemand (videobandern, videoskulptur, videokassette, videokunstwerken). Mot intraduisible, en somme, mot espéranto, c'est-à-dire un mot qui n'a pas d'imaginaire. »

Bien au-delà d'un simple vocabulaire technique, « c'est le champ tout entier de la vision perçue à travers le prisme de la subjectivité que recouvre la vidéo⁵⁸. » Depuis son apparition sur la scène artistique dans les années soixante, la vidéo a le plus souvent été abordée et présentée en tant que nouveau medium, réduisant de fait sa perception à sa dimension la plus formaliste.

Qui d'entre nous n'a pas utilisé une vidéo, au moins une seule fois par jour. Qu'il s'agit de regarder son programme favori à la télévision, des clips vidéo sur YouTube ou des films sur les DVDs.

Toutes ces vidéos, dans tous leurs états, passent par les mécanismes de stockage et de diffusion vidéo et reposent exclusivement sur les technologies de compression.

Dans cette partie, nous décrirons les normes de compression vidéo apparues au fil des années. Nous énoncerons les difficultés rencontrées dans la conception de sous-systèmes vidéo prenant en charge les normes vidéo.

Tubes cathodiques et diffusion analogique

⁵⁷P.DUBOIS, La Question vidéo : Entre Cinéma et Art Contemporain. 2006. P 12.

⁵⁸Isabelle Arthuis, Living colors, 2008, diaporama, p 44.

Les premiers systèmes vidéo ont évolué à partir d'oscilloscopes. Il s'agissait essentiellement d'oscilloscopes de seconde dimension, capables d'afficher plusieurs lignes à l'écran.

Les systèmes étaient analogiques et utilisaient des tubes à rayons cathodiques (CRT). Ce dispositif d'affichage à tube cathodique présente un signal modulé sur une porteuse radiofréquence émise. Ainsi est née la télévision.

La télévision couleur a été développée à la fin des années 1940. Les téléviseurs sont restés en noir et blanc pendant un certain temps.

Le passage à la couleur remonte au 1 avril 1954 par le biais de RCA qui commercialisera au grand public le premier écran en couleur électronique. Les lignes impaires sont transmises en alternance.

Il s'agit d'une compression destinée à doubler le nombre d'images perçues par seconde sans augmenter le débit. Elle consiste à afficher dans une trame les lignes impaires d'une image et dans la trame suivante les lignes paires de l'image suivante :

Figure 1: Tv couleur RCA -1954

Figure 2: Principe de l'entrelacement

« Au sens étymologique du terme, la fonction de la télévision est d'acheminer des programmes depuis le lieu de leur production (la source), jusqu'au récepteur de l'utilisateur (la destination). Rappelons brièvement les principes de la télévision « analogique », telle qu'elle est mise en œuvre depuis plus d'un demi-siècle.⁵⁹ »

La télévision du moins dans ses débuts ne prend pas en compte le téléspectateur. Son rôle est de transmettre des infos, des programmes et des émissions à un public. Ce spectateur a recours à la vue et à l'ouïe pour recevoir les contenus mais aucune réelle participation ne lui est demandée.

Le processus de télédiffusion comporte quatre grandes étapes :

1 Production. La phase de création de programmes comprenant des composantes images et sons. Dans chaque programme, la composante vidéo (RVB) est codée en couleur (PAL, SECAM ou NTSC selon le pays concerné). Elle est associée par multiplexage à la

⁵⁹ René Bouillot, Gérard Galès, Cours de vidéo, DUNOD, P371

composante audio pour former un signal unique dit *composite*. Ce dernier représente un programme TV complet, prêt à être diffusé ; soit en direct ou en différé.

2 Transport. C'est l'acheminement des programmes vers les différents centres de diffusion. Selon leur distance du lieu de production, le signal TV composite est transporté par câble coaxial, par fibre optique, par faisceaux hertziens terrestres ou par satellites.

3 Diffusion. La phase la plus complexe englobe l'ensemble des opérations de mise en forme du signal composite en vue de sa distribution *via* un *support de diffusion* : *hertzien terrestre* (émetteur et réémetteur TV), le *câble* ou le *satellite*.

L'utilité de ce genre de compression est qu'il peut réduire de moitié la largeur de la bande requise ou doubler la résolution verticale. L'entrelacement est devenu un standard toujours utilisé aujourd'hui.

La vidéo a d'abord été enregistrée sur bande magnétique par la BBC en 1955, car seules les chaînes de télévision étaient autorisées à les utiliser. Les cassettes destinées aux consommateurs ont été normalisées dans les années 1970 et adoptées pour l'usage privé dès les années 1980.

Par la suite, l'évolution de l'électronique grand public a permis le lancement, par plusieurs firmes, de différents types de cassettes vidéo avec leurs systèmes de diffusion/enregistrement.

À la fin des années 1960 apparut le premier dispositif portable combinant à la fois un magnétoscope portable et une caméra. En 1967, Sony a présenté son « Sony DV-2400 », plus connus sous Portapack, et c'est le début de la démocratisation de la vidéo.

Le caméscope au format VHS est introduit vers la fin des années 1970 et les caméscopes 8 mm et Hi-8 dans les années 1980 et, au début des années 1990, la vidéo analogique est devenue accessible et transportable.

L'introduction de la vidéo numérique et du format mini-DV au milieu des années 90 a poursuivi cette tendance.

Figure 3: camera 8mm

Figure 4: Sony DV-2400

Ces cameras étaient associées à des supports d'enregistrement physique allant de la cassette analogique comme la Digital 8 à la mini DV qui supportait un débit de 25M/s, permettant l'enregistrement de vidéos aux formats DV (720x576) et HDV (1280x720 et 1440x1080).

« La cassette de bande magnétique est un support de diffusion très économique, mais ce n'est plus aujourd'hui le plus utilisé. Le magnétoscope VHS et ses cassettes – qui régnaient autrefois sans partage dans les foyers – ont été remplacés par le lecteur et les disques DVD et/ou le disque dur multimédia.⁶⁰».

Cette quête de progrès numérique s'explique par le désir de l'homme d'avoir une image réelle ou fictive qui réponde à ses attentes et qui lui permet de mieux appréhender sa vision du monde.

Les progrès technologiques ont permis de se débarrasser des cassettes, et de développer des caméras sans support physique.

L'enregistrement se fait sur un stockage numérique, comme les disques durs, et même sur le Cloud.

Le traitement vidéo numérique

L'apparition de la vidéo numérique a permis, avec sa nouvelle architecture, de gérer chacune des techniques de diffusion, d'entrelacement et d'enregistrement avec son élément essentiel, le capteur.

Il s'agit d'une composante électronique placée derrière l'objectif de la camera, qui permet de transformer le rayonnement lumineux en signal électrique analogique.

Ce signal est ensuite converti en signal numérique. Deux technologies de capteurs rivalisent aujourd'hui, les capteurs CMOS et les capteurs CCD

⁶⁰René Bouillot, Gérard Galès, Cours de vidéo, DUNOD, P348.

Figure 5 : mécanisme du capteur

Or, l'image vidéo repose sur la synthèse additive du rouge, du bleu et du vert. Avec l'apparition des capteurs 3CCD et 3CMOS, chaque capteur traite une couleur pour un rendu plus évolué.

Cette caméra enregistre l'image vidéo selon une cadence d'image. Celle-ci dépend de la fréquence du courant électrique : 25 images/s pour le courant de 50Hz et 30 images/s pour le 60Hz.

Anatomie de la vidéo

Au cœur de l'image vidéo se trouve le pixel. C'est un petit carré lumineux qui est l'élément de base à partir duquel l'image vidéo est composée.

C'est le nombre de pixels affichables qui détermine la définition de l'image. Un nombre innombrable de définition existe, on citera les plus répandus.

En simple définition, dite SD deux standards se dégagent :

- Le NTSC (standard américain) affiche 720px x 480px
- Le PAL (standard européen) affiche 720px x 576px

En haute définition, on distingue la HD READY qui affiche 1280px x 720px, le Full HD qui affiche 1920px x 1080px, 2k native qui affiche 2048px x 1080px et la 4K qui affiche 3840px x 2160px

La fréquence image (im/s) est le nombre d'images complètes enregistrées par seconde : 24 im/s pour le cinéma, 25 im/s (PAL) ou 30 im/s (NTSC) en vidéo et télévision.

Dans le cas d'un système à balayage entrelacé (« i »), chaque image résulte de la succession de deux trames (paire et impaire). La fréquence trame (tr/s) est alors le double de la fréquence image (50 tr/s en PAL et 60 tr/s en NTSC).

Dans le cas d'un système à balayage progressif (« p »), chaque image est complète. Par exemple, « 50p » veut dire 50 images complètes par seconde.

La couleur du pixel est obtenue grâce à la synthèse additive qui permet d'obtenir toutes les couleurs à partir de trois couleurs primaires.

Identifié par les initiales des mots anglais RGB, ce système est utilisé par la plupart des systèmes vidéo qui reproduisent ou captent les images.

Ces informations RGB sont trop volumineuses pour les canaux de diffusions ou les supports d'enregistrement, nécessitant ainsi une compression et ces derniers sont très nombreux.

« Grâce aux fantastiques progrès de la microélectronique et à la création de « puces » sur mesure – ces appareils sont de plus en plus « œcuméniques » quant aux formats qu'ils acceptent en importation. Pour la vidéo le *MPEG-4*, les fichiers *DivX*, *WMA* ; parfois *MOV* (*QuickTime*), *MPEG-2* et même *VOD* (*DVD*). En ce qui concerne l'audio, les formats supportés sont généralement MP3, le WAV et le WMA.⁶¹ »

Les avancées technologiques dans ce domaine et la variété des formats reflètent l'engouement de l'homme pour l'image et son développement continu. Les formats récents favorisent davantage les interactions et les échanges entre les hommes.

Nous donnerons ci-dessous un aperçu de plusieurs normes et techniques de compression remarquables.

H.120

⁶¹ René Bouillot, Gérard Galès, Cours de vidéo, DUNOD, P352

H.120 utilisait des techniques de modulation par impulsions différentielles (DPCM), de quantification scalaire et de codage à longueur variable pour transmettre de la vidéo NTSC ou PAL sur des lignes de communication de données point à point dédiées.

H.261

La compression vidéo numérique a commencé avec la norme ITU H.261 en 1990. L'objectif était de transmettre de la vidéo sur des lignes RNIS, avec des débits multiples de 64 kbit / s et une résolution CIF (352x288 pixels) ou QCIF (176x144 pixels).

Motion JPEG

JPEG est une méthode largement utilisée pour la compression d'images fixes (photographies), normalisée en 1992. JPEG signifie Joint Photographic Experts Group. La Motion JPEG est souvent utilisée dans les appareils photo numériques pour capturer des séquences vidéo.

MPEG-1

La norme MPEG-1 (1992) a été conçue pour obtenir une qualité vidéo acceptable à une résolution de 1,5 Mbit / s et une résolution de 352x288 / 240 pixels. MPEG-1 est lisible sur presque tous les ordinateurs, lecteurs VCD et lecteurs de DVD.

Figure 6: Dimension des images vidéo

Figure 7: croisement des couleurs

Nous donnerons ci-dessous un aperçu de plusieurs normes et techniques de compression remarquables.

H.120

H.120 utilisait des techniques de modulation par impulsions différentielles (DPCM), de quantification scalaire et de codage à longueur variable pour transmettre de la vidéo NTSC ou PAL sur des lignes de communication de données point à point dédiées.

H.261

La compression vidéo numérique a commencé avec la norme ITU H.261 en 1990. L'objectif était de transmettre de la vidéo sur des lignes RNIS, avec des débits multiples de 64 kbit / s et une résolution CIF (352x288 pixels) ou QCIF (176x144 pixels).

Motion JPEG

JPEG est une méthode largement utilisée pour la compression d'images fixes (photographies), normalisée en 1992. JPEG signifie Joint Photographic Experts Group. La Motion JPEG est souvent utilisée dans les appareils photo numériques pour capturer des séquences vidéo.

MPEG-1

La norme MPEG-1 (1992) a été conçue pour obtenir une qualité vidéo acceptable à une résolution de 1,5 Mbit / s et une résolution de 352x288 / 240 pixels. MPEG-1 est lisible sur presque tous les ordinateurs, lecteurs VCD et lecteurs de DVD.

Malheureusement, MPEG-1 ne prend en charge que les images à balayage progressif (non entrelacées), alors que les formats vidéo NTSC et PAL largement utilisés sont entrelacés.

MPEG-2 / H.262

La norme MPEG-2 / H.262 prend en charge les résolutions de définition standard (SD, 720x576 / 480 pixels) ainsi que les signaux vidéo haute définition (HD) avec une résolution en pixels de 1920x1080.

H.264

H.264 adoptait une approche de « retour aux sources ». L'objectif était de compresser la vidéo deux fois plus vite que les normes vidéo précédentes tout en conservant la même qualité d'image.

Évolution de la pratique vidéo

« La vidéo a un peu plus de vingt-cinq ans. Un quart de siècle. C'est peut-être déjà une histoire⁶² ».

En 25 ans, l'image a connu plus de progrès et d'évolution que l'histoire de l'image pendant tous les innombrables millénaires qui se sont écoulés. Cela démontre la soif de l'être humain d'avoir le dernier mot sur l'espace, le temps et le mouvement à travers l'image.

Lorsque Sony a sorti la Portapak, en 1967 (figure 1), les artistes ont commencé à travailler sur ce nouveau support, qui est la bande vidéo sous un format électromagnétique.

⁶² Philippe Dubois, La question vidéo entre cinéma et art contemporain, P124.

En effet, Le Portapak se compose d'une caméra vidéo portative avec un microphone intégré et viseur électronique, un magnétoscope et un moniteur conçu entièrement dans un appareil alimenté par piles, pesant de 15 à 50 livres et enregistrant jusqu'à 30 minutes de vidéo.

Figure 8: Portapak

La VTR s'inscrit dans un étui de transport spécial qui va au-dessus de l'épaule et, contrairement aux caméras couleur, les caméras n & b sont petites et assez légères pour être tenues en main pendant un long moment. Le microphone intégré enregistre le son automatiquement.

Le Portapak combine relativement une qualité technique élevée avec une excellente liberté de mouvement. On peut désormais saisir la vie dans toute sa spontanéité, facilement et complètement, et rejouer les résultats immédiatement. Les rues deviennent studio.

Le caméscope Portapak a constitué une révolution importante. Les artistes vont s'approprier peu à peu ce nouvel outil populaire pour s'en servir directement dans leurs œuvres.

Le concept de l'art vidéo naît ainsi au début des années 1970. Bien que la vidéo et la télé utilisent à l'époque la même technologie, il apparaît néanmoins que la vidéo s'avère être un outil plus individuel et interactif que la télé.

Cette dernière va, par conséquent, s'opposer de plus en plus à la vidéo parce qu'elle permet d'interagir sur la notion de diffuseur et récepteur.

La conception relativement légère de cet outil a également permis un transport facile de la caméra et du magnétoscope partout avec un coût financier abordable.

Grâce à ses capacités limitées, les images tirées n'ont pu être diffusées à la télévision, ce qui a permis aux artistes d'expérimenter les limites de la caméra et de la bande vidéo.

Au fil du temps, le mouvement apparaît comme une image en évolution continue, incrustant tout écran. L'expérimentation sur le support vidéo a permis également des expériences sur la lumière par rapport à la notion de temporalité et par rapport au mouvement corporel.

Bill Viola a également exploré les effets visuels sur le support vidéo. Il est l'un des artistes qui, depuis le début des années 1970 jusqu'à aujourd'hui, ont influencé le développement de la vidéo en tant qu'art.

Dans certains de ses projets, il adopte une approche « dé-constructive » sur ses supports vidéographiques.

Par cette pratique, il attirait l'attention sur les limites de la lecture et de la technologie d'enregistrement à travers de nombreuses rééditions de la vidéo et explorait les moyens techniques et esthétiques de l'image et du son.

« En vidéo, l'image fixe n'existe pas. À tous moments, les élections balaient la surface du moniteur. Même un écran vide reproduit ce rythme. Il n'existe de silence et d'immobilité que lorsque le système est fermé et débranché.⁶³».

Figure 9: I'm not the girl who misses much

Figure 10: Ever is over all

⁶³Cf. Art et nouvelles technologies art vidéo, art numérique, Bill Viola, p 92.

Depuis ses débuts en 1965, l'œuvre de l'artiste Américain Dan Graham, est protéiforme et comprend des photographies, des performances filmiques, des installations, des maquettes architecturales, des écrits théoriques et des films.

Figure 11: Dan Graham, Time delay room, dessin explicatif

Selon lui impliquer le spectateur est un élément central de la pratique architecturale. Il réalise plusieurs installations vidéo qui installent le spectateur au cœur d'un environnement architectural de vitres et de miroirs. Sa perception du réel et du non-réel en est alors brouillée.

Dan Graham utilise beaucoup le dessin comme technique de préparation dans ses installations vidéo où tout est précisément détaillé.

« La forme (rectangulaire) du module télévisuel et la technologie vidéo (feedback, transmission en temps quasi réel, etc.) favorisent la construction de dispositifs vidéo particuliers ».

De plus, l'usage de la vidéo a changé pour offrir de multiples possibilités à l'utilisateur comme la réutilisation de la cassette vidéo, l'insertion d'autres séquences, etc. Cela démontre que l'évolution de la vidéo répond avant tout à un

besoin de la part de l'utilisateur d'être l'acteur principal de la vidéo, de pouvoir se l'approprier, la manier et la contrôler.

Ensuite, l'agence d'architecture « Electronic Shadow » utilise la vidéo dans le projet intitulé 3 min2 présenté dans le cadre de « nuit blanche 2003 » à Paris.

Il ne s'agit plus d'une simple vidéo de cinéma, mais d'un lien fort à la réalité puisque le corps du spectateur est filmé et renvoyé dans l'espace de l'œuvre, il devient alors acteur à part entière.

Le visiteur a alors un double rôle : dans l'image et en dehors de l'image.

Figure 12: Electronic Shadow, 3min2.

L'influence d'artistes ayant travaillé sur le corps se retrouve également dans le cinéma. Par exemple, le réalisateur du film « The cell » dit s'être fortement inspiré de l'univers de Francis Bacon pour son film.

Projetée sur un écran large, la vidéo acquiert de plus en plus une dimension tactile de proximité.

La vidéo projetée étroitement au spectateur s'appréhende à la façon d'une peau ou d'un corps, comme par exemple l'installation de Tadasu Takamine 18 où l'on voit un corps qui flotte dans l'eau (water level and organsound).

Figure 13: Water Level and Organ Sound

Expériences historiques de la vidéo

La perception est une caractéristique personnelle et non-transférable. Chaque être humain perçoit ou ressent de manière unique à travers son expérience du monde, cette dernière étant comprise comme l'expérience acquise à partir d'un univers social particulier ; c'est-à-dire d'un groupe ou d'une société spécifique, de contextes sociaux et culturels spécifiques.

Cela ne signifie pas que certains ont une perception esthétique et d'autres pas. Ce que nous pourrions appeler la perception esthétique de l'art, c'est plutôt saisir en particulier le sens d'une ligne ou d'une forme harmonieuse dans son style.

La perception esthétique de l'art est la manière dont une œuvre d'art, sa beauté et son originalité peuvent pénétrer l'émotion et la sensibilité de l'être humain. C'est la façon dont les gens se rapportent à la beauté de l'art.

L'art moderne est un terme qui implique une structure historique et qui, dans ce sens, est plus solide que quelque chose qui ne se réfère qu'au "plus récent". La

majeure partie de la production artistique, de la fin du XIXe siècle aux environs des années soixante du siècle dernier, témoigne d'un style et d'une époque. Il se pose par opposition à l'art dit académique, qui représentait la tradition.

L'art contemporain est apparu comme étant le design de quelque chose de plus que l'art qui a été produit à notre époque.

Cependant, le fait que la fixation du concept ait été faite historiquement à un certain moment, le passage du temps le ferait s'éloigner de plus en plus du passé du spectateur contemporain.

Le développement du thème esthétique nous donne les critères nécessaires pour présenter certaines sources historiques de l'art vidéo, qui constituent à leur tour des outils précieux pour l'identification des références dans les œuvres d'art vidéo qui seront présentées ultérieurement.

Née dans la première moitié des années 60, la vidéo s'est définie comme une résistance face la télévision, comme une arme contre celle-ci avant même l'usage du caméscope ou la camera.

Au cours de sa première décennie, la vidéo n'a eu que l'« obsession» de détruire la télé, dans tous les sens du mot et par tous les moyens possibles : Rompre et même détruire le « meuble TV», s'attaquer à l'institution, dénoncer le dispositif, manipuler les programmes, détourner le flux électrique/électronique, triturer l'image elle-même. La vidéo était en quelque sorte.... Télé-claste.

État vidéo : une poétique vidéographique

Dans cette partie, nous allons poursuivre le développement de sources artistiques contemporaines et éléments moteurs directement liés au domaine audiovisuel qui, d'une certaine manière, ont été confrontés au système de production et qui a permis l'évolution et la naissance de différents genres esthétiques liés à la vidéo.

Cinéma expérimental/underground

Les mots « expérimental » et « cinéma » sont directement liés, pour la première fois, en 1930 avec la publication de la revue américaine *Cinéma Expérimental* (1930-1934)⁶⁴.

Le cinéma expérimental utilise une rhétorique qui tend à oublier le langage audiovisuel traditionnel, briser les barrières strictement structurées du cinéma.

Le cinéma expérimental est défini en fonction de son champ d'application et de sa réception, puisqu'il ne s'agit généralement pas d'un film lié à l'industrie ni d'un film destiné à un large public, mais a une communauté spécifique.

Il a été d'avantage utilisé dans le contexte des courants de l'avant-garde artistique et de la politique. Le cinéma expérimental est également associé au cinéma abstrait et au cinéma d'art.

Ce dernier est également connu sous le nom de « cinéma d'art ». Il existe une liste de réalisateurs liés à ce type de cinéma, parmi lesquels : Ingmar Bergman, Roman Polanski, Robert Altman, Pedro Almodovar, Francis Ford Coppola, Takeshi Kitano, Steven Soderbergh, Woody Allen et quelques autres.

De même que le cinéma underground aux États-Unis, une nouvelle vague est apparu en France, avec des représentants tels que F. Truffaut, E. Rohmer, J.P. Godard, C. Chabrol et A. Resnais. En Angleterre, est né le cinéma libre, avec des réalisateurs comme L. Anderson, T. Richardson et K. Reisz. Gary Hill expérimente, depuis le début des années 1970, un large éventail de supports, notamment la sculpture, le son, la vidéo, l'installation et la performance.

⁶⁴<https://fr.wikipedia.org/wiki?curid=56328>

Figure 14: Gary Hill Mirror Road

Son travail consiste à explorer des domaines problèmes allant du langage à la perception, en passant par l'espace et l'interactivité du spectateur.

Dans *Mirror Road*, Hill utilise la caméra et les dispositifs de postproduction pour explorer la malléabilité des couleurs numériques et la densité de l'image vidéo.

Les structures amorphes se déplacent sur le moniteur comme des nuages à la dérive, des couleurs changeantes et multidirectionnelles. De temps en temps, des plages de couleurs se chevauchent dans les différentes parties de l'image pour être ensuite recombinaées dans une unité abstraite.

La vidéo nous présente des images abstraites où la couleur est saturée à un niveau où la transformation abstraite de l'image est constituée de teintes de

couleurs avec un mouvement de distorsion causé par l'interruption des flux électriques aléatoires.

Le Fluxus

Depuis les années 1960, le Fluxus est une communauté d'individus dispersés dans de nombreux pays du monde, qui regroupe un grand nombre de comportements et d'attitudes.

Fondé par l'artiste George Maciunas, Fluxus a été créé en tant que petit réseau international d'artistes et de compositeurs. Il se caractérisait par une attitude partagée plutôt que par un mouvement.

Il est inspiré du courant dada et n'est pas constitué d'un seul média, il englobe la performance, la danse, la musique, la vidéo, du collage.

Le mot latin *Fluxus* signifie couler et, en anglais, un flux est un coulant. Fluxus a joué un rôle important dans la définition de ce que l'art peut être. Il a profondément influencé la nature de la production artistique depuis les années 1960.

Les artistes ont utilisé toute une gamme de supports et de procédés, adoptant une attitude de « bricolage » vis-à-vis de l'activité créatrice, organisant souvent des représentations aléatoires et utilisant tous les matériaux disponibles pour la création.

Dans les années 60, de nombreux artistes d'avant-garde ont participé à Fluxus, dont Joseph Beuys, Dick Higgins, Alice Hutchins, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, Robert Watts, Benjamin Patterson et Emmett Williams.

Créée par l'artiste Nam June Paik en 1979, Videofish est une installation dont la structure flexible a évolué jusqu'en 1992.

Elle se compose de sept moniteurs alignés au niveau des yeux (1,70 m), sur une plate-forme noire, qui diffusent un flux vidéo. Un aquarium dans lequel un poisson rouge entre deux algues est placé devant chaque écran.

Tous les moniteurs diffusent en boucle la même vidéo (couleur et muette) de 30 minutes.

Quatre écrans diffusent les mêmes images en simultané, quand les trois autres diffusent eux aussi simultanément d'autres images : on a donc une alternance Y-Z-Y-Z-Y des images qui défilent sur les écrans (Y et Z représentant une temporalité précise).

Figure 15: Vidéofish

Figure 16: Vidéofish

Les images de la vidéo sont très saccadées selon un rythme très rapide et fractionné. Des images (fractales) alternent avec de courtes séquences d'images

filmées, montées selon divers procédés techniques (éclatement, inversion des couleurs, accentuation des contours).

L'installation détermine deux lieux pour le spectateur. En raison de son rythme rapide et de ses couleurs vives, la vidéo est la base qui attire l'attention en premier.

Les spectateurs se mettent d'abord à quelques mètres de l'installation pour l'appréhender, avant de constater la présence des poissons dans les aquariums. Ils vont automatiquement se rapprocher, voire même se coller, pour regarder les poissons. Ils reculent alors pour analyser à nouveau l'ensemble, en tissant les liens entre la vidéo et les poissons.

Ce qui m'intéresse dans cette œuvre, c'est ce rapport de lieux qui lie le spectateur et l'œuvre et qui l'incite à tracer un chemin à travers deux types de mouvement : le mouvement du réel et le mouvement numérique.

L'art vidéo

Il existe un vaste domaine de production d'art vidéo, doté d'une énorme richesse de langages, de solutions et d'innovations.

L'art vidéo est une pratique artistique qui traite de l'image vidéo, qu'elle soit analogique ou numérique. L'artiste vidéaste expérimente, explore, recherche et interroge principalement le statut du spectateur.

Il est considéré comme une œuvre d'art, dans laquelle des artistes contemporains ont utilisé la vidéo comme moyen d'expression artistique.

Lorsque la vidéo a commencé à être utilisée par des artistes, sa position dans le monde de l'art était clairement ambiguë.

Toute production réalisée par un artiste à l'aide d'une caméra vidéo était considérée comme une œuvre d'art dans la catégorie nouvellement créée de « vidéo d'artistes ».

Peu importait qu'il s'agisse du contenu filmé ; la présence d'un artiste derrière la caméra suffisait à la transformer en art vidéo. Au cours des années quatre-vingt,

l'art vidéo a été défini comme une recherche expérimentale avec l'image électronique.

C'est donc durant les années 60 que la vidéo commence à fusionner avec les arts plastiques comme le Fluxus, le pop art ou l'art minimal. Et l'art vidéo rejoint les recherches qui ont été préalablement menées par le cinéma expérimental.

Depuis le début des années 60, vidéo et cinéma sont à la fois extrêmement liés et très distincts. En effet, la vidéo découle directement de la télévision, ce sont des images pixellisées, alors qu'au cinéma, à cette époque, on utilisait la pellicule.

La captation de l'image est différente, l'image en elle-même est différente, et la manière de présenter l'image est aussi différente.

Manipuler les images télévisuelles et les téléviseurs, c'est la base de travail de la première génération des artistes vidéastes, dont particulièrement N.June Paik.

Par la suite, l'art vidéo évolue avec l'apparition de la deuxième génération d'artistes vidéastes, tels que Bill Viola, Bruce Nauman, etc...

Dans *The reflecting pool*, B. Viola va au-delà de la simple image, essaie de questionner la picturalité de l'image et tente d'aller au-delà des limites du médium.

Figure 17: Bill viola : the reflecting pool

Selon BILL Viola, l'image vidéo est fragmentée en trois temps distincts : le temps réel, le temps suspendu et le laps de temps. Viola les reconstruit de telle sorte que ces différentes temporalités forment un nouveau temps unique.

L'art vidéo est une modalité du voir qui ne peut, en aucun cas, être séparée de l'installation. La manière dont est présentée la vidéo n'est pas sans sens, car l'art vidéo implique une technologie et un espace.

Généalogie de l'art Vidéo

Selon Gilles Charalambos, dans « Histoire de l'art vidéo », l'art vidéo se catégorise en : animation vidéo, clip vidéo, vidéo-danse, multimédia VideoArt, art vidéo narratif, installation vidéo, vidéo interactive, performance vidéo et en mashup.

Cette classification ne doit pas être considérée comme définitive ni statique, car le processus de création des œuvres varie constamment et s'approprie des caractéristiques différentes et pouvant être combinées à une ou plusieurs des catégories d'art vidéo indiquées ci-dessous.

Figure 18: généalogie de l'art vidéo

L'animation vidéo

Ce sont des œuvres qui utilisent différentes techniques d'animation d'image par image pour créer des formes en deux ou trois dimensions. Cela inclut également les photomontages, l'utilisation animée d'images figées et d'autres œuvres proposant des traitements, des compositions, des retouches, des effets de mixage et d'autres procédures relatives aux images en mouvement.

Figure 19: Carlo Vogele: Stop-Motion Reel

Le clip vidéo

Comme dans le cas d'une publicité, un clip vidéo en tant que sous-genre ou type d'art vidéo est un format qui peut être soumis au rythme et au tempo d'un thème musical.

Il peut être linéaire, complémentaire, totalement conceptuel ou métaphorique.

Figure 20: Bjork - Wanderlust

La vidéo-danse

Les utilisations les plus courantes de ce type d'art vidéo nous amènent à assister à une représentation numérique, qui peut consister en un hologramme, une action de danse.

Les mouvements sont capturés, traités sur un ordinateur et la représentation vidéographique se fait en temps réel.

Figure 21: Hologram dance

Vidéo-ArtMultimédia

Il est caractérisé par le dépassement du moniteur et de l'écran. On utilise essentiellement la projection d'images, par le biais de flux multimédias, qui s'appuient sur des surfaces planes telles que des murs préparés, des tissus, des objets, etc.

L'image détournée épouse la morphologie du support de projection.

Figure 22: Vidéo art multimédia MAPPING

Installation vidéo

Sa caractéristique fondamentale est la diffusion multiple de vidéos sur plusieurs moniteurs, le caractère spatial attribué à l'objet implémenté de manière sculpturale étant également important.

On utilise également des matériaux externes différents du dispositif électronique de la vidéo lui-même, en les transformant en objets artistiques, permettant souvent la participation du spectateur.

Figure 23: Vidéo installation “Spiegelbilder”

La vidéo interactive

Ces œuvres exigent la participation du public ou du spectateur en manipulant le contenu de celui-ci ou /et en passant par l'expérience des circuits. Cela est généré à travers divers éléments tels que des logiciels ou des dispositifs créés spécifiquement pour la manipulation de l'image.

Figure 24: Interactive Vidéo Portraits

Vidéo performance

Cette pratique implique une action en direct, simultanément avec l'artiste. Le support vidéo est présent non seulement en tant qu'enregistrement, mais aussi en exploitant ses qualités spécifiques et les projetant vers des sujets en mouvement ou vers des espaces définis. Il est utilisé comme amplificateur visuel, personnage et parfois comme élément scénographique.

Figure 25: Rolling Live art performance

Le « mashup »

Il s'agit du piratage ou de l'appropriation d'images préenregistrées diffusées à la télévision ou au cinéma. Celles-ci sont saisies, la plupart du temps, par la télévision elle-même et sont transformées par des processus de réédition. Il présente des caractéristiques de base telles que :les répétitions, la rupture de la syntaxe en supprimant des segments d'action ou de dialogues, l'utilisation de la fragmentation et le mixage et superpositions des images.

Figure 26: Cinéma Mashup

Vers une esthétique vidéographique

« La fonctionnalité d'un ordinateur est une qualité esthétique : la beauté des configurations, l'efficacité des logiciels, la sécurité du système, la distribution de données sont les caractéristiques d'une beauté nouvelle⁶⁵. »

Au-delà de l'aspect fonctionnel, l'utilisateur s'intéresse de plus en plus à l'aspect esthétique de la vidéo. Les possibilités offertes par l'ordinateur permettent d'obtenir plusieurs interprétations possibles en plus de favoriser de plus grandes interactions rendues possibles à travers les effets spéciaux. Plus que les autres moyens auparavant, l'ordinateur contribue à ouvrir la voie à d'innombrables réalités, fictions dont l'acceptation sera plus facile grâce aux moyens techniques qu'incarne l'ordinateur. À partir des expériences des artistes et des différents types propres à l'art vidéo, on dégage une terminologie et une démarche spécifique qui forme en quelque sorte le fondement même d'une esthétique relative à la pratique vidéographique.

Deux éléments fondamentaux s'imposent :

La juxtaposition

Le travail de juxtaposition permet à la fois une division et une divisibilité de l'image en fragments, permettant une décomposition en fragments distincts au sein du même cadre.

Entre dissociation, découpe et assemblage de structure dans le cadre, une construction fragmentée articule la structure visuelle. Cette structure recarde et décadre, réduit et ajoute, divise et réunit, isole et combine, détache et confronte.

⁶⁵Franco Mattes, La vidéographie, Ed. Medex, Paris, 2000. P 151.

L'incrustation

C'est l'étape de la séparation, au sein de l'image vidéo, entre une partie de l'image et une autre, selon un repère et une fréquence colorimétrique.

Un fragment est détourné et séparé du reste, créant ainsi une « ouverture numérique » dans l'image.

Cette ouverture peut alors être comblée par l'encastrement d'une autre partie d'une autre image. Le fragment de l'image de départ constituera les limites du corps électronique de l'image source et permettra donc l'encastrement dans un autre lieu venant d'une autre image. Un mélange d'ordre spatial prend forme : mélange entre échelle de plan et composition d'image. L'homogénéité spatiale de cette image devient composite, voire hybride.

Ceci engendre une dualité opposant, à la fois, le réalisme « perceptif » de l'échelle des plans à l'irréalisme de la décomposition/recomposition de l'image, l'espace unitaire des valeurs des plans à l'espace démultiplicateur et la profondeur de champ à l'épaisseur d'image.

« Le jeu des substitutions et superpositions renvoie à une grandeur « incalculable » : il y a toujours plus d'une image dans l'image. « Empreintes » ou traces de ce qui nous traverse consciemment ou inconsciemment « en tant qu'êtres sensibles », les images constituent une sédimentation, un dépôt plus ou moins opaque où vient puiser l'écriture⁶⁶. ».

Cette sédimentation présente comme l'essence même de la vidéo sous-entend un grand nombre d'interprétations et de représentations. Il ne faut donc pas se limiter à regarder la vidéo comme une entité mais comme un nombre incalculable d'images dont chacune renferme ses propres spécificités. Le lecteur doit pour comprendre toute la richesse d'une vidéo se plonger à travers les différentes couches pour

⁶⁶Gilles Deleuze, *L'image en mouvement*, Ed. Presses Universitaires, réédition 2017. P 42.

comprendre tous les mystères qui s'y cachent à l'image d'un voyage initiatique dont le but est de se découvrir soi-même.

Tous ces procédés, spécifiques à l'esthétique vidéographique, affectent directement la construction de la vidéo.

À l'inverse du montage

Contrairement à la logique cinématographique qui procède par la pratique horizontale : processus du bout à bout, du plan par plan, la règle de successivité et la continuité, les notions du raccord (de direction, dans l'axe, de mouvements, etc.) et de la transition qui forme la connexion horizontale de la perception cinématographique.

On s'intéresse à l'épaisseur de l'image, à sa composition stratifiée et à sa nouvelle forme issue de la notion du dessus/dessous.

Ces termes traduisent une terminologie et un agencement vertical à l'intérieur de l'image-cadre : on procède selon une verticalité alliant l'un sur l'autre (surimpression), l'un à côté de l'autre (juxtaposition), l'un dans l'autre (incrustation), ou les trois ensembles.

Ce mixage offre le principe de la « verticalité » et de la simultanéité des composantes. Tout est là, dans le même cadre spatio-temporel, à l'opposé du montage cinématographique qui étale la durée de l'agencement des plans.

Il s'agit bien de nouvelles modalités de fonctionnement du système des images, d'un nouveau langage et d'une nouvelle esthétique.

Ainsi, la vidéo fonctionne comme une expérience générée par un ensemble de formes, d'images et de pensées. Elle ne représente pas un objet, mais plutôt un état expérimental : entre état de l'image et un l'état image, c'est-à-dire une forme qui évolue.

« Aussi bien « la vidéo » comme image, que « la vidéo » comme dispositif.

Comme je l'explique plus loin, je ne peux sérieusement considérer

l'expérience vidéo que comme un « état, un état du regard et du visible, une manière d'être des images. »

La vidéo en tant que dispositif ou comme un ensemble de formes ne doit se limiter à être perçu. Son mode de fonctionnement est basé sur le visible et l'invisible. Il serait inintéressant de réduire l'expérience de l'image à ce qu'elle soit vu à la surface. Cela sous-entend que pour qu'une vidéo soit le sujet d'une réelle expérience, le spectateur doit utiliser ses différents sens en plus de son esprit et son imagination afin de comprendre et interpréter le contenu de la vidéo. Ce qui incite à nous questionner sur la nature de la vidéo et la façon avec laquelle on peut la considérer.

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les différentes théories en rapport avec la vidéo et nous avons étudié les différentes expérimentations qui ont eu lieu durant les années soixante, soixante-dix et quatre-vingt. Les différentes expérimentations ont démontré l'importance accordée à la vidéo en tant que support et au-delà. Ces travaux avant-gardistes confirment le potentiel détecté dès le siècle dernier, en ce qui concerne la vidéo et l'emplacement qui lui a été accordé depuis ces temps-là en tant que support mais également au-delà d'un support, un espace de création qui participe activement à la création et qui alimente les expérimentations artistiques et sensorielles.

Partie II : La « Désupportisation », entre conception et perception

Chapitre I : La pré- « Désupportisation »

Introduction

Tout le long de ma recherche, je me sentais naviguer dans divers mondes, diverses formes de picturalité et couches de temporalité. Je me sentais confronté à diverses formes de personnalité qui s'adaptent aux diverses formes de perception. Un état que je qualifie d'errance identitaire.

Je me suis retrouvé face à une interrogation sur la notion même de ma pratique et de ma démarche artistique, surtout par rapport à l'idée des lieux et des frontières.

En d'autres termes, je me questionnais sur la façon de comprendre comment me démarquer et placer mon œuvre sous la bannière d'un domaine ou d'une discipline particulière.

À travers mes expériences, je tente continuellement d'effacer l'empirisme au profit de l'ouverture et de l'interactivité des disciplines entre-elles.

Les frontières qui séparent les différents univers artistiques deviennent pénétrables, accessibles et flexibles. Elles se déplacent et peuvent être déplacées, elles se transforment et peuvent être transformées. Elles peuvent être à la fois tangibles et intangibles, réelles et imaginaires, infranchissables et escamotables.

L'interdisciplinarité établit une relation et une dynamique d'échange ou de conflit entre plusieurs domaines artistiques.

Il ne s'agit plus d'une dissociation, mais d'un développement à partir de différentes disciplines.

La pluridisciplinarité s'applique davantage au rassemblement de pratiques artistiques distinctes, au sein d'un même lieu. L'objectif est de faire rassembler les directions de plusieurs disciplines vers un même sujet.

Les expériences de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité ne sont pas une innovation en soi. Divers courants artistiques se sont rejoints, dont les happenings de **Merce Cunningham**, exemple qui m'a le plus marqué.

Merce Cunningham (directeur artistique) était l'un des chorégraphes les plus importants de notre époque. Il était aussi l'un des plus grands danseurs américains dont la carrière artistique a été marquée par une constante innovation et surtout pas la multidisciplinarité. Cunningham a élargi les frontières, non seulement de la danse, mais aussi des arts visuels contemporains et du spectacle.

Ses collaborations avec toutes les disciplines artistiques ont donné un corps sans précédent pour la danse, la musique et l'art visuel.

Figure 27: eyeSpace

Figure 28: Eyespace via ipod

En 1993, Cunningham fait "CRWDSPCR" en utilisant le programme informatique « DanceForms » pour tracer sa chorégraphie. Sa pièce 2006 « EyeSpace » est incorporée dans des iPods.

Chaque spectateur appuie sur un iPod « Shuffle » en même temps. L'hasardisation des pistes se déroule alors sur scène. Il s'agit bien d'une pluridisciplinarité à travers la relation entre mouvements, musique et espace.

Le mouvement des danseurs est transposé en images digitales. Théâtre, danse, musique, vidéo performances, installation, etc. Tous les arts sont vécus et représentés dans chacune de mes expériences

Au cours de cette recherche, j'ai joué de nombreux rôles incluant ceux du chercheur et du sujet, de l'artiste et du savant, du chorégraphe et du danseur, du performeur et du ritualiste, ainsi que du guérisseur et du thérapeute. Le tout n'a été effectué ni au même lieu ni au même moment, mais à travers des arrangements et des associations variant d'un lieu à l'autre. Le point commun de toutes ces aventures est l'inscription dans le temps de la rencontre des pratiques distinctes.

Les projets et les lieux ont transformé les limites séparant les différentes pratiques artistiques en parois poreuses. Face à ces connectivités, je me vois obligé d'apprendre à tisser des passerelles entre ces disciplines.

À travers ces lieux, de nouvelles formes d'expression, fruits de plusieurs champs artistiques, laissent entrevoir une nouvelle source de création dans le spectacle et pourquoi pas, une nouvelle forme artistique.

« La rencontre entre différents champs artistiques est avant tout une rencontre humaine, de personnes. Elle émane d'une nécessité. On touche à la question du désir et à celle de l'espace. Comment la collaboration va-t-elle

prendre forme ? Sera-t-elle une relation de guerre, une relation amoureuse ou de simple contact ? Quelle langue va nous rapprocher ?⁶⁷,

Ce décloisonnement des disciplines et cette hybridation des pratiques m'invitent à me réinterroger sur mes champs d'action et mon statut. De plus, je n'ai pas cherché à me détacher complètement de mes collaborateurs, ni durant le processus de recherche, comme cela est habituel dans la recherche traditionnelle.

Je me suis plutôt efforcé de vivre mes expériences, de franchir chaque partie de mes recherches et d'essayer de comprendre le processus à travers l'expérimentation.

Du point de vue du plasticien, je cherchais à travailler sur un médium d'expression artistique à travers des supports matériels et immatériels mixtes (toile, planches...), à travers diverses techniques classiques comme la peinture, la sculpture, le modelage ou encore, des moyens modernes comme la photographie, la vidéo et contemporains comme les installations, le système de réalité augmentée/ virtuelle ou le dispositif haptique.

Mon intention était de présenter l'œuvre sous un autre angle « Désupportisé », à travers une démarche spécifique et à travers mes pratiques personnelles qui se basent sur :

Le réflexe émotionnel

Cette lecture touche la raison, donc un sens moral qui est généralement universel et explicite, telle que la notion de la peine, de la jalousie, de l'affection ou de la sympathie.

⁶⁷BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Presse du réel, 1998, p21

Cette lecture, émotionnelle et morale a un effet collectif, universel qui pourrait toucher tout le monde.

Le fait de voir la même séquence ou la même image, et sentir au même moment le même sentiment par tout le monde ou même par une majorité, rends ce qui est vu et entendu et ce qui est interprété, vrai, donc crédible, même s'il s'agit d'une imagination pure émanant d'un intérieur subjectif.

D'ailleurs, ce réflexe pourrait être très utile dans une campagne de communication. Sa crédibilité pourrait contribuer à atténuer, par exemple, la croyance partagée par tout le monde que la publicité est un mensonge.

Le réflexe intellectuel

Le réflexe intellectuel pourrait être touché lorsqu'on agence des supports qui contiennent une fiction, mais qui n'ont aucun rapport ou aucune liaison d'ensemble. Leur passage pourrait pousser le spectateur à fournir un effort mental et intellectuel afin de déceler un lien logique et cohérent.

Cette lecture, intelligente, et même philosophique, touche la logique et le raisonnement.

Contrairement au réflexe émotionnel, cet effort intellectuel est généralement personnel et implicite. Il suscite une réaction personnelle, spécifique qui émane d'une interprétation et d'un effort mental subjectif, individuel et intime.

L'utilisation de cette approche pousse à atteindre et à produire un projet audiovisuel simple et minimaliste.

Mon rôle, en tant que designer, consistait à traiter le son et la vidéo, mais également d'exécuter les effets souhaités par le réalisateur et le plasticien. Donc, créer le bruitage en travaillant les circuits, les diodes, et en utilisant la machine pour provoquer des effets de distorsion et de défragmentation sur l'image et le son.

De plus, ma seconde intention, en tant que designer, a été d'intégrer la machine (la télévision ou l'ordinateur) en tant que module lumineux et/ou sculptural et de le détacher de sa fonction de transmission et de communication. (L'intégrer dans l'espace et les structures scéniques).

Mon approche, en tant que designer, était d'envisager des représentations artistiques du son. On peut également envisager la visualisation du son, puisque presque tout projet « JASSAD » se base sur la voix off et sur la musique.

Dans le cadre d'une visualisation artistique, où je cherchais l'expressivité audiovisuelle, composite, inter-sensorielle, je tentais de simuler et d'exprimer un monde visuel à partir ou en relation avec un monde sonore.

Nous transposerons ainsi la notion d'émulation, opposable à la notion de simulation sur notre pratique vidéographique. Nous cherchons à imaginer, écrire, créer des expressions, en définissant des relations entre son et image, des interactions d'un atmosphère à un autre, ou encore en composant l'objet vidéographique, qui sera perçu sur un mode inter-sensoriel.

Dans ce sens, la question de la dualité son/image pourrait être reliée à la notion d'interactivité, selon deux acceptions :

Comment cette dynamique passe-t-elle d'un milieu à un autre ? Soit du son à l'image, voire d'un dispositif corporel au dispositif vidéographique.

Comment le son, l'image et le geste interagissent entre eux en stimulant l'un l'autre.

Il s'agirait de fournir à l'image des caractéristiques dynamiques qui seraient de l'ordre de la sonorité (oscillation, réverbération ...) et des articulations fines du domaine temporel (temporalité ...) liées ou pas au domaine spatial propre au champ visuel, antagoniste avec le « temps réel » de l'ouïe, dont la latence est plus fine que celle de la vue.

Le temps de perception du son, n'est pas le temps de perception de l'image. Je cherchais à viser le développement d'un temps inter-sensoriel ; temps audiovisuel émanant de la perception de l'image et du son.

Je vise un son visible, au sens des compositions visuelles. « Le visuel n'y serait pas traité comme un miroir, comme un pléonasme de l'audio, comme une projection graphique, mais comme une extension visuelle du sonore, comme une énergie métamorphosée en milieu visuel et interagissant entre le sonore et le visuel.⁶⁸ »

De cette approche peuvent émerger de nouveaux contenus numériques, potentiellement exploitables dans le flux des convergences technologiques.

Dans cette approche, mon souci était de dépasser les limites de l'expérimentation et surtout d'influencer l'écrivain qui considérait « JASSAD » comme une œuvre finie, stagnante (une pièce de théâtre simple et épurée).

Je cherchais à donner beaucoup plus de perspective et surtout à rendre cette œuvre infinie et inachevée pour offrir plus de perspective à l'imagination du spectateur en l'incitant à se fondre dans l'œuvre en tant que spectateur et l'intégrer dans le processus créatif de JASSAD.

Cette multidisciplinarité mène à des interrogations ambiguës, surtout concernant les articulations autour desquelles pivotent les différentes rencontres et croisements qui sont eux-mêmes problématiques ;

La réalisation du design audiovisuel ne représente pas un problème, ni même la scénographie, la réalisation ou la plasticité, mais la pratique de toutes ces disciplines dans le même projet s'avère problématique, surtout quant à la manière avec laquelle s'opèrent ces rencontres et sur articulations qui les lient.

⁶⁸Annes SEDES, Visualisation du son p ?

De plus, la présence du corps (acteur, spectateur) sur scène : un corps en tant que somme solide, intégré à la scénographie et dans l'éclairage (vêtements réfléchissants, corps camouflé) pose problème.

Il est vrai que je vis à travers des images et des idées. Mais je suis émerveillé chaque fois que je découvre une nouvelle manière d'approfondir mes connaissances et d'avancer sur le chemin du savoir, d'aller vers les gens pour revenir encore et encore vers eux, de me plonger complètement dans ce qui s'offre à mes yeux, de contempler, d'écouter, d'entendre, de toucher sur de nombreux supports, sous différents angles, perspectives et points de vue.

Sans la pratique quotidienne qu'il m'est permis d'exercer, je n'aurais pas entrepris ce projet de recherche. Ce projet vise à explorer les différences entre la notion de la performance, la technologie et l'expérience interactive.

C'est une interaction de trois processus, trois logiques de construction, trois processus différents, trois approches dissemblables, trois logiques, trois spécialités distinctes.

Présentation du projet « JASSAD »

Afin de donner vie à une performance, on a besoin de la collaboration des administrateurs, écrivains, compositeurs, dramaturges, acteurs, concepteurs d'éclairage, scénographes, techniciens, programmeurs, vidéastes, chorégraphes, danseurs, etc. C'est ce qui m'a motivé à créer, en collaboration avec Hatem Jouher, un groupe de recherche et d'expérimentation : l'Atelier dans lequel nous échangeons nos idées, faisons du brainstorming et explorons les relations entre la scène, l'artiste interprète et les éléments visuels sur scène.

L'écriture, le tournage, le montage et la présentation de l'œuvre auprès du public représentent des étapes importantes dans le processus de création. Ce processus s'inscrit au centre de la problématique de mon travail de recherche. La création

d'une œuvre vidéographique est le fruit de la collaboration d'artistes, de techniciens et d'une multitude de disciplines, de savoirs, de connaissances et une infinité de bonne volonté, de détermination et d'efforts. La chaîne de la création d'une œuvre vidéographique se compose de quatre étapes d'égale importance :

Tout d'abord, on commence avec l'écriture et la conception de l'œuvre où on choisit une thématique autour de laquelle va s'articuler le développement de l'œuvre artistique et la fabrication du projet. À ce stade, une phase de réflexion et d'idéation permet de projeter une idée approximative du filmage à suivre. Cette idée pensée va se transformer au fur et à mesure lors de la fabrication des images pour reconstruire la vision faite par rapport au réel.

Ensuite, nous passons à la phase pré-production où nous allons établir la liste des moyens techniques et humains requis pour que le projet puisse voir le jour. Durant cette phase, nous choisissons le lieu du tournage, les acteurs qui vont interpréter les différents rôles, le choix du son, les lumières, etc. Nous avons cherché un espace qui correspond à l'identité singulière que le projet artistique souhaite promouvoir où l'imaginaire frôle le réel pour pousser le public à plonger dans la créativité et l'expérimentation. Puis vient le tour de la troisième étape qui est l'étape de la production où nous allons filmer les différents plans. C'est également durant cette phase que les équipes techniques seront formées. Le casting des acteurs et le plan du travail est établi pour répondre à l'organisation souhaitée du tournage. Lors de notre projet, nous avons mis en place une équipe d'artistes, de designers et de chercheurs pour que le travail soit l'espace d'un champ à la fois expérimental et expérientiel.

Enfin, la dernière phase est l'étape de la **postproduction** où les séquences vidéo sont classées et répertoriées durant la phase du montage. Les séquences vidéos tournées sont découpées et montées en y ajoutant les sons, la voix off, les dispositifs numériques et les différents éléments de l'œuvre de manière à assembler un tout correctement agencé de manière à ce que le produit final ait un sens et

véhicule les pensées et les visées relatives à la thématique artistique souhaitée.

À l'aide de la technologie, nous explorons les possibilités de transformation de la scène en un espace de jeu organique à travers la forme, la couleur, le texte, les images, les mouvements, les gestes expressifs, la danse, la projection et l'interactivité dans laquelle l'homme est l'élément primordial. Dans le processus créatif

Figure 29 plan d'attaque de Jassad

On assimilait le lieu à une toile en trois dimensions, dans lequel se mêlent corps, son, geste, mouvement, lumière, et temps.

Différentes parties du corps (mains / tête / pieds / torse), peuvent être mappées et dirigées à travers différents matériels électroniques et instruments de musique pour constituer un corps réel et virtuel axé par le clavier de l'ordinateur dans l'espace, lieu de la performance.

Comme l'acteur entre dans l'espace, un certain nombre d'instruments virtuels sont invisiblement attachés à son corps.

Le public réagit par rapport à cette interactivité, réalité/virtualité. Et c'est ce qui me fascine à travers cette expérience et me pousse à explorer davantage ce type de performances.

Présentation

« Ensemble de jugements, sentiments et affects qu'un sujet émet ou éprouve devant la beauté, naturelle ou artistique, ou quand il reçoit une œuvre d'art⁶⁹. »

Ma recherche porte sur une pratique personnelle et vise à démontrer mon propre concept issu de mes expérimentations dans le domaine de l'audiovisuel, en général, et sur la bande-vidéo en particulier.

En tant que designer audiovisuel et chercheur, je m'intéresse au fait que ma pratique soit envisagée en dehors de l'espace conventionné de la bande-vidéo.

Je m'intéresse aussi au développement de l'art vidéo, au traitement des différents aspects de l'image numérique avec une orientation particulière vers un environnement interactif (interactivité réalité virtualité, changement du rapport entre l'artiste, l'œuvre et le public).

« JASSAD » est un projet réalisé en collaboration avec l'écrivain et scénariste Hatem Jouher. C'est un projet multidisciplinaire touchant à la fois le théâtre, le cinéma, la performance, la danse et la scénographie.

En tant que réalisateur, mon but est de concrétiser le texte de Hatem, et en tant que chercheur, mon intention consiste à expérimenter les concepts qui me sont propres : intégration de la réalité augmentée dans la pratique de la vidéo, exploration de la dimension immersive de l'espace vidéo et expérimentation de la dimension haptique.

⁶⁹Cf. Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art, page 59.

Intentions de l'auteur

قد تتحول الحياة الي مجرد صورة قاتمة فيها شخوص تتصادم في صراع للذات في تلك المواجهات التي تسيطر على العقل و المعتقدات... يصبح فيها القدر هو الحكم لهذه الصورة القاتمة لحياة إنسان تغيب عنه الإنسانية الي تلك الصور... الي تلك الشخوص التي علّق على صدرها وسام اللاعبودية... ..

و قد يتنافى المعتقد مع أسلوب الاعتقاد في مجادلة بين الظاهر و الباطن و الملموس و المحسوس ففي الحياة يمرافقها... انعدم التواصل الأخلاقي و الصلة الوطيدة بين العقيدة و الدين و أصبحنا نتدافع العلل و الأسباب و المسببات حتى نتصوّر واقعا غير الذي نحن فيه...

فهل عاد الجهل ليعمّ عقل الإنسان في عصر أصبح فيه التطوّر رمز الرّخاء و العيش الكريم أم تراجعت أهداف الإنسان كي تصبح مجرد رموز غامضة دون أخرى تنفكّ بالمادّة و الرّغبة في الممارسة و الطغاء في عالم بعيد عن الواقع ..

و قد يتصوّر البعض من النّاس حياتهم في مجال للعب و اللهو في انعدام الحقيقة التي تمثل بالنّسبة لهم حاجزا يمنعهم من العيش في شهواتهم و رغباتهم الجنسيّة و هناك من يسعى لاكتساح عقول البعض من الشخوص و السيطرة عليها و التحكّم فيها فهذا هو عصر الساعة و لكن عن أية ساعة نتحدّث. ...

ها نحن نبحت في هذا المجال في هذا العقل في هذا الوجدان في تلك الأحاسيس و العواطف. ها نحن نسعى لسلب الحقيقة من ذلك الواقع المغلوط بالأساليب غريبة مخفية تاركنا في هذه الشخوص بقايا للإنسانية...

غسان خمّاخم - حاتم جوهري

Celui qui crée l'œuvre détient, en conséquence, un droit de propriété artistique sur les produits de son activité. »

•JASSAD est une pièce qui traduit cette longue histoire ancestrale du corps. Un corps qui devient une sorte de temple, un temple mystique. JASSAD ou ce corps humain, avec ses rituels, sa philosophie, sa terre, ses coulisses, ses secrets, sa folie, ses horreurs, son pithiatisme, ses vérités, ses masques, ses mensonges, ses images, ses traces, ses ombres, ses instants de réussite et de gloire, ses instants de défaite et d'échec, ses laps mystiques et sentimentaux.

•JASSAD ou le marionnettiste, dans sa conception créative, traduisant ce langage qui a toujours été, et sera difficile à traduire. Cette vision du corps nous a permis de

franchir les obstacles du tabou, ce complexe de soi, afin d'approcher le réel, la liberté, à travers le code universel : l'art.

•À travers cette œuvre artistique, qui est un projet hybride entre cinéma théâtre et performance, nous allons essayer de traduire et de comprendre le langage du corps afin de dévoiler ses secrets. Ceci ayant pour objectif d'entrer en harmonie avec l'univers du corps et de redessiner ses lignes mystiques, à travers un œil magique qui résoudra l'irrésolu.

Présentation de l'équipe

Jouher Hatem : Directeur du projet et scénariste.

Khemakhem Ghassen : Réalisateur, Designer audiovisuel et Direction artistique.

Bachwardiene Chams (STUDIO 135) : Cadreur et montage.

Trabelsi Hammadi (No Made Studio) : Mixage & enregistrement .

Ben Jaafer Dorra: Direction logistique.

Mhalla Ines: Costume Designer.

Elleuch Yousr: Assistante de production.

Zied belghith: Éclairage et Accessoire.

Khelifa Samia : Assistante metteur en scène

Meddeb Boukchina Amel : Directrice de production.

Acteurs:

Issam Raihani

Meriam Sayah Shivaio

Al Khalil

Ines Mhalla

Histoire d'un grand jour...

« Ma douce, il est dit qu'un jour prendra son envol dans les bras de ce ciel. Il dépassera cet incroyable, vaste monde où les dieux nous regardent, où les anges nous admirent...

Ils regarderont notre amour, notre force, cet acte qui nous unit et nous forge...
Juste Ciel ! Mais pour quelle raison tu es jalouse de nous ?

Ma douce, je regarde cet horizon qui porte sur son dos le soleil, roi des lumières qui n'a plus de trône... Il a été subtilisé par ta beauté, ton rayonnement, ton sourire...
Doux enfant, prend part à ce monde, car tous les êtres, les hommes, les dieux, n'attendent que ton éclat...

Ma source, je me couche sur tes mains comme une douce fleur qui a volé tout le long de son chemin, vers un monde lointain. Et la voici qui se retrouve entre tes mains. Elle se cache des vents, de l'hiver, des intempéries de l'automne et du soleil brûlant de l'été...

Madame, tu es tout ce dont les hommes rêvent. Une terre promise, un joyaux magnifique, une langue ancestrale⁷⁰ »

Les personnages :

« **Aklan** » : il est maître d'un esprit qui contrôle tous les personnages qui existent dans ce projet. Il est en relation verticale avec ceux qui l'entourent.

Il l'interprète dans ses pratiques qui sont le seul moyen de réussite.

« **Wejden** » : une jeune fille romantique et honnête qui croit en la raison et non aux pratiques douteuses ... Elle vise à renforcer la relation avec le « **JASSAD** » et elle affecte les événements selon les circonstances.

⁷⁰ JASSAD, Ghassen Khemakhem - Hatem Jouher

«**Meeqaat**» : C'est le narrateur de l'histoire. Il est le mystérieux propriétaire de l'époque ... Celui qui contrôle l'excentrique «**Meeqaat**» ... Parfois silencieux et parfois trop bavard .

«**Jadal**» : il est le maître de l'obscurité ... Et il disparaît dans un endroit sombre. Il entretient une relation étroite avec « **Akian**», tout en essayant de prendre le contrôle de «JASSAD» et du reste des personnages.

«**Awatef**» : elle représente la beauté, les émotions et les sentiments... Elle aide le «**JASSAD**» à récupérer sa mémoire, contrairement à "**Akian**" qui tente de l'éliminer.

«**JASSAD**» : il est le héros de l'histoire. Il vit une lutte permanente contre son Moi. Tout le long de l'histoire, il essaie de rechercher la vérité et ne réussit pas à surmonter les faiblesses ni à sortir de l'obscurité.

Lieu unique et visions atypiques

Historiques des performances

Figure 31 : Affiche de LIEU UNIQUE ET VISIONS ATYPIQUES. À l'espace ARTISTO le 06/03/2011.

Figure 30: photo du plateau

Figure 31: Photos de plateau 2

L'espace de la performance est sphérique, enveloppé de draps plan (cocon) et les spectateurs doivent se situer aux alentours de la scène.

Le cocon est un artefact de l'espace intime, la vie, et donne à l'œuvre une atmosphère mystique. Quelque chose à laquelle nous ne devrions pas avoir accès, car elle appartient à l'intériorité humaine.

Avec le cocon, je voulais donner forme à l'exclusivité de l'intime.

Lors de la prise en considération des références de JASSAD à travers la voix- off, y compris la musique d'ambiance, les spectateurs plongent eux-mêmes dans cette expérience intime (pénétrer dans cette "Cellule") pour être témoins de ce qui ne doit et ne peut être vu.

L'espace oblige le spectateur à accepter l'importance de sa situation ainsi que l'effort qu'il doit fournir afin de comprendre et même révéler le message de l'intérieur. Ce qui signifie se mettre debout, tourner, pousser, voir, circuler...

Pour le même spectacle, le spectateur est à la fois à l'intérieur du cocon (scénographie) et à l'extérieur du territoire de la performance (devant l'acteur et la projection. Cette collaboration entre la performance et le spectateur n'a pas eu lieu sur un pied d'égalité (relation classique entre spectateur et scène « théâtrale »). Mais il a été mis en scène et manipulé dans une inégale relation avec le côté mystérieux, en insistant sur le principe de la pénétration et du témoignage, tout en révélant des secrets mystiques à un auditoire passif, curieux et voyeur.

Malgré le monologue à sens unique dans la narration, la dimension intersubjective est encore une réalité en raison de l'interdépendance du personnage et de la voix off. Nous envisageons de placer intentionnellement le public dans le rôle de l'auditeur intéressé et confidentiel.

Le but de cette pratique était de séduire le public à travers une provocation physique et émotionnelle.

Les tissus blancs constituent les parois du foyer qui protège contre la réalité en dehors de l'intérieur. Le matériau utilisé dans la fabrication de l'enveloppe à l'extérieur est en lycra extensible, et à l'intérieur, pour simuler l'effet organique et cellulaire. Celle-ci joue le rôle de support de projection. Or, l'acteur qui pénètre sur scène porte sur son buste (sous ses vêtements) une caméra GoPro.

Celle-ci filme le public et transmet la vidéo en temps réel à la station de postproduction qui projettera la vidéo sur le tissu blanc.

Puisque le marionnettiste n'est pas présent physiquement, le spectateur s'identifiera dans le rôle du manipulateur qui tourne autour de l'acteur et le domine. L'image projetée domine le corps de l'acteur.

Croisement de lieux

Figure 34 : Affiche de CROISEMENT DE LIEUX A l'Esace Birlahjar le 06/03/2013.

Figure 32: préparation de la scène

L'évènement se passe à l'espace Bir Lhjar, à Tunis. La scène, carrée, est placée au centre de l'espace rectangulaire pour que les spectateurs puissent se déplacer autour de cette scène.

Figure 33: photos de plateau

Cet évènement se compose d'une performance jouée par l'actrice Mériam Sayah dans le rôle de Jassad (femme) et d'une installation vidéo immersive, projetée à l'arrière de la scène, qui place le spectateur au centre d'un dispositif visuel et sonore, le confrontant à la vidéo de l'acteur Issam Rayhani dans le rôle de JASSAD (homme).

Figure 34: QR Code de croisement des lieux , à l'espace Birlahjar 06/03/2013

«Le marionnettiste remet JASSAD dans un lieu noir, lugubre, un lieu humide, froid... Cette fois-ci, JASSAD, parvient à trouver un moyen de s'évader avec ses souvenirs, sa mémoire. Il cherche sa mère... Pourquoi a-t-il été choisi ? Dans ce passage, les deux personnages vont, pour la première fois, se trouver face à face...

JASSAD où le marionnettiste, l'œuvre prend place à la suite d'un avant-goût, avant le début de l'œuvre elle-même... l'œuvre prend place.⁷¹»

La performance en live et la vidéo projetée d'Issam, un enchevêtrement iconographique dans cette mise en scène.

Cette installation donne lieu à un dispositif interactif entre le spectateur, la performance et l'installation vidéo.

Les spectateurs entrent au milieu de l'espace et se déplacent autour de la scène et de l'espace de projection.

⁷¹ Intro de la performance. Texte : Ghassen KHEMAKHEM & Hatem JOUHER.

Mon travail explore la relation linéaire entre trois corps en mouvement dans l'espace : le public (le spectateur), l'acteur sur scène, en la personne de Issam, et un « acteur virtuel ».

Grâce à la technique du montage en temps réel, j'ai mis en place une connectivité et une interaction entre ces trois corps.

Figure 35: Plan de la scène

En tant que tels, ni le participant, ni l'acteur réel, ni le virtuel ne possèdent la performance. Le trio résultant se dessine telle une 'chorégraphie' hybride faite des trois protagonistes.

Comme le spectateur se déplace, l'interaction entre la performance réelle et virtuelle attire son attention et l'emporte dans une expérience unique.

Un spectateur passif ne verra qu'une partie de l'évènement, la performance réelle, et non pas le virtuel. Le spectateur actif physiquement, quant à lui, se lance et s'engage dans le processus.

Les vidéos utilisées proviennent de sources variées : des vidéos tournées d'avance sous forme de courts-métrages (scénarisés, découpés et réalisés) présentés sous forme de projection via un projecteur ; des vidéos tournées en temps réel où la caméra se « promène » sur scène.

Les vidéos permettent l'intégration et l'interactivité des espaces et des supports de représentation (espace réel et espace digital ou virtuel, la disposition de la projection mécanique et de la perception rétinienne).

Le son est un sujet qui ne sera pas approfondi, du fait que mes connaissances sont limitées sur ce sujet et que je n'ai véritablement jamais été appelé à travailler dessus. Le son est donc toujours créé par deux musiciens et compositeurs (Zied Agina et Hammadi Trabelsi). On y entend aussi bien des instruments que des voix, des chants ou des paroles, mais également des bruits parfois ininterprétables.

Le texte (scénario) est donc la partie sur laquelle nous travaillons dans le groupe de Culture et Expression, subissant l'influence des deux autres médiums ; après quelques visionnages, nous nous asseyons devant le clavier et nous écrivons en direct.

Le temps de réflexion à l'écriture est donc très court, voire inexistant, les idées étant parfois notées à l'instant même où elles se dessinent dans nos pensées.

Exposition Photographique Jassad 1

Exposition « **FRAGMENT DU REEL** »

Galerie Le CAP, ARTCOM, Gammarth, Tunisie

Figure 36 Ensemble de photos

Exposition Photographique Jassad 2

Exposition « **DES FIGURES ET DES LIEUX** »

Galerie LE CAP, ARTCOM, Gammarth, Tunisie

Du 17/06/2012 au 08/07/2012

Figure 37: Ensemble de photos 2

Expérience vidéographique dans avec tous les sens

La notion de réalité pose problème à partir du moment où l'art ne fait plus signe vers un monde commun.

Avec l'autonomie croissante de l'art, par rapport à la réalité, c'est la notion même de réalité qui se désagrège en une multitude de points de vue subjectifs qui ne renvoient plus à un monde objectif commun.

Jean-Paul Sartre affirme que «l'image est un acte, celui d'une conscience imageante.⁷²». La Désupportisation permet au spectateur de participer à l'acte mis en scène dans JASSAD car il n'est pas passif dans son coin à regarder l'œuvre. Tous ses sens ainsi que son imagination participent à l'acte de création dans lequel il devient un acteur à part entière par ses interactions et son appréhension de ce qui se passe sur scène. Au-delà d'une simple connexion avec le réel, le spectateur est appelé à communiquer à la fois avec le réel et le virtuel.

L'homme est en relation directe avec le monde pour agir, communiquer, le transformer et se transformer. Il dispose pour cela d'un certain nombre de moyens naturels comme les cinq sens, le geste, la main et la voix.

À travers ce rapport avec le monde extérieur, l'homme s'est prolongé et a modifié sa relation avec celui-ci en fonction de ses besoins qui ne cessent d'évoluer : d'un bâton pour faire tomber une banane vers un mécanisme qui augmente la réalité.

Cette **interaction réelle** tourne autour de trois entités : la machine qui joue le rôle du moyen de représentation ; un environnement, fictif, dont nous pouvons définir les propriétés avec précision et l'homme, en interaction effective avec la machine et l'environnement évoqué à travers des processus de représentation :

⁷²Rachida Triki, La nature de l'image, 1982. P37

L'utilisation de cette technique implique deux types d'ensembles : un premier ensemble qui constitue l'homme et la technologie et le second ensemble qui constitue les technologies et l'environnement ce qui donne lieu à différents lieux :

-Réalité virtuelle

La technologie qui tend à transformer la réalité tangible, qui est le monde où l'on vit, à travers des applications en rapport avec le monde virtuel qui cherche à immerger l'utilisateur dans un monde 3D par l'image, le sens et la sensation.

C'est en quelque sorte une conviction de la réalité qui fait croire à l'homme qu'il existe dans un environnement virtuel à travers le principe de l'immersion de l'image.

L'immersion de l'image est une technique d'interface entre l'homme et l'ordinateur par laquelle, grâce au recours à un dispositif de visualisation spécial, on donne à l'opérateur la sensation de se trouver à l'intérieur d'un espace tridimensionnel constitué d'objets visibles en volume.

-La Réalité augmentée

La technologie qui consiste à utiliser le monde réel et à y incruster des informations, des objets interactifs, qui viennent du monde virtuel représente à la fois un mélange et une interaction.

Ce qui me motive et suscite mes intentions et ma recherche, c'est de pouvoir intégrer le concept de l'interaction entre la réalité et la virtualité.

C'est dans le but d'aboutir à une connexion plus avancée ou, en quelque sorte, vers une interactivité augmentée qui consiste en une communication des supports à forte interactivité (de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle par exemple).

Conclusion

Nous avons présenté dans cette partie l'expérience de JASSAD et les interactions qui ont eu lieu lors de la phase de pré-désupportisation. Nous avons remarqué que les différents moyens mis en œuvre représentent un seuil à travers lequel le spectateur parvient à caresser l'œuvre. La réalité virtuelle et la réalité tangible se retrouvent comme séparée par un clair fil transparent qui s'annule parfois et amplifie l'effet de l'immersion du spectateur dans l'expérience artistique. Nous avons également présenté dans cette partie les moyens mis en œuvre afin de maximiser les chances de réussite de l'expérience.

Chapitre II : La post-« Désupportisation »

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le développement des œuvres JASSAD Acte (1), (2) et (3). Nous présenterons comment ces trois œuvres ont été présentées auprès du public. Nous mettrons en exergue les moyens employés afin d'amener le public à être tenté par l'immersion dans l'univers proposé et l'évolution de la trame de l'œuvre en analysant les procédés, les effets et les manipulations qui ont eu lieu

Présentation des développements des œuvres

Chaque acte est élaboré de façon multidisciplinaire s'entourant d'acteurs, d'artistes et de vidéastes pour les animations vidéo. Il ne s'agit pas d'une narration classique mais de trois tableaux qui mettent en scène l'univers visuel, expérientiel et expérimental de JASSAD où le corps est placé à l'épicentre de l'acte artistique. La multidisciplinarité se situe au service de notre problématique de recherche.

La richesse d'un travail pareil passe par la réalisation d'une production originale. L'être humain possède un potentiel énorme dont l'artiste se doit d'actualiser de différentes manières. À travers les médias et les moyens qu'on emploie, pour dépasser l'idée ou le visuel, jongler avec l'intuition, la pensée et la répercussion. Pour aller au-delà des lieux et atteindre l'imaginaire qui a suscité ma curiosité par le moyen de la vidéo.

Pour pouvoir le faire avec la vidéo, nous avons conjugué de multiples moyens comme la réalité augmentée, la video360 et la dimension haptique. Là où on arrive à la limite de l'expression physique, une brèche s'ouvre et d'autres médiums se transforment en un pont qui les dépassent.

Là où la perception bi-sensorielle ne suffit pas (optique acoustique) on intègre l'haptique, là où le réel ne suffit pas : on l'augmente et là où l'image devient plate on la modélise pour y pénétrer vers d'autres dimensions de la pensée et de l'émotion aux perspectives infinies.

La musique devient un espace, l'image vidéo un univers et la lumière un corps. Tout se transforme, s'entremêle dans une dynamique phénoménologique.

Basculer d'un lieu de création de réflexions et d'actions à un autre nous permet d'aller plus loin au-delà des frontières qui nous entourent (physiques, esthétiques et philosophiques) pour dépasser les limites du connu et franchir celles de l'inconnu.

En quelque sorte JASSAD illustre la cohabitation des contraires qui engendre la réconciliation entre le corps et l'esprit.

Être à la fois producteur et spectateur, en se projetant de l'autre côté, vers l'autre face de la perception où se renforce l'expérience de voir une vidéo, d'écouter la voix, de ressentir des émotions et des frissons. Être au centre de ses sentiments et les découvrir un par un, découvrir son être et la nature de sa présence. Les présences et les énergies qui se rencontrent, se poussent s'éloignent lors d'un moment de pure expérimentation où tout converge vers la découverte de soi.

Contempler l'imagination de chaque spectateur, ce qu'il ressent, ce qu'il comprend et interagir avec lui pour donner naissance à une réelle dynamique collective où convergent les singularités, les diversités vers quelque chose qui permet de créer une expérience collective et une perception désupportisée.

Mon errance créative s'est traduite dans le sens où j'imaginai et je lançais chaque scénario, chaque idée directive sans connaître véritablement et concrètement le résultat qu'elle engendrerait. La priorité était de laisser libre cours à la manifestation de notions clés comme l'au-delà, l'expérimentation, le dépassement que permet l'imagination du public dans la vidéo, le spectateur qui touche la vidéo ou qui trace un lien entre la réalité et la virtualité ou le mouvement et l'intention constitue un élément majeur de l'œuvre désupportisée.

L'œuvre a pris forme dans le contexte d'une révolution existentielle : (phase de négation, doute et crise existentielle), de révolution sociale vu qu'elle a commencé à prendre forme dans mon esprit en 2010 quelques mois avant la révolution mettant en scène une colère, une rage, une révolte socioculturelle : pour exprimer les tensions, les lieux et les limites de notre existence. En tant que jeune, cette

opposition est présente à travers des contraires qui se complètent telles que le féminin et le masculin de JASSAD, la douceur et la force, le clair et l'obscur, le réel et le virtuel, l'émotion et la raison.

Dans notre processus de création, l'acte de créer se situe lorsque on franchit la ligne, lorsqu'on arrive dans cet espace nouveau où toute est possible, où tout est ouvert et connecté. Dans cet espace à l'intérieur de soi puis à l'extérieur des lieux qu'on ne connaît pas encore et qu'on tente d'explorer malgré tout (par le biais de l'hasard ou/et du cogito)

Nous assistons avec JASSAD Acte (1), (2) et (3) à un véritable engagement du corps dans l'expérimentation artistique où le spectateur s'engage de façon inédite pour laisser place au sensible et à l'intelligible. Les formes audiovisuelles sont développées de manière à intégrer le spectateur dans une immersion performative qui donne lieu à une nouvelle expérimentation esthétique. Cette expérience passe par des instruments divers audiovisuels et haptiques qui donnent en collaboration avec les artistes et les spectateurs à une véritable œuvre participative.

Le spectateur y joue un rôle clé où il ne se contente pas de regarder, mais il participe à la création de la *conditio poëtique* de l'œuvre. Après tout comme l'a évoqué Claire Chatelet,

« Si depuis Duchamp, il nous paraît évident que « ce sont les regardeurs qui font les tableaux », avec les écrans mobiles, point d'équivoque : ce sont réellement (en pratique) les utilisateurs qui font les films, ou du moins qui leur offrent leurs conditions de possibilité.⁷³

» . Le spectateur se métamorphose en acteur, en scène, en extension des dispositifs techniques pour apporter une connexion dédoublée à l'œuvre et contribuer à faire émerger son potentiel.

⁷³ CLAIRE CHATELET, TOUCHER/CADRER, TOUCHER/MONTER : DES INTERFACES HAPTQUES POUR UN SPECTATEUR « AMPLIFIÉ » , PARIS, ED. GALLIMARD 2005. P2.

Le développement des œuvres ne suit jamais la même voie ni le même chemin étant donné que l'expérience qu'en fait le spectateur est différente à chaque fois selon les affinités qu'il ressent avec les trois actes de JASSAD.

Nous chercherons dans ce qui suit à présenter les réactions des spectateurs suite à l'expérimentation vidéographique à travers la réalité augmentée où le spectateur est placé dans le cadre d'une nouvelle perception dont les dimensions ne ressemblent pas à la vision sécurisante ordinaire. Nous avons suivi une démarche qui a permis au spectateur d'expérimenter une dimension différente de la perception d'une réalité reconstruite.

La réalité virtuelle permet au spectateur non pas de visualiser uniquement l'œuvre mais carrément d'en faire l'expérimentation, d'être actif durant tout le processus, d'interagir avec le contenu et de faire l'expérience de choisir où regarder et quoi faire de ce qui est présenté. La dimension haptique offre à son tour au spectateur la possibilité de faire partie de la création où il sera amené à toucher le contenu et à en être touché dans le cadre d'une expérience unique et singulière. Notre choix d'adopter une vision large de la vidéo a pour objectif de maximiser les possibilités d'interactions et d'augmenter les possibilités tactiles.

Sans chercher à influencer les interactions pour qu'elles aillent dans un sens plus qu'un autre, le but a été d'observer le potentiel des réactions des spectateurs et de comprendre la singularité de chaque expérience.

La vidéo Désupportisée devient dès lors une scène où le visible et l'invisible se côtoient dans le cadre d'une prise de conscience collective car les expériences personnelles de chaque spectateur et de chaque acteur se côtoient dans le cadre harmonieux de la vidéo pour dessiner les traits d'une expérience macroscopique inouïe.

.Nous avons cherché pour atteindre ce résultat à réfléchir concernant les moyens adéquats afin d'amplifier l'effet de cette expérience pour les spectateurs, les acteurs mais également pour permettre à l'espace de la vidéo de devenir plus qu'un simple support, un espace d'interactions et de création.

Pour parvenir à une expressivité ayant un large potentiel, nous avons réalisé trois œuvres qui ont permis d'approfondir l'interaction et d'en amplifier les effets.

MANIPULATIONS

Les manipulations représentent les actions entreprises par le spectateur qui est devenu un participant et un interprète à part entière. Les outils mis à sa disposition tels que le casque, le bouton, le système tactile ont contribué à rendre l'œuvre plus vivante et plus riche en significations.

Le spectateur a le choix de donner à l'œuvre l'orientation de son choix. Cela représente une réconciliation avec l'essence même de l'art en tant qu'expression de la liberté et acte créateur.

Alors que les manipulations individuelles ou collectives sont réellement en dehors de l'œuvre et n'entraînent pas réellement un changement de contenu, les gestes contribuent à enrichir l'œuvre par un aspect singulier et créatif. Prenons l'exemple de JASSAD Acte 2 où les actions fonctionnelles traduites par des mouvements de têtes, représentent le moyen de réaliser la lecture vidéographique 360°.

Dans JASSAD, Acte 1, il s'agissait plutôt d'une action artistique car les gestes des spectateurs rajoutent à l'œuvre une certaine plasticité durant le visionnage. En effet, le mouvement collectif donne au spectateur l'impression de participer à quelque chose de plus grand que lui à l'image des Flashmob.

JASSAD, Acte 3 représente un mélange des deux car le déplacement et le toucher guident le spectateur vers une nouvelle expérience riche en interactions avec la vidéo qui émet des vibrations, diffuse de la chaleur et transmet de l'énergie.

Le spectateur a montré énormément de réactivité lors du troisième acte comme pour affirmer sa participation à l'acte de création rendu possible en touchant l'œuvre et en faisant partie de la scène. Le toucher devient dès lors une action perceptive créatrice d'interactions et de plaisir. JASSAD Acte 3 représente véritablement le mariage de la technologie, de l'esthétique et du physique. Les gestes dans JASSAD

Acte (1) et (2) passent par le déplacement du support de projection par le toucher ou via le téléphone. Ces gestes font partie intégralement de la performance.

EFFETS

L'affichage des images, de vidéos et de sons fait partie du « contenu » principal de Jassad, mais nous pouvons également assister à d'autres effets visibles des manipulations du système par l'artiste qui fait apparaître le menu, des instructions qui active et met en marche l'œuvre. L'artiste devient également une interface sur laquelle le public appuie créant ainsi une relation directe entre l'œuvre, l'artiste et le spectateur. Cela déclenche d'innombrables réactions possibles physiques, émotionnelles, qui se traduisent par des mouvements et des expressions variées. Comme vous pouvez le constater, les effets ne se limitent pas à l'aspect technique mais inclut également l'apport humain.

JASSAD acte 1 : Méta réalité

La méta réalité débute dès que le spectateur pénètre à l'espace de Bir Lahjar. La connexion avec l'œuvre commence par une interaction avec l'espace lui-même. Le spectacle est placé sous le signe de la liberté car le spectateur peut se placer où il veut et circuler partout sans la moindre limite. La projection sur les colonnes amplifie l'effet de la liberté souhaitée et pousse le spectateur à se perdre dans cet espace revisité (entre les colonnes).

Le spectateur est placé dans un contexte d'immersion qui commence par être visuel grâce à une projection sur l'ensemble de l'esplanade pour attirer les spectateurs vers la scène. L'immersion a été rendue possible par plusieurs procédés notamment le déplacement inconscient du spectateur vers la projection grâce à un mécanisme visuel et sonore Dolby DIGITAL sur l'ensemble de l'espace pour pousser le spectateur à se détendre et à se laisser bercer par la vidéographie du lieu, les effets sonores et les lumières. Le lieu gagne en mysticisme et promet au spectateur une expérience sensorielle exceptionnelle.

Figure 38 Espace de travail du projet sur Final Cut

Figure 39: Les traits du visage de l'actrice

La vidéo met en relief l'actrice Meriem Sayah qui pleure sur une vidéo en mode slowmotion. Cette technique permet au spectateur de visualiser l'essence même de l'émotion lors de chaque instant.

L'apparition de la tristesse et les modifications des traits du visage de l'actrice se fait au ralenti. Le spectateur qui n'était pas préparé à cela est tout simplement dépassé, il ne sait pas s'il doit faire preuve d'empathie ou cacher ses émotions.

Sans que rien ne le prévienne, un QR code apparaît à l'écran et le spectateur est appelé naturellement à scanner le code pour qu'une deuxième vidéo apparaisse où le narrateur agressif donne un discours cru et violent.

Entre la vidéo projetée qui incarne la tristesse et la seconde diffusée placée sous le thème de la violence, le spectateur tisse un lien entre les deux vidéos, car il subit l'action et l'émotion tout en y participant. Cette attitude donne naissance à une réelle dynamique expérientielle.

JASSAD Acte 1 démontre comment un plan peut influencer sur celui qui le précède ou qui lui succède en l'absence de liens apparents ou de fils conducteurs. L'optique dans laquelle est placée JASSAD (1) démontre le potentiel des possibilités d'expressions possibles d'interactions dans le cadre d'une expérience phénoménologique inouïe. La réalité augmentée y a permis de créer une nouvelle expérience de comportement visuel lors du visionnage.

Jassad acte 2 : espace vidéo

Dans le second acte, le spectateur pénètre dans un espace neutre, blanc qui marque le contraste entre l'espace réel épuré et l'espace virtuel filmé placés côte à côte. Le spectateur est ainsi placé à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Dans JASSAD 2 , le visionnage est individuel et offre au spectateur une expérience de visionnage intime.

Figure 40: techniques utilisées lors de JASSAD 2

En se déplaçant face à un VR BOX, un mécanisme virtuel pousse le spectateur à s'installer sur une chaise où il sera plongé dans une réalité virtuelle qui annule l'espace réel.

Avec une vue 360°, chaque spectateur plonge dans un univers virtuel où un personnage se déplace devant ses yeux autour de la caméra subjective au milieu d'une maison déserte. Le spectateur expérimente une expérience immersive dans un lieu virtuel où il se déplace.

Cette expérience physique de l'espace vidéo offre à chaque spectateur une expérimentation différente de JASSAD (2).

Figure 41: équipements utilisés par le spectateur

Il choisit d'entrer dans une chambre ou de sortir d'une façon aléatoire, emporté sans le savoir dans les délires du créateur. Une fois que la vidéo touche presque à sa fin, le créateur le couvre d'un drap blanc qui symbolise la renaissance du spectateur dans la réalité après son immersion. Cette expérience permet de fusionner le réel et le virtuel.

.Jassad acte 3 : vidéo haptique

Pour JASSAD 3, un espace théâtral est créé avec une cour et un jardin qui place le spectateur comme dans une pièce de théâtre ou face à une scène. Le spectateur se dirige vers un support conçu spécialement pour l'expérience de l'haptique. Il s'agit d'une toile fixée sur du bois avec un appareil de vibration qui se déclenche par le moyen d'un interrupteur.

Figure 42: espace où a lieu l'expérience haptique

L'œuvre est montée en temps réel sur trois fragments. La première partie met en scène la même actrice Meryem Sayah qui respire avec une voix off du narrateur qui envahi tout l'espace sonore. Le narrateur appelle l'actrice qui symbolise le corps féminin à bouger. Après un discours qui dure pendant une minute, la voix off dit « touche- moi ».

C'est à ce moment que commence la seconde partie de la vidéo. Un marqueur visuel est placé à l'écran. Le spectateur est appelé à appuyer sur le marqueur visuel pour toucher la vidéo support. Lorsque le toucher à lieu, je mets en marche d'une façon manuelle l'appareil de vibration pour inciter le public à interagir, à toucher et être touché.

Cette expérience cutanée de l'image, du cadre, place l'œuvre sur la voie d'une nouvelle expérimentation où chaque spectateur agit et réagit d'une manière particulière. Il n'est plus spectateur mais participe à la création. Autrement dit, le corps du spectateur est un moyen pour faire évoluer la vidéo tout en étant un espace de création.« **La sensation qu'à l'individu du monde qui entoure son corps en utilisant son corps.**⁷⁴»

Figure 43: Le public au contact de la scène

JASSAD acte 3 est orienté vers la découverte, le suspense et la surprise. Il offre une nouvelle perception de la vidéo et de l'œuvre via l'haptique qui permet de donner naissance à une lecture sensationnelle inouïe. Le spectateur est comme

⁷⁴James J Gibson, *Le système haptique*, dans *Nouvelles de danse : Vu du corps*, traduction de Carol Guth, Contredanse, 2001, p. 48-49, pp. 94- 120.

absorbé par la création qui le pousse à réagir, à sourire, à résister et qui donne naissance à une création interpersonnelle où le spectateur fait partie intégralement de l'œuvre

Présentations générale œuvres

Jassad acte 1 : Méta réalité, méta spectateur

L'installation vidéo est constituée d'un ensemble d'éléments disposés dans un espace proposant au spectateur de reconstituer par lui-même, par son déplacement et sa perception, l'œuvre en question.

Alors que le corps humain est spatial et peut être considéré comme une unité compacte, le « corps » du film ne forme pas une unité matérielle, il peut être détaché dans l'espace et dans le temps.

Dans cette œuvre, j'ai cherché à articuler les notions du matériel / immatériel et du visible / invisible à travers l'évolution de la bande-vidéo au déploiement dans l'espace.

En explorant les différents supports, en jouant sur la multiplication, le déplacement de la vidéo dans différents supports, je cherche à orienter la perception du spectateur. Or, le cadre du film ne se limite pas seulement à la vision, car à l'expérience du film, s'ajoute une autre fonction importante qui est celle de transmettre la part de l'autre, la vision de l'autre et l'engagement de l'autre en soi.

Il s'agit d'une vidéo en réalité augmentée. Une œuvre qui associe une vidéo à une autre vidéo, modifiant ainsi la réalité de la perception. Cette vidéo est utilisée pour ajouter des éléments, pour obscurcir des éléments ou pour aider à clarifier les aspects de la scène pour les spectateurs.

Face à cette forme de perception, l'individu n'est pas plongé dans un monde créé numériquement, perdant toute perception du monde réel qui l'entoure, mais dans ce cas le travail virtuel est inséré dans des contextes réels, à un point tel qu'il est possible d'interagir avec lui comme s'il s'agissait d'un véritable engagement physique, transformant ainsi la réalité en «méta» réalité.

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Il s'agit de l'engager dans une expérience interactive, dans une réalité augmentée. La vidéo devient une entité interactive permettant soit la manipulation de la vidéo dans l'espace, soit la manipulation du point de vue regardant la vidéo.

Car il ne s'agit pas de s'associer et de regarder défiler une œuvre narrative reposant sur un début, une continuité et une fin, mais il s'agit de l'expérimenter dans l'espace et dans le temps.

La vidéo tisse les liens entre la scène (l'écran) et la scène (la salle), en suscitant chez le spectateur promeneur une dynamique de la vision et du visible. On n'assiste plus à une image-cadre par la caméra obscure, par le point unique du spectateur de la renaissance, mais d'un spectateur planeur, libre dans son déplacement.

Synopsis:

Il s'agit d'une vidéo augmentée qui présente un d.bat existentiel entre deux personnages : le marionnettiste et Jassad .

Scénario:

Vidéo 1: le Marionnettiste.

Intérieur. Chambre - sombre / Lumière artificielle

Le marionnettiste, un homme barbu , vêtu d'un costume noir , traverse la chambre vide lentement et se dirige vers la chaise qui se situe au milieu de la pièce .

Il s'assoit, regarde la caméra quelques secondes et prononce :

Le Marionnettiste

الحس, حس أش كون قالب الموازن غالب صوت الكون, عالي, هابط, باهت, لاهت, شايج, ساكت,
مغلوب, ممحون, مجنون, صوت عالي مصدع مهزوم.

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

*الحسّ حسّ مرأة تتلوى عينيها زاعزة دامعة, تنتشّع لربّ الكون, عرقها بارد, نازلة على سنيها وجّها
أزرق نيلة مخنوق, تنبربص تبكي تنوح ... تشهّد وتنوي هي ما بين موت وحياء.

مرا هي من دون النّساء ذاقت الموت, سبايك ماء تسكسك من السماء, ليلة شتاء بردها محجّر القلوب,
وهي في عروقاتها شرنلة و عياطها طالع مرّة غالب و ديما مغلوب. قالت هاذي الموت غمرتني تحت
خيالها هازتني في أعقاب قبر دفنتني تذكّار ردّتني, وسبّحت للعالي تبكي.

شدّت في حوليها, تعوجّت على أرض, شيء ماكن في جواجيها ساكن...

أش نوة همها, أش بيها, ولأش كون باش تشكي, دنيا خاليا من اماليها, لا حبيب و لا صديق باش اتفضفض
و تحكي.

تسعة شهر تعداوا, فجر جديد تكتب, صباح جديد طلع وهي مرا موش كي النّساء لابسة أكحل في أكحل
عينيها دامعة زاعزة عرقها بارد وجها مدخّن تجري و تنكبّ تاقف تتعثر تشهّد و توحدّ تمشي وتلقّت
كائنها خايفة هاربة من حدّ خالط عليها الشّارع فارغ الحسّ بايت الدّنيا مشات بالسّماء والماء هذي أوّل
ليلة في الشّتاء...

مرا موش كي النّساء هاربة تجري في وسط شارع ضوء خافت ظلام دحسة المطر سبايك من السماء
تجري و تنكب... تلهث تاقف تسرق في النفس تغزر تهرول و من بعد...

صوتها يتغم ويرجع يعلى... إداي أش نية إلى صابها

تشد في اللحاف ضوء يعلى و يهبط, القضاء من المولى. و الشفاعة للعالي.

ظل يقرب وظل يبعد, نهار يطلع وليل يطيح.

أش هالداء ومنين الدواء أماه دواه تتلوى تنادي للعالي

تتكربس روبتها تطلع وتهبط والظل يقرب وظلّ يبعد.

حس العباد تتحدث تتكلم وتوسوس الوجيعة كثرت زادت و هي هزلت ذبالت كي الورقة الي في السماء
طارت, سألت ومع الريح مالت, خرافة في عقول النّاس مازالت...

ظل و كلّ ظلّ جاب حكاية كي الظلام, "استفعلوا فيها أولاد الحرام" الأولى قالت. "هي باعت روحها
باش تاكل", كثر الكلام وزاد و زادت معاها العيطة في قلب السّماء, صوت مذبح, مجروح, مصدّع,

Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception

خارج من اللجاش, عروقها خارجة, العين تبرق لماعة, تجعجع, هزّت سقيها, دمها سوقي أحمر مدردر
على التراب غالب رواه,
و هي مازالت تبربص على رحمة العالي تفرس تمدّ يدها تستغاث, الشفاعة...

Vidéo 2: JASSAD

Extérieur - éclairé / Lumière naturelle (midi)

JASSAD, un homme maigre , habillé en blanc . Debout au milieu d'un espace
délaissé, regarde la camera prononce :

جسد : إي أنا هو أنا؟ ما نكون كان أنا !
أ ! أنا ... أنا ! جيت فين ... جيت ومن وقتاش جيت
فين ... أنا ! ! علاش جيت حبيت نجي ! والآ جابوني.
أنا أش كون ... أنا جن جنوني كي جابوني قتلهم ما
أنا منين ... تجيبونيش.
أنا فين ... أعملوا إلي تحبوا أما ما تجيبونيش ...
من وقتاش أنا ! زايد توة c'est trop tart جيت وما
زعمة ... أنا ! وإلا أنا ! أنا ... عادش فايده.

Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception

لو كان حبيت إنجي راني ما جيتش ...

جيت كايني جاي.

أما زعمة علاش جيت.

أنا ! أنا ظهري وإلا ! تي لا !

يستحيل إن كون.

وإلا زعمة

إن كون ؟

أنا أش كون ؟

أنا فين ؟

أنا علاش ؟

أنا أش إسمي ؟

أنا منين ؟

أنا أش نوة ديني ؟

أنا أش نوة ملتي ؟

أنا ننتسب لأش كون ؟

أنا منين ؟

أنا فين ؟

زعمة قداش الوقت.

لا معادش بكري ؟ وقيت.

لا أنا فين.

أنا منين ؟

أنا منين ؟ أنا أش كون ؟

أ ! أنا !

فلان ! ما نعرفش منين جيت ...

أنا ضمير مستتر مبني بلا رخصة

للمجهول

أنا سؤال مطروح, موقف, مفضوح ...

ما فيهش وضوح ...

أنا سين ... وجيم أنا ما نعرفش أش

إنكون ...

من حفرة. محفرة ...

سرداب ظلام ... بلا ضوء

جيت ! زعمة جيت ... ؟

من عقاب علاقة جنسية غامضة

جيت لهنا وأنا وين.

جيت منين ؟ علاش جيت ؟

جيت من أعقاب علاقة طفولية.

الكلها سجع وجبعة راس ...

هذا أش قالوا وقتها في التقرير الشرعي.

جيت من حفرة مغمزة ...

لو كان قعدت غادي كان خير.

الحق الوحش ولا الأذى.

سطر واحد. حرف واحد ...

كلمة وحدة اسم ضارب في التاريخ ...

Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception

اسم خلا وراه الدم ...

اسم ... ما نعرفوش ضيعت مالقيتوش ...

اسم جاب الهم ...

اسم ... ممحي من ورقتي ...

اسم يخوف ...

Découpage technique :Acte 1, Vidéo 1

Découpage technique :Vidéo 1

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant • (léger déplacement, presque au ralenti). • Machiniste + rails.	الحس, حس أش كون قالب الموازن غالب صوت الكون, عالي, هابط, باهت, لاهت, شايع, ساكت, مغلوب, ممحون, مجنون, صوت عالي مصدع مهزوم. *الحس حسّ مرأة تتلوى عينها زاعزة دامعة, تتشعّع لربّ الكون, عرقها بارد, نازلة على سنيها وجها أزرق نيلة مخنوق, تتبريص تبكي تتوح ... تشهد وتتوي هي ما بين موت وحياة. مرا هي من دون النساء ذاقت الموت, سبابك ماء تسكسك من السماء, ليلة شتاء بردها محجر القلوب, وهي في عروقاتها شرتلة و عياطها طالع مرّة غالب و ديما مغلوب. قالت هاذي الموت غمرتني تحت خيالها هازتني في أعقاب قبر دفنتني تذكار ردتني, وسبحت للعالي تبكي. شدت في حولها, تعوجت على أرض, شيء ماكن في جواجها ساكن... أش نوة همها, أش بيها, ولأش كون باش تشكي, دنيا خاليا من اماليها, لا حبيب و لا صديق باش اتفضض و تحكي. تسعة شهر تعداوا, فجر جديد تكتب, صباح جديد طلع وهي مرا موش كي النساء لابسة أكحل في أكحل عينها دامعة زاعزة عرقها بارد وجها مدخن تجري	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	• Bruitage : • respiration • Musique de fond suspense	300s

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant • (léger déplacement, presque au ralenti). • Machiniste + rails.	و تتكَبّ تاقف تتعثر تشهّد و توخذ تمشي وتتلفّت كأنّها خايبة هاربة من حدّ خالط عليها الشّارع فارغ الحسّ بايت الدّنيا مشات بالسّماء والماء هذي أوّل ليلة في الشتاء... مرا موش كي النّساء هاربة تجري في وسط شارع ضوء خافت ظلام دحسة المطر سبايك من السماء تجري و تتكَبّ... تلهث تاقف تسرق في النفس تغزر تهرول و من بعد... صوتها يتغم ويرجع يعلى... إدادى آش نية إلى صابها تشد في اللحاف ضوء يعلى و يهبط, القضاء من المولى. و الشفاعة للعالي. ظل يقرب وظلّ يبعد, نهار يطلع ويليل يطيح. آش هالداء ومنين الدواء أماه دواه تتلوى تنادي للعالي تتكرس رويتها تطلع وتهبط والظلّ يقرب وظلّ يبعد. حس العباد تتحدث تتكلم وتوسوس الوجيعة كثرت زادت و هي هزلت ذبالت كي الورقة آلي في السماء طارت, سالت ومع الريح مالت, خرافة في عقول النّاس مازالت...	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	• Bruitage : • respiration • Musique de fond suspendue	300s

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant • (léger déplacement, presque au ralenti). • Machiniste + rails.	ظلّ و كلّ ظلّ جاب حكاية كي الظلام, "استفعلوا فيها أولاد الحرام" الأولى قالت. "هي باعت روحها باش تاكل", كثر الكلام وزاد و زادت معاها العيطة في قلب السّماء, صوت مذبوح, مجروح, مصدّع, خارج من اللجاش, عروقها خارجة, العين تترق لماعة, تجعجع, هزّت سقيها, دمهأ سوقي أحمر مدردر على التراب غالب رواه, و هي مازالت تبرص على رحمة العالي تفرس تمدّ يدها تستغاث, الشفاعة...	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	• Bruitage : • respiration • Musique de fond suspendue	300s
					Générique fin			5 s

Figure 44: decoupage technique

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Découpage technique : Vidéo 2

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant • (léger déplacement, presque au ralenti). • Machiniste + railles.	جيت فين ... جيت ومن وقتاش جيت أنا أش إسمي؟ علاش جيت حبيت نجي ! وإلا أنا منين ؟ جايوني. أنا أش نوة ديني ؟ أنا أش نوة ملتي ؟ أنا نتقشب لأش كون ؟ أصلوا إلي تحبوا أما ما تجيبونيش ... زاید توة c'est trop tart جيت وما عاش فایدة. أنا منين ؟ أنا فين ؟ زصة قداش الوقت. لو كان حبيت إنجي راني ما جيتش ...	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	• Bruitage : respiration • Musique de fond suspendue	300s
					Générique fin			5 s

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant • (léger déplacement, presque au ralenti). • Machiniste + railles.	جيت كايي جاي. أما زصة علاش جيت. أنا ! أنا ظهوري وإلا ! تي لا ! إستحيل إن كون. وإلا زصة إن كون ؟ أنا أش كون ؟ أنا فين ؟ أنا علاش ؟ أنا أش إسمي ؟ أنا منين ؟ أنا أش نوة ديني ؟ جسد : أنا أنا ... أنا ! فين ... أنا ! ! ! أنا أش كون ... أنا منين ... أنا فين ... من وقتاش أنا ! زصة ... أنا ! وإلا أنا ! أنا ... إي أنا هو أنا ؟ ما تكون كان أنا ! جيت فين ... جيت ومن وقتاش جيت علاش جيت حبيت نجي ! وإلا جايوني.	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	• Bruitage : respiration • Musique de fond suspendue	300s
					Générique fin			5 s

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée	
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s	
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant <ul style="list-style-type: none"> (léger déplacement, presque au ralenti). Machiniste + rails. 	<p>لا معادش بكري؟ وقيت.</p> <p>لا أنا فين.</p> <p>أنا منين؟</p> <p>أنا منين؟ أنا أش كون؟</p> <p>!!! أنا!</p> <p>فلان! ما نعرفش منين جيت ...</p> <p>أنا ضمير مستتر مبني بلا رخص للمجهول</p> <p>أنا سؤال مطروح، موقوف، مفضوح ..</p>	<p>جيت منين؟ علاش جيت؟</p> <p>جيت من أعقاب علاقة طفولية.</p> <p>الكها سجع وجيعة راس ...</p> <p>هذا أش قاتلوا وقتها في التقرير الشرعي.</p> <p>جيت من حفرة مغمرة ...</p> <p>لو كان قعدت غادي كان خير.</p> <p>الحق الوجدش ولا الأذى.</p>	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	<ul style="list-style-type: none"> Bruitage : respiration Musique de fond suspense 	300s
					Générique fin			5 s	

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée	
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s	
1	2	RPR (Plan rapproché Taille)	De face	Travelling avant <ul style="list-style-type: none"> (léger déplacement, presque au ralenti). Machiniste + rails. 	<p>أنا سؤال مطروح، موقوف، مفضوح.</p> <p>ما فيش وضوح ...</p> <p>أنا سين ... وجيم أنا ما نعرفش أ</p> <p>إنكون ...</p> <p>من حفرة. مخفرة ...</p> <p>سرداب ظلام ... بلا ضوء</p> <p>جيت! زعمة جيت ...؟</p> <p>من أعقاب علاقة جنسية غامضة</p> <p>جيت لها وأنا وين.</p>	<p>سطر واحد، حرف واحد ...</p> <p>كلمة وحدة اسم ضارب في التاريخ ...</p> <p>اسم خلا وراه الدم ...</p> <p>اسم جاب الهم ...</p> <p>اسم يخوف ...</p> <p>اسم ... ما نعرفوش ضيعت مالتقوتوش</p> <p>...</p> <p>اسم ... ممحي من ورقتي ...</p>	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	<ul style="list-style-type: none"> Bruitage : respiration Musique de fond suspense 	300s
					Générique fin			5 s	

Schématisation de l'acte 1

Figure 45: Schéma de l'installation

Jassad acte 2: L'immersion: de l'évidence à la révélation

L'exploration physique qui devient l'objet de la perception de l'œuvre. Ainsi, cette expérience a lieu dans une dimension spatiale immersive.

L'expérience immersive représente l'élément constitutif d'une relativité puisque, dans cette œuvre, c'est le spectateur qui façonne et modélise l'œuvre à travers ses mouvements et ses déplacements. L'environnement immersif permet de repenser la perception vidéographique, non plus au regard d'un espace clos et limité, mais d'une structure spatiale aléatoire et libre. Chaque perception reforme et reformule le ou les lieux.

Le spectateur est immergé à travers une relation combinatoire avec la caméra. Il lui est connecté et peut partager, à travers elle, l'expérience du monde de la caméra et modéliser la forme du film.

Explorer cette sensation dans l'homme, qui se reconnaît comme appartenant au monde et dans une relation incorporée dans l'espace vidéo. Le spectateur a intégré le projecteur. Le projecteur est une extension du corps. La relation avec le projecteur est intégrée sans beaucoup d'efforts.

En même temps, le projecteur a incorporé le visualiseur, à travers lequel la vue de la caméra est perçue. Pour ce qui est de la vidéo, utilisée comme un appareil d'enregistrement, il s'agit d'interroger les notions de distanciation et d'immersion.

Ainsi, on s'interrogera sur la rencontre entre la vidéo et l'expérience du spectateur.

Les caractéristiques qui définissent la vidéo à 360 degrés reflètent le sens de « présence » et de «l'immersion» qu'elles offrent au spectateur. La manière dont ces principes peuvent amener l'esprit à penser que le corps est ailleurs, immergé et présent dans un environnement virtuel.

L'écriture d'un projet VR est plus complexe. Elle nécessite une nouvelle forme de réflexion et de pratique.

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Le plus difficile réside dans le fait de se défaire des vieux réflexes de scénariste, de monteur classique ou de cadreur et de repenser l'œuvre, non pas en tant que fiction, mais en tant qu'expérience.

Elle est complexe parce que c'est une structure arborescente, une forme d'écriture interactive face à une écriture classique plus autonome et unidirectionnelle.

Elle est également compliquée, car il s'agit d'une écriture pensée en 360 degrés et non pas délimitée. On ne la pense pas en tant qu'image, comme un cadre que l'on regarde dans un rapport de distanciation, mais en tant qu'espace vidéo dominant dans lequel le spectateur est immergé. Accepter le non-contrôle du spectateur.

Mon premier souci était de penser, écrire et découper une histoire sans contrôler le regard du spectateur. Or, la relation traditionnelle entre le spectateur et l'image vidéo est vectorielle.

Le spectateur se focalise sur un élément central centripète. Par contre, dans le cas d'un projet VR, on prend en compte l'intégralité du spectre, la spécificité de la vidéo. On ne parle plus de champs et d'hors-champ, mais de points d'intérêt.

Des années d'études, de travail et d'enseignement sur l'esthétique du cadrage et du montage s'effondrent.

La première remise en question concerne la notion du cadre.

Or, le cadrage, dans sa forme classique, se compose de 4 éléments :

- 1) **L'espace filmique** : que l'on définit par le rapport entre le champ, soit tout l'espace qui est visible dans le cadre, et l'hors-champ, soit l'espace invisible dans le cadre.
- 2) **Valeurs des plans et angle de prise de vue** : Les valeurs des plans traduisent un rapport de proportion entre le sujet, l'élément ou l'espace avec le cadre.

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Figure 46: valeurs de plan

Figure 47: Formes de composition

**Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception**

- 3) Mouvement de caméra :** le mouvement de caméra est fondamental pour faire passer une impression, une émotion ou un message. La caméra peut être fixe statique, mais elle peut se déplacer en travelling, effectuer une panoramique, escorter le personnage en un steady-cam ou prendre la place du personnage en une caméra portée.

Avec la vidéo 360, tous ces éléments qui composent le cadre disparaissent. Toute cette structure classique basée sur une partialité élémentaire, évolue dans une structure intégrale et spatiale.

Figure 48: Vue 360°

La deuxième remise en question concerne le montage. Or, le montage vidéo consiste à manipuler la vidéo en réorganisant différents plans afin de créer un ensemble. On peut associer du son aux différentes formes d'images pour donner lieu à un projet cohérent.

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Figure 49: time line final cup pro

L'assemblage se fait selon une logique narrative (montage narratif, discursif ou des correspondances). Avec différents genres de raccords pour créer une connexion entre les plans (raccord de direction, dans l'axe, plastique, du regard et du mouvement) et selon un rythme prédit pour faire dégager le genre et l'émotion voulue (parallèle, alterné, Cut, flash-back / forward, ellipses, jump Cut, etc.).

Tous ces éléments sont remplacés par la simple rotation de la tête qui offre au spectateur la possibilité de modéliser sa propre dimension vidéographique.

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

Figure 50: immersion 360

En général, lorsque le spectateur entre en scène, on s'aperçoit que ses mouvements ou ses actions ne modifient pas son point de vue, cela signifie que le spectateur n'a pas vraiment le contrôle, mais simplement la conscience de sa complicité.

**Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception**

L'immersion attire l'attention de l'activatrice sur l'affectivité corporelle dans la production et le maintien de cette expérience. Le lieu de la vidéo est reproduit de manière statique et uniforme.

En permettant au spectateur de contrôler la façon avec laquelle il perçoit le cadre, l'espace et le rythme du film, on implique tous ses mouvements corporels dans la création du film.

Figure 51: Comportement 360

Il visionne cette fiction à 360 degrés qui implique un l'immersion sensorielle. Il accepte d'être coupé, temporairement, du monde physique dans lequel il se trouve afin de s'engager dans une expérience fictionnelle. Placé en « en quarantaine », complètement dissocié au niveau sonore et visuel du monde réel, le visionnement se fait en mode individuel et intimiste.

L'immersion et le sentiment de présence sont d'autant plus importants que le spectateur ne regarde plus l'environnement virtuel de loin. Il y est avec la possibilité

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

de changer de perspective visuelle et sonore par une rotation de la tête et du corps d'une façon similaire à celle dont nous faisons l'expérience au quotidien.

Synopsis

Il s'agit d'une vidéo 360 qui présente Jassad dans sa phase de création.

Scénario :

Vidéo 1 : le Marionnettiste.

Intérieur. Ruines - / lumière naturelle

Le marionnettiste assumé, assis sur une chaise, au milieu d'un espace délaissé en ruine. Il entend un bruitage mystérieux et sent la présence d'une personne qui bouge autour de lui. Il ouvre ses yeux et découvre l'espace qui l'entoure, les lieux de sa création.

Le narrateur :

"في بلاصة غابت فيها الحدود, وظهر فيها ظل ممدود, سماها ماليها نور المعبود, صفايح ذهب تبرق في أطراف السماء, موج بحر كشاكش فضة, حلة مزينة العمار في قلبها سهم, عالي شامخ مرفوع أخضر مبدل السروج في طرف شجرة عاليًا مخبلة الخيوط, شجرة عروقتها غاصة في الأرض و أوراقها تتناطح في سحاب طاغي نمرود"

خيالات في السماء تتضارب كايين الليل جاء من بعيد محارب والرياح ماحت وبأوراق الشجار و معاها تتعارك. كل من هب ودابة على الأرض الدب هرب و كن رأس, سحاب, رعد, برق, حتى من الشمس الساطعة للأرض المنفى راحت...) أنا ! أنا صباح ما زال ما لاح أنا ريح عاتية ... موج هوج صاخبة أنا السحاب والنور أنا الفصل والفاصل أنا الواحد في الذاكرة والقصة التاركة أنا كتاب محلول (يسكر الكتاب) أنا العازل والآزل.

(في بلاصة عالية ... (الصورة الخلفية تتغير) في أطراف السماء الحرّة تحت خيال الشمس الغامرة قطعة ذهب تبرق من وسط قطن شعت, لجت, بزغت, سطعت في أركانها بحر أمواج لحنّت و على ألحانها تراقصت تهافات على ربو عالي أخضر شامخ واعي في آخر شجرة من زمان بعيد... بلاصة بعيدة... غابرة على الناس. لا وصلها إنس و طمسها جان...

Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception

Découpage technique :Acte 2

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	Plan d'ensemble	360 degrés	• Fixe Camera , Samsung Gear 360 placée sur trépied.	<p>Le marionnettiste place la chaise au milieu du patio d'une habitation vide et délaissé, il se déplace de part et d'autre de l'espace, entre dans une chambre et sort de l'autre . Il récupère des morceaux d'argiles pour modéliser le personnage JASSAD</p> <p>Voix OFF :</p> <p>"في بلاصة غابت فيها الحدود, وظهر فيها ظل ممدود, سماها ماليها نور المعبود, صفايح ذهب تبرق في أطراف السماء, موج بحر كشاكش فضة, حلة مزينة العمار في قلبها سهم, عالي شامخ مرفوع أخضر مبذل السروج في طرف شجرة عاليا مخيلة الخيوط, شجرة عروقتها غاصة في الأرض و أوراقها تناطح في سحاب طاغي نمرود."</p>	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	<ul style="list-style-type: none"> • Bruitage : respiration • Musique de fond suspendue 	300s
					Générique fin			5 s

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	Plan d'ensemble	360 degrés	• Fixe Camera , Samsung Gear 360 placée sur trépied.	<p>خيالات في السماء تتضارب كإين الليل جاء من بعيد محارب والريح ماحت وبأوراق الشجار و معاها تتعارك. كل من هب ودابة على الأرض الذب هرب وكن رأس، سحاب، رعد، برق، حتى من الشمس الساطعة للأرض المنفى رلحت... أنا! أنا صباح ما زال ما لاح أنا ربح عاتية ... موج هوج صاخبة أنا السحاب والنور أنا الفصل والفاصل أنا الواحد في الذاكرة والقصة التاركة أنا كتاب محلول (يسكر الكتاب) أنا العازل والأزل.</p> <p>(في بلاصة عالية ... (الصورة الخلفية تتغير) في أطراف السماء الحرة تحت خيال الشمس الغامرة قطعة ذهب تبرق من وسط قطن شعت، لجت، بزغت، سطعت في أركانها بحر أمواج لختت وعلى ألعانها تراقصت تهافتات على ريو عالي أخضر شامخ واعي في آخر شجرة من زمان بعيد... بلاصة بعيدة... غابرة على الناس. لا وصللها إنس و طمسها جان...</p>	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	<ul style="list-style-type: none"> • Bruitage : respiration • Musique de fond suspendue 	300s
					Générique fin			5 s

Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception

Plan de l'œuvre :

Figure 52: schéma de l'œuvre

Jassad acte 3 : une vidéo haptique

Il s'agit d'entamer une nouvelle expérience multi-sensorielle allant au-delà des propriétés audiovisuelles du support.

Entre vision de la vidéo et expérience vidéo : une action phénoménologique et un processus mental qui fait appel à une nouvelle forme de visibilité : la vision haptique permet de donner le moyen pour opposer les différentes composantes de la vidéo afin d'explorer la dimension des sens et des sentiments auxquels l'image haptique fait appel.

Il est particulièrement intéressant de voir comment le support de la vidéo peut avoir cette proximité tactile, étant donné qu'il est généralement considéré comme un support «froid».

La perception haptique est généralement définie comme la combinaison de fonctions tactiles, kinesthésiques et proprioceptives, soit la façon dont nous ressentons le toucher à la surface et à l'intérieur de notre corps.

Il ne s'agit pas de s'associer et de regarder défiler une œuvre narrative reposant sur un début, une continuité et une fin, mais il s'agit de l'expérimenter dans l'espace et dans le temps.

La vidéo tisse les liens entre la scène (l'écran) et la scène (la salle), en suscitant chez le spectateur promeneur une dynamique de la vision et du visible.

En nous, ressentons le toucher à la surface et à l'intérieur de notre corps. En haptique, la visibilité, les yeux eux-mêmes fonctionnent comme des organes du toucher.

« Les rapports de tonalité tendent à éliminer les rapports de valeurs, comme chez Turner, chez Monet ou Cézanne, on parlera alors d'espace haptique, et d'une fonction haptique de l'œil, ou la plénitude de la surface n'engendre les volumes que par les couleurs différentes qui y sont disposées. (...) »

**Maintenant, c'est dans la vue même, un espace haptique qui rivalise avec
l'espace optique⁷⁵. »**

La visibilité haptique, un terme contrastant avec la visibilité optique, tire d'autres formes d'expérience sensorielle, principalement le toucher et la kinesthésie. Parce que la visibilité haptique fait appel à d'autres sens, le corps du spectateur est plus impliqué dans le processus de vision que la visibilité optique.

À travers mon expérience, je cherche à provoquer une relation physique et corporelle entre le spectateur et l'image vidéo.

Ma quête vise à toucher le spectateur sur sa surface et dans sa profondeur, en faisant appel à tout l'ensemble de son corps.

J'ambitionne également d'impliquer le spectateur dans une relation de réciprocité, dans laquelle le spectateur est plus susceptible de prendre et de se perdre dans la vidéo haptique contrairement à la relation classique « optique » qui tend à être une relation de maîtrise dans laquelle le spectateur isole et comprend les éléments de la vision.

Synopsis :

Il s'agit d'une vidéo augmentée qui présente un dialogue entre deux personnages : le marionnettiste et Jassad.

Scénario :

Vidéo : Jassad.

Intérieur . Chambre - sombre / lumière artificielle

⁷⁵Logique de la sensation(p.85)

Partie II : La «désupportisation», entre
conception et perception

Jassad, fixe la caméra d'un regard triste et affaiblit. Respire lentement et soudain il pend un long souffle et dit: **Jassad** :

*جسد بدن بلا روح على الأرض جسد يتهز يتحط يتخبط في خيوط يبكي ويضحك ... ينادي ... يدادي
يصيح ... ويريض يقوم ويقف ...

يتحلف ... يعاود يلّم شوالق يدّعثر يتمايل يعاود يطيح ويقوم, ويقوم ويطيح

كل صباح عند طلعت ... وكل ما يطلع ضوء يموت ... وكل ما يموت يفوت الفوت ... جسد وخيوط
يتعاركوا هو يجبد وهما يجبدوا هو يبكي وهما يضحكوا ... هو يتكلم وهما يحلموا ... الدنيا عند بالمقلوب
وهما دنيتهم بلاش قلوب. هو يذب وهما يذوا. هو ينادي هما يغموا يسكروا في فم.

جسد يحتار يتصرف بالفطرة وهما عندهم عليه القدرة. الكلهم ضدّ وهو وحد.

وهو في وسطهم يدادي يستغاث يبكي يعيط ...

وين أنا؟ وين؟ أنا أش كون؟

أش نوة؟ علاش؟ زعمة إنسان أنا! هايشة بكمة

محلاني أنا (يتلمس في روح) ! ما نسواش أنا؟ يعطيني بقلة أنا (يعطي لروح داودي)

أنا ما نيش راجل أنا! أنا مانيش أنا ... أنا ... أنا ...

: نشكي من روحي الي ضاعت في الخلاء.

نحسّ في روحي بلا عقل بلا مخ.

مخي طار فلت, فاض, ساح, راح...

نحسّ في بدني هرب بيّة لأخر الدنيا...

و ما عادش عندي بدن أعرف نحس في روحي أنا الي خلقت العالم موش العالم هو الي خلقتني

Partie II : La «désupportisation», entre conception et perception

(مهلة و يواصل) نحبّ نظير في أرض واسعة شاسعة بلا ناس و لا أمالي نكون بلا اسم بلا ماضي حدّ ما يعرفني و ما نعرف حدّ نحبّ انكون في أرض انبات ما نصبح نعلي ما نهبط انطير ما نحطّ انكون حرّ حرّ

Découpage technique

Séquence	Plan	Valeur de plan/Composition	Angle de prise de vue	Mvt de camera	Descriptif/Action	Éclairage	Son	Durée
	1	-	-	-	Générique début	-		5 s
1	2	Plan d'ensemble	360 degrés	• Fixe Camera , Samsung Gear 360 placée sur trépied.	Jassad, fixe la caméra d'un regard triste et affaiblit. Respire lentement et soudain il pend un long souffle et dit: Jassad	Éclairage Led (température entre 5000k et 6000k)	• Bruitage : respiration • Musique de fond suspendue	300s
					Générique fin			5 s

Plan de l'installation

Figure 53: schéma de l'œuvre

Conclusion

L'expérience de JASSAD (1), (2) et (3), a été le moyen d'expérimenter plusieurs techniques où se mélangent une vision augmentée, une réalité qui oscille entre le virtuel et le tangible et une expérience haptique méconnue d'une très grande partie du public. Nous avons remarqué que les différents moyens mis en œuvre permettent véritablement une réelle expérience du regard et du corps où les concepts traditionnels de scène et de public ont été modifiés pour donner naissance à une expérience artistique et humaine qui favorise la créativité et l'innovation.

**Partie III : l'expérience vidéo
entre lieux d'un dessin et limites
du dessin**

Chapitre I : L'œuvre comme expérience en genèse

Introduction

Dans cette partie, nous chercherons à étudier les trois œuvres JASSAD (1), (2), (3), à la lumière d'une optique phénoménologique. Nous chercherons en premier lieu à étudier les bases de la phénoménologie à la lumière des différents courants philosophiques. Nous présenterons par la suite notre choix d'approche à savoir la phénoménologie de Merleau-Ponty. Nous allons focaliser notre optique sur la phénoménologie du regard pour dégager une phénoménologie vidéographique.

La position que le spectateur occupe dans l'art par rapport au support et à l'œuvre est visible sur plusieurs axes, entre l'incitation de l'artiste, l'appropriation de l'œuvre et le développement d'une vision personnelle de la création.

Lors de notre expérience, nous avons réalisé un voyage initiatique placé sous le signe de la liberté : la liberté d'explorer les espaces, de découvrir ses sentiments, de rédiger la trame de sa création sans avoir à suivre un code préétabli ou une ligne directrice, de redécouvrir indéfiniment les réactions des gens face à l'art d'une façon différente à chaque fois. Lors de cette étude et au contact des différents arts, nous avons eu la possibilité à travers l'expérimentation de comprendre les différents liens qui unissent les arts malgré la différence de leurs formes. Nous avons trouvé des similitudes entre les différents arts en ce qui concerne les liens qui les relient à leurs supports et comment les supports contribuent à immiscer le récepteur peu importe qu'il s'agisse d'un lecteur, d'un spectateur, d'un téléspectateur ou autre.

Pour comprendre le rapport que peut entretenir le public avec l'art par le moyen du support, nous avons choisi de chercher les points communs et les similitudes qui existent entre les arts. Certes, nous n'allons pas énumérer les caractéristiques de chaque art à part ou parler de ses spécificités, de son histoire et de son évolution mais il serait intéressant à ce stade de voir combien des arts qui sont nés à des moments éloignés de l'Histoire s'articulent de la même manière autour du public et

oscillent sur la vague créative. Pour illustrer nos propos, nous allons présenter les similitudes qui existent dans la relation entre (Art- Support- public) à travers la littérature, le théâtre, la peinture et la vidéographie.

1) – La littérature

Gérard Genette a été parmi les premiers à s'intéresser aux contours du texte dans son œuvre *Palimpsestes. La littérature au second degré* paru en 1982. Il considère que l'œuvre littéraire ne se limite pas au texte littéraire uniquement. La littérarité dépasse le texte littéraire pour englober d'autres éléments nécessaires à la compréhension du texte et qui permettent à l'œuvre d'être mieux comprise et mieux assimilée et appréciée par le lecteur.

Dans son ouvrage *Seuils* 1987, il présente les fonctionnalités de ces éléments et leur impact sur le texte littéraire. Il a regroupé le titre, la préface, les notes de bas de pages, le résumé, la couverture, la dédicace, les indications génériques, les images et les correspondances autour de l'œuvre d'un écrivain sous l'appellation « paratexte ». Il l'a défini comme étant « ensemble hétéroclite de pratiques et de discours⁷⁶ ».

Le paratexte regroupe tous les éléments à l'intérieur ou à l'extérieur de l'œuvre littéraire qui permettent au lecteur de mieux apprécier le contenu du roman et de pénétrer l'univers de l'œuvre. Genette a nommé « péritexte⁷⁷ » les éléments textuels autres que le texte littéraire et qui se placent à l'intérieur du livre comme la préface, les notes de bas de page, la dédicace, les titres, etc., tandis que le terme « épitexte⁷⁸ » désigne tout ce qui parle du livre et se trouve à l'extérieur de

⁷⁶ Gérard Genette, *Seuils* 1987, Paris, p 8.

⁷⁷ Ibid. p 16

⁷⁸ Ibid. p34

l'œuvre comme par exemple l'étagère de la bibliothèque et la publicité faite autour de l'œuvre.

Alors que la poésie et le théâtre ont toujours été considérés comme des arts majeurs de la littérature, le roman a très longtemps été considéré comme un sous-genre, grivois, vulgaire. Au fur du temps, ce genre a pu acquérir ses lettres de noblesse et finir par être considéré comme un genre à part entière grâce au paratexte qui a permis de faire connaître le genre et de le valoriser d'un côté et grâce à l'effet de catharsis que Platon⁷⁹ définit comme étant un mode de représentation qui donne naissance à d'autres degrés de compréhension et de sensation plus approfondis chez le récepteur dans son appréhension de l'œuvre. Jauss l'a défini « ***[D]ans le sens d'expérience fondamentale de l'esthétique communicative, [elle] correspond donc d'une part à la pratique des arts au service de la fonction sociale, qui est de transmettre les normes de l'action, de les inaugurer et de les justifier, d'autre part aussi au but idéal de tout art autonome : libérer le contemplateur des intérêts et des complications pratiques de la réalité quotidienne pour le placer, par la jouissance de soi dans la jouissance de l'autre, dans un état de liberté esthétique pour son jugement***⁸⁰ ».

Au-delà de l'aspect fonctionnel du périphrase, ces éléments du discours représentent des seuils qui permettent au lecteur d'accéder à l'univers du livre, non pas en tant que récepteur mais en tant qu'acteur à part entière dont l'acte de lire permet d'actualiser l'œuvre et de la rendre vivante. Le périphrase représente un seuil au texte littéraire à travers lequel le lecteur pénètre l'univers de l'œuvre. Il représente le moyen d'initier le lecteur et de le préparer à accéder à l'œuvre littéraire, d'en actualiser le contenu, de le rendre vivant et d'apprécier sa littéarité.

⁷⁹ Le Sophiste (231b)

⁸⁰ H.R. Jauss, La jouissance esthétique, Poétique, vol.10, #39, p. 273.

Le périphrase représente une zone de transaction entre la littérature et le lecteur et un « *lieu privilégié d'une pragmatique et d'une stratégie, d'une action sur le public* »⁸¹. Le périphrase en tant que support permet de renforcer le rapport entre le texte et son contexte. Les travaux de Genette⁸² ont permis de mettre à la lumière du jour la relation entre l'œuvre artistique et le récepteur par un « pacte de lecture ». Le périphrase n'est donc pas un support d'une importance secondaire mais il indique au lecteur la typologie du texte et lui permet de distinguer entre imaginaire et réalité. Autrement dit, dans un roman, la littérature ne se limite pas au texte littéraire mais elle englobe le périphrase et le hors-texte. Le rôle du lecteur est de donner un sens au texte qui reste toujours à actualiser.

La poïésis est propre au lecteur car en pénétrant l'univers de l'œuvre littéraire à travers ses paratextes, l'œuvre acquiert sa dimension productrice tandis que le lecteur lui-même s'inscrit dans une expérience esthétique, créatrice et philosophique unique. Lorsque la réalité de l'auteur est lue par le lecteur, ce dernier forme une réalité nouvelle enrichie par ses propres visions. Cette catharsis représente un effet communicatif des différentes situations véhiculées par le texte qui s'actualisent au contact du lecteur en vue de fonder une nouvelle expérience basée sur l'intersubjectivité.

Le théâtre

Le positionnement des comédiens sur la scène du théâtre possède un rôle déterminant pour faire en sorte que le public adhère à l'univers que la pièce de théâtre propose. La scène représente le support qui fait vivre l'histoire présentée au théâtre. Le positionnement des comédiens au fond de la scène étouffera les voix des acteurs. D'un autre côté, si les comédiens se placent sur le devant de la scène, ils se seraient trop rapprochés du public au point que l'effet de la scène pourrait

⁸¹ Gérard Genette, *Seuils* 1987, Paris, p 18.

⁸² G.Genette, *Paratextes*, Seuil, coll. « Poétique » (no 69), 1987, 128 p.

s'estomper et le public émerveillé par l'histoire pourrait resurgir du monde imaginaire proposé par la pièce de théâtre pour revenir à la réalité.

Ainsi, les comédiens doivent être placés au milieu de la scène et sur son épicerie pour que le support théâtral puisse faire effet et que la magie de théâtre prenne sens. La scène en tant que support à l'art théâtral permet à une pièce de théâtre de prendre vie et au public d'oublier durant le temps de la représentation qu'il s'agit d'une mise en scène pour adhérer à l'univers imaginaire proposé et vivre les différentes scènes et les différents actes comme s'il s'agit d'une réelle histoire qui absorbe les spectateurs et les transporte loin de leurs sièges vers des univers imaginaires.

Ainsi, en pénétrant par l'esprit l'univers de la pièce de théâtre, le spectateur a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas un récepteur anonyme ou passif contrairement au cinéma et à la télévision. Le rôle du spectateur du théâtre évolue au contraire au fil de l'évolution de la pièce comme s'il existe entre les deux ; une interaction et une créativité partagée.

Cette interaction entre la scène et la salle ouvre la voie à une réelle communion entre le public et les acteurs grâce à la participation implicite ou explicite du public et les différents modes de réception de l'œuvre théâtrale. Plusieurs exemples peuvent être cités comme le One-man-show où le comédien interagit directement avec le public. Dans certains spectacles, nous assistons à des pièces où les acteurs jouent leurs pièces entre les rangées du public comme si le public fait partie du décor et de la pièce.

Le public est placé au cœur de la pièce comme si la pièce s'est introduite dans sa réalité ou que lui, a pénétré l'univers de l'œuvre imaginaire. Cet échange entre public et comédiens offre la possibilité de pousser l'histoire ou la trame théâtrale dans un sens nouveau.

Figure 54 Trièves en scène (2012).

C'est le cas de la pièce « Musée Haut, Musée Bas » de Jean-Michel Ribes en 2004 où la scène dépasse les planchers du haut pour occuper l'espace du bas et où le public expérimente la scène et le théâtre depuis son siège et permet de faire évoluer la pièce différemment selon cette vision de proximité qui lui est offerte. Nous pouvons retrouver ce mode d'expressivité chez Augusto Boal dans sa pièce « Le théâtre de l'Opprimé » où le public est intégré dans la pièce de manière à ce qu'il agit directement sur l'histoire. Le public n'est plus le récepteur de la pièce, il devient créateur mais également scène de l'expérimentation de Boal en 1931.

Figure 55: Augusto Boal, le théâtre de l'opprimé

L'initiative d'Augusto Boal a ouvert la voie à un théâtre d'expérimentation où le public est appelé à interagir et à faire partie de l'histoire et à être le créateur de sa propre pièce. Cette nouvelle expérience du théâtre interactif est appelée « Théâtre Forum ».

Figure 56: représentation du théâtre Forum

Dans le théâtre forum, le public subit la première version de l'histoire puis il est appelé à être actif et à réécrire la pièce sur scène à sa guise. Le public monte sur scène et influence l'histoire de la pièce et le public est intégré dans l'action et dans l'histoire.

Il ne faut pas uniquement chercher la part d'action du public dans les pièces modernes du XXème et XXIème siècle. Même dans le théâtre classique, le public qui assiste à une pièce de théâtre pénètre dans l'imaginaire qu'elle lui propose. La scène et le décor ne sont pas des contraintes qui limitent sa vision mais au contraire lui ouvre la voie vers un champ d'imagination où le réel et le virtuel se côtoient. Le support fait de planchers, de décors et de costumes permet au spectateur de se projeter mais également d'imaginer et de créer l'image de son choix vu qu'elle est issue de son esprit et sa vision de l'Histoire.

La peinture

Le support et le chevet en peinture représentent également un moyen à l'œuvre pour qu'elle se propage comme par extension. Comme les autres arts cités, l'art pictural est conçu par l'artiste mais également par le spectateur grâce à sa

perception et son interprétation unique du tableau et de son contenu. En effet, chaque spectateur peut interpréter l'œuvre, le choix des couleurs, le mode de représentation et la texture comme bon lui semble ce qui confère à la toile de nouveaux sens. Après tout l'œuvre picturale a été faite pour être contemplée, interprétée et appréciée par le public. Et au moment où le spectateur pose son regard sur la toile que commence son acte de création.

Figure 57: public admirant une toile au musée du Louvre

Le spectateur ne peut réellement atteindre l'essence de l'art à travers un tableau comme l'aurait ressenti le peintre lui-même mais en contemplant une toile, il a recours à ses propres connaissances, à son interprétation des couleurs, des courbes et des coups de pinceau selon sa propre expérimentation des formes et des couleurs.

L'interprétation est placée sur le signe de la subjectivité ce qui donne à l'acte de la contemplation son potentiel créateur. Ainsi, il ne faut jamais considérer le support qui entoure la toile comme un obstacle à la création mais comme étant un seuil que le spectateur suit pour accéder à un univers riche en sens et en expérimentations.

À travers des actes sensoriels qui appellent les sens et l'esprit, le spectateur face à l'œuvre est amené à réfléchir, interagir et contempler. Il fait appel à sa propre conception des concepts, sa sensibilité et son jugement personnel pour extérioriser son ressenti et son interprétation personnelle face à ce qu'il voit et perçoit. Il est transporté par ses sens à s'interroger sur l'œuvre et sur l'art en général. L'approche du spectateur varie selon l'accessibilité de l'œuvre et l'adaptation du support artistique à sa propre maîtrise du sujet.

Dans son ouvrage « *La Place du spectateur* » Michael Fried présente « *la définition du rapport entre le tableau et le spectateur*⁸³ » en indiquant que la représentation artistique ne peut avoir lieu sans la présence du public. Il présente la peinture comme un art pastoral qui absorbe le spectateur et lui permet de pénétrer dans la scène comme un acteur inconscient de son statut. Cette démarche permet au spectateur d'atteindre l'essence pure de l'Art.

La vidéographie

La vidéo ressemble énormément dans ses caractéristiques aux différents arts cités précédemment. La vidéo montre également l'étendu et le potentiel du rapport œuvre/spectateur à travers le support vidéographique. À l'image des autres formes artistiques, la vidéo représente un péritexte, un seuil, un chevet et une scène à travers laquelle le spectateur est amené à plonger dans un univers sensoriel et expérimental particulier. Le recours à l'haptique, à la vue 360° et à la réalité augmentée permet d'ancrer la participation du spectateur acteur dans la durée et dans sa mémoire sensorielle. En propulsant l'expérience vidéographique en dehors de son support, l'expérience de JASSAD (1), (2) et (3), a donné au spectateur la possibilité de créer une œuvre unique dans le cadre d'une pratique personnelle dont

⁸³ Michael Fried, *La place du spectateur, esthétique et origines de la peinture moderne*, éd. Gallimard 1990 (NRF essais)

il est le seul maître et où il maîtrise l'outil pour vivre une aventure artistique dont il est le créateur inconscient.

Étant à la fois en dehors de l'œuvre et à l'intérieur de l'œuvre, nous constatons que les similitudes entre les différents arts ne nient nullement la place accordée au public en tant que créateur. Les supports artistiques dépassent dans les différents cas leur statut de supports pour devenir un espace de création où un spectateur créateur devient à son tour un espace de création. L'acte perceptif du spectateur varie d'un spectateur à un autre selon sa propre appréhension de l'œuvre artistique.

Michel Dufrenne⁸⁴ explique les similitudes qui existent dans les appréhensions du public des différentes représentations artistiques qu'on parle de la littérature, du théâtre, de la peinture ou de la vidéographie par l'universalité de la fonction de l'art. En dépit des différentes perceptions que se font les spectateurs d'une œuvre artistique, la finalité de l'art est de satisfaire l'être sensible peu importe le support ou la forme esthétique de la forme artistique.

L'emploi des trois approches dans la vidéographie permet d'atteindre plus aisément la sensibilité du spectateur et de satisfaire l'être sensible qui existe au fond de sa personne et lui permettre d'ouvrir la porte ouverte à toutes les sensations mais aussi de laisser cette porte grande ouverte pour parvenir à réaliser une réelle immersion et se découvrir dans le cadre d'un voyage initiatique à travers l'art.

Les travaux de Maurice Merleau-Ponty⁸⁵ mettent en évidence une séparation entre les données de la sensation, et les concepts de la perception rendue possible grâce à l'intellect. Selon l'auteur, les idées qu'on développe, les concepts, les impressions qu'on acquiert durant l'espace d'une vie représentent les sensations. La perception d'une œuvre artistique à travers l'intellect permet à l'esprit de ressentir l'art à travers

⁸⁴ *Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, éd. PUF, 1992 (3^e édition)*

⁸⁵ *Merleau-Ponty Maurice, « Le doute de Cézanne », décembre 1945, repris dans Sens et non-sens, Paris, Gallimard, 1996 ; Les aventures de la dialectique, 1956, Paris, Gallimard, 2000.*

les sensations pures et non à travers les représentations que nous nous faisons de nos émotions. C'est pourquoi il faut envisager la réception d'un texte, d'une peinture, d'une pièce de théâtre ou d'une vidéographie par le public comme étant un acte créatif qui donne naissance à un regard nouveau sur l'œuvre et une interprétation originale de l'œuvre, sans arrêt renouvelé et enrichi par le passage à l'acte du public.

L'aspect artistique de la vidéo s'est tout de même effrité ces derniers temps par la vulgarisation de l'image vidéo et la généralisation de l'utilisation des Smartphones et des tablettes au point que le spectateur est devenu quelque fois passif au point qu'il ne cherche plus à interpréter quoi que ce soit. L'utilisation de la réalité augmentée, de la vue 360° et de l'approche haptique représente le moyen de réconcilier le spectateur avec ses sens à une époque où le monde s'est beaucoup trop habitué aux flux importants d'images, de sons et de vidéos. L'expérience de JASSAD a représenté l'occasion au public de se réconcilier avec leurs perceptions et leurs sens pour qu'ils puissent de nouveau accorder à la vidéo, valeurs et interprétations.

L'expérience de JASSAD est unique dans la mesure où elle a dépassé la vision commune de la relation (acteur- œuvre- spectateur). Au-delà d'inviter le public dans la réalisation, JASSAD permet au public de choisir de suivre son propre point de vue, d'être à la fois acteur et créateur et de plonger au fin fond de la création artistique pour devenir à son tour un espace de création artistique à part entière. Le support vidéographique, non seulement permet au spectateur d'entrer en contact avec l'œuvre, mais permet au spectateur d'appartenir complètement au domaine de la sensation, de la subjectivité, de l'originalité, des sens et de la liberté d'interpréter.

La philosophie de l'expérience dans la phénoménologie

La philosophie de Maurice Merleau-Ponty recueille le double héritage des traditions phénoménologique et existentialiste.

« La phénoménologie est la science des phénomènes, c'est à dire la science de ce qui apparaît à la conscience qui peut être définie comme une faculté de représentation.⁸⁶ »

Elle distingue tout être doué d'une âme des objets inertes, les choses. Elle opère un dédoublement dans le monde et est une sorte de miroir du monde, qui se pose en face du monde. La conscience n'a affaire aux choses qu'en tant que celles-ci lui apparaissent et ne sont construites que par l'activité de la conscience.

D'après Guillaume Gelée, la phénoménologie est une approche philosophique qui se propose par la description des choses elles-mêmes, de montrer les dessous des phénomènes. Une image représentative de cette méthode consisterait à faire apparaître la mise en scène que le spectateur «ne voit pas » dans un spectacle visible.

Les influences de Husserl, Heidegger et Sartre le conduisent à développer une pensée originale, développer une pensée originale, orientée vers l'étude du rôle du sensible et du corps dans l'expérience humaine et la connaissance du monde. Ainsi sa carrière phénoménologique s'ouvre avec deux ouvrages majeurs : la structure du comportement et la phénoménologie de la perception.

Le philosophe français se propose d'observer et de « percevoir » le monde d'avant la connaissance, c'est à dire sans influence de la conscience⁸⁷.

⁸⁶Guillaume Gelée, Les Carnets du Temps.

⁸⁷Ibid., P ?

La phénoménologie pour une approche vidéographique

Qu'est-ce que la phénoménologie ? D'après ANICET FANA, la phénoménologie implique l'étude des essences et tous les problèmes, selon elle, reviennent à définir les essences : l'essence de la perception, l'essence de la conscience⁸⁸.

Mais c'est aussi une philosophie qui replace les essences dans l'existence et ne pense pas qu'on puisse comprendre l'homme et le monde autrement qu'à partir de leurs « facilité ».

En ce sens, Merleau-Ponty était avant tout un phénoménologue et nous pensons qu'il a essayé de développer la philosophie dans la perspective de la phénoménologie.

Pour tester mon hypothèse, j'ai procédé à une série d'expériences sur la vidéo qui ont abouti à une pratique vidéographique, inspirée de la pensée phénoménologique. Chaque expérience se décline en un certain nombre d'étapes interactives qui s'associent à l'orientation, au cadre méthodologique de ma recherche. Ma pratique prend forme progressivement selon diverses formes matérielles et immatérielles au fur et à mesure que mon errance évolue.

Dans un premier temps, Je vais élaborer les éléments de la pensée phénoménologique qui va orienter toute mon approche théorique et pratique. En fait, il s'agit de définir comment la phénoménologie devrait s'intéresser à la vidéo pour aboutir à une nouvelle expérience perceptive.

Dans un deuxième temps, je passerai aux procédés de l'analyse de la « Désupportisation » pour montrer comment une pratique vidéo peut éclairer certains aspects de la phénoménologie.

⁸⁸ANICET FANA ,SCIENCE: EXTRAIT DU TFC (DEUXIEME PARTIE), Sds

Mon analyse se focalise sur le développement d'une approche expérientielle basée sur une perception « Désupportisée » prenant en compte les aspects phénoménologiques de la pratique vidéographique. Fondée par l'Allemand Edmund Husserl au début du XXème siècle la phénoménologie en tant que « science des phénomènes».

Elle est centrée sur le sujet percevant, et cherche à préciser la signification du « voir » pour la conscience du sujet en explorant la relation qui relie l'homme au monde.

La phénoménologie est fondée sur plusieurs courants. Mon travail est inspiré principalement du courant français et des ouvrages phénoménologiques tels que ceux de Merleau-Ponty puisque sa philosophie qui est une référence essentielle pour mieux comprendre la relation entre la vidéo et la phénoménologie. La philosophie de Merleau-Ponty tend à l'élaboration d'une doctrine de la conscience engagée. Revenons à cette citation :

« Philosopher c'est chercher, c'est impliquer qu'il a des choses à voir et à dire⁸⁹»

L'image se transforme dès lors en un moyen qui permet à l'être humain de penser, de raisonner et de méditer concernant sa propre existence. La raison pour laquelle, à mon sens, je devrais m'aventurer, dans les lieux et limites de ce cette phénoménologie, et de modeler une forme de perception répondant aux objectifs auxquelles je me suis fixés.

Cette forme, qui ne va pas être réduite à un simple rapport de regardant-regardé, mais à se développer en un nouvel acte de perception. Cela semble vouloir dire :

⁸⁹M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Seuil, 1960. P66.

« Un corps humain est là, quand entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre un œil et l'autre, entre la main et la main se fait une sorte de recroisement, quand s'allume l'étincelle du sentant sensible (...).⁹⁰ »

Le corps représente un lien entre le visible et l'invisible. Au-delà de chercher à comprendre l'existence à travers l'univers, le corps représente un espace de méditation, de compréhension et de réflexion. Une phénoménologie existentielle insiste sur la nécessité de revenir à l'intentionnalité de l'acte, « qui est celle de nos jugements et de nos prises de position volontaires »

« La Singularité de notre être-au-monde ou de notre corps propre et ce que nous savons du monde ou des autres « par contact et par position. Parce que la conscience pure n'existe pas, parce que le fait de notre incarnation est une donnée primordiale, parce que l'animation du corps humain ne doit pas être comprise « comme descente en lui d'une conscience ou d'une réflexion pures, mais comme métamorphose de la vie⁹¹ »

La manière humaine d'exister consiste à reprendre à son compte une situation de fait que l'on transformera. C'est l'existence humaine qui nous oblige, explique Merleau-Ponty en citant :

« à réviser notre notion usuelle de la nécessité et de la contingence, parce qu'elle est le changement de la contingence en nécessité par l'acte de reprise. Tout ce que nous sommes, nous le sommes sur la base d'une situation de fait que nous faisons notre et que nous transformons sans

⁹⁰ Maurice Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit (1960), Paris : Folio Essais, 2001 (rééd.), p. 21

⁹¹ Maurice Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit, 1960. Conférence prononcée le 4 décembre 1985 à Neuchâtel à l'invitation de la Société romande de philosophie

**cesse par une sorte d'échappement qui n'est jamais une liberté
inconditionnée⁹²»**

Dans son ouvrage, structure du comportement, l'homme participe à la création d'un univers symbolique. Faisant l'expérience de possibilités d'expressions variées. Il explore cette « multiplicité perspective et introduit une conduite cognitive et une conduite libre⁹³».

« Ce qui définit l'homme, dit Merleau-Ponty, n'est pas la capacité de créer une seconde nature, — économique, sociale, culturelle, — au-delà de la nature biologique, c'est plutôt celle de dépasser les structures créées pour en créer d'autres⁹⁴»

Ainsi l'expérience de la vidéo réconcilie l'homme avec sa nature car à travers cette expérimentation, il participe et devient créateur comme il l'a toujours été. Merleau-Ponty attache une importance particulière à la représentation du comportement humain, « **comme une certaine manière de traiter le monde ou d'exister⁹⁵**».

La pensée est alors loin d'être une activité interne impliquant des représentations et une ouverture au monde. Il considère, d'autre part, la parole comme des modalités de ce dépassement de soi vers le monde.

Il faut concevoir le comportement linguistique, avant tout, comme une activité intentionnelle mettant en jeu le corps propre dans laquelle la subjectivité pensante se constitue. La pensée n'est rien « d'intérieur », elle n'existe pas hors du monde et hors des mots, affirme Merleau-Ponty.

⁹² Maurice Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, XIII

⁹³ *Ibid.* 199.

⁹⁴ (O.E., 12)

⁹⁵ Maurice Merleau-Ponty, (SC, p. 136)

« L'artiste n'a qu'un moyen de se représenter l'œuvre à laquelle il travaille : il faut qu'il la fasse⁹⁶ »

On peut constater que la pensée, selon Merleau-Ponty, n'est rien d'intérieur, elle n'existe pas hors du noble et hors des mots. De même que l'homme n'est ni chose ni conscience mais une dialectique entre les deux qui ne prend sens qu'à travers l'acte. Nous pensons alors que Merleau-Ponty interroge une problématique des rapports entre l'homme et la nature, en reprenant le problème classique de la conscience et du corps.

Il s'oppose à la pensée classique notamment à l'idéalisme de la philosophie cartésienne qui suppose une conscience se situant au centre de notre compréhension du monde. Contre cette philosophie de la conscience Merleau-Ponty pose la philosophie du « corps phénoménal » qui a des racines au milieu de la nature en tant que source de l'existence humaine.

Par ailleurs, le « corps phénoménal » n'est pas une substance consciente, ni une nouvelle subjectivité. Le philosophe français essaie de saisir le corps au niveau primordial dans lequel la distinction du sujet et l'objet.

Nous avons déjà mentionné la notion du corps est l'« être » au monde donc l'expérience corporelle de la perception des choses et l'apparition de la perception et des choses elles-mêmes.

Par conclusion la philosophie d'après Merleau-Ponty n'est ni idée pure, ni esprit absolue, mais plutôt elle est l'ensemble des mots qui s'enracinent dans les actes corporels.

À partir de cela, je dois analyser l'expérience de l'individu face aux phénomènes vidéographiques.

⁹⁶Maurice Merleau-Ponty, structure du comportement 1985. Phénoménologie de la perception , (P. P., 210)

Phénoménologie du regard

Partant du fait que chaque personne a son propre point de vue à partir duquel le monde est observé mais un nombre innombrable de facteurs influe sur la qualité de l'expérience de l'individu et sur sa perception, c'est-à-dire la manière dont elle est vécue par la personne.

« Regarder une image, c'est entrer en contact, depuis l'intérieur d'un espace réel qui est celui de notre univers quotidien, avec un espace d'une autre nature foncièrement différente, celui de la surface de l'image⁹⁷. » Encore une fois, l'image ouvre au regard la possibilité de faire une ascension et une élévation pour dépasser le visible vers l'invisible

Généralement, nous ressentons notre corps de façon subjective et intime et ce ressenti est impénétrable et inatteignable par autrui.

L'adoption de l'approche phénoménologique étend un territoire d'expériences auxquels je ferai face et que je vais tenter de découvrir.

Ce corps comme un élément du ressenti à principalement inspiré les phénoménologues qui comme Merleau-Ponty m'a fortement incité à créer des œuvres interactives.

Ma recherche se base sur l'expérience de l'individu face aux phénomènes vidéographique et ce à partir des récits philosophiques de Merleau-Ponty qui selon lui : « **Tout ce que je sais du monde, même par science, je le sais à partir d'une vue mienne ou d'une expérience du monde sans laquelle les symboles de la science ne voudraient rien dire.**⁹⁸ »

⁹⁷Jaque Aumont, l'image, Paris, Seuil, 2012. p101

⁹⁸Maurice Merleau-Ponty 1958, pp. II).

L'intérêt pour de tels récits provient de mon intention de modeler un rapport entre l'individu et la vidéo en tant que phénomène et expérience ;

L'utilisation de la phénoménologie dans ma recherche consiste à décrire l'expérience de la vidéo en termes de réactions et de présenter le corps en tant qu'être visuel qui n'existe pas uniquement dans le temps et dans l'espace mais comme une entité qui intègre, interagit, s'immerge et incarne la vidéo.

La faculté de percevoir permet à la conscience d'avoir des représentations sensibles : les images, le son, les odeurs, etc. La perception est une représentation sensible. Elle désigne un contenu de conscience, ou un acte perceptif de conscience.

Or, d'après Maurice Merleau-Ponty, notre environnement, même s'il existe à l'extérieur de notre corps, fait partie de notre perception corporelle et de notre compréhension du monde.

Plutôt que de nous laisser envahir par l'environnement, nous nous dirigeons vers lui dans nos formes corporelles.

« Voir un objet, c'est ou bien l'avoir en marge du champ visuel et pouvoir le fixer, ou bien répondre effectivement cette sollicitation en le fixant. Quand je le fixe, je m'ancre en lui, mais l'arrêt >du regard n'est qu'une modalité de son mouvement : je continue à l'intérieur d'un objet l'exploration qui, tout l'heure, les survolait tous, d'un seul mouvement je referme le paysage et j'ouvre l'objet.⁹⁹»

Le regard ne représente donc pas un moyen pour visualiser le réel mais un seuil pour pénétrer à l'intérieur de l'objet et en explorer le potentiel.

⁹⁹ Maurice Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, p80. Sobchack, 1992, p. 39.

Vivian Sobchack, l'un des plus importants phénoménologues et théoriciens du cinéma de l'époque moderne insiste sur cette théorie en affirmant que :

« Merleau-Ponty insiste sur le fait que l'existence est le caractère vécu, situé, toujours en mouvement, toujours inachevé et intentionnel ».

Tout au long de son travail, il met l'accent sur l'importance que joue le corps dans la perception quotidienne du monde par les individus. Il souligne également que le moyen de découvrir nos expériences se fait par le corps.

Merleau-Ponty montre cette philosophie par la philosophie spatiale qui est fondée sur le corps propre et fait partie intégrale de la théorie de la perception, il déduit le corps comme étant : « principe de la connaissance spéciale ».

Merleau-Ponty était passionné par Claude dont il aimait citer la formule : « **c'est le corps qui répond à la question... ou suis-je?**¹⁰⁰ ».

Figure 58: Mécanismes de perception

¹⁰⁰M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, P256.

On peut constater d'après cette citation que Merleau-Ponty contienne que le corps, le sujet corporel est le principe de la perception. « **La perception, ce pacte qui noue le sujet au monde**¹⁰¹».

«Je considère mon corps, qui est mon point de vue sur le monde, comme l'un des objets de ce monde. La conscience que j'avais de mon regard comme moyen de connaître, je la refoule et je traite mes yeux comme des fragments de matière. »

D'après Merleau-Ponty, le corps est au sens propre « une intentionnalité originelle¹⁰²». Si Merleau-Ponty revendique la primordialité de l'espace subjectif, celui de la perception, c'est que la perception n'est pas très différente de tout corps, mais du corps propre qui est en quelque sorte une réalité spécifique.

Il est le support de notre subjectivité où les corps objets se trouvent dans l'espace, ils sont séparés les uns des autres par des distances. La phénoménologie part du simple fait empirique que nous ne voyons pas ce qui est « le plus proche de nous », qu'on ne saurait voir ses yeux.

Concernant la philosophie, Merleau-Ponty porte envers le corps propre une présence permanente au moi. Il est toujours pris du moi, toujours là pour moi, c'est dire que jamais il n'est vraiment devant le moi.

Ce mode de pensée complète parfaitement ma recherche sur l'impact de la vidéo sur la perception. Or le processus de visualisation d'une vidéo est une expérience corporelle en soi. Nous voyons les images avec nos yeux, entendons le dialogue et la bande-son avec nos oreilles, ressentons les émotions que le récit évoque non seulement avec notre esprit, mais aussi avec notre corps.

¹⁰¹ibid., p257

¹⁰²ibid. P269

Toutes ces actions forment ces activités physiques que génère notre expérience du vécu et s'associent pour façonner notre perception. Des éléments qui selon Merleau-Ponty « **Donne à l'expérience son degré de vitalité et de fécondité**¹⁰³»

Dans ces extraits des causeries radiodiffusées de 1948, Maurice Merleau-Ponty dit :

« Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calculs pour y accéder, et qu'il nous suffit, en apparence, d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer.¹⁰⁴ »

Selon lui, la perception peut être considérée comme le premier moyen par lequel nous faisons face à la réalité. Les choses et les événements que nous percevons sont ensuite compris par le langage, la raison et l'expérience.

Dans cette partie qui suit, je vais montrer l'impact direct de l'image vidéographique sur l'individu en tant qu'image corporelle et image de soi, dans le but d'explorer les lieux et limites de la pratique vidéographique.

« Je perçois les choses directement, sans que mon corps fasse écran entre elles et moi, il est comme elles un phénomène, doué il est vrai d'une structure originale, qui justement me le présente comme un intermédiaire entre le monde et moi, bien qu'il ne le *soit pas* en effet. »

Cette citation désigne que, si nous sommes bien par la perception « dans la vérité », si la perception est « lumière naturelle », cette lumière n'est pas dévolue à un sujet

¹⁰³ Maurice Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, p215

¹⁰⁴ Ibid. 184.

percevant, un sujet incarné. La perception est donc le lien de la nature naturante et de la nature naturée.

La perception comme modèle d'expérience

Le projet de la phénoménologie de la perception est notamment de faire comprendre comment le sujet percevant peut-être inséparablement pensée naturante et pensée naturée en second Merleau-Ponty montre que si nous sommes bien par la perception

Je me suis intéressée aux questions concernant la perception, l'expérience envers l'œuvre et les interprétations possibles de celle-ci. Je me suis 'intéressé aussi à des questions clés liées au corps, le mouvement, le temps et le toucher,

La phénoménologie permet de tisser les liens entre ces éléments pour former une interrelation entre l'expérience de la création, le mode de création lui-même et l'expérience de la vision.

Entre association, réflexions et jumelage la possibilité de passer d'une dimension à une autre dans le même cadre crée une sorte d'expérience perceptive.

Avec le temps, nous avons développé la faculté de produire des images : la capacité à intérioriser une forme venue de l'extérieur au point de pouvoir la reconnaître, l'adopter, l'extérioriser et la projeter. Dans ce processus, la perception y est impliquée. L'image vidéo n'est pas une source singulière, elle n'est pas simplement une trace visuelle, mais elle est une forme de temporalité¹⁰⁵

¹⁰⁵Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, op. cit., p.332

En effet, c'est toujours par la perception que les objets apparaissent pour une conscience. Son ouvrage « la phénoménologie de la perception¹⁰⁶ » se constitue sur le double rejet du réalisme et de l'idéalisme.

Selon J-P Sartre : « **l'image est un acte qui vise dans sa copropriété un objet absent ou inexistant a travers un contenu physique ou psychique qui ne se donne pas en propre, mais a titre de «représentants analogiques » de l'objet visé".** »

Les images sont, autour de nous, de plus en plus nombreuses et notre rapport avec ce monde est intimement lié à notre rapport à l'image.

« La perception n'est pas une science du monde ce n'est pas même un acte, une prise de position délibérée, elle est le fond sur lequel tous les actes se détachent et elle est présupposée par eux. Le monde n'est pas un objet dont je possède par divers moi la loi de constitution, il est le milieu naturel et le champ de toutes mes pensées et de toutes mes perceptions explicites¹⁰⁷. »

La perception est un processus de reconnaissance. Ce monde autour de moi n'est pas qu'un magma sensible, de choses qui s'agitent, relève d'une nature imagée au sens où le sujet percevant est « incarné dans une nature qui n'apparaît pas hors de lui, mais aussi au centre de la subjectivité. Ce sont des choses tout autour de moi que j'arrive à reconnaître, à distinguer et à nommer : par exemple je reconnais la chaise qui est devant moi, un écran face à moi, etc.

Percevoir l'image du monde à travers la vidéo et percevoir de « l'image » du monde semble complètement différentes les unes des autres.

¹⁰⁶ Mibidp.334

¹⁰⁷ Jean-Paul Sartre, L'imaginaire, p —

Le support limite l'image à sa bidimensionnalité, oriente notre perception, qui en est étroitement liée, car le cadre, cadre la vue du spectateur, il est invisible et inexistant sans la vidéo elle-même.

Figure 59: Sujet- Perception- Environnement

En tant que spectateurs, nous ne pouvons être, que dans une relation du vécu avec la vidéo. Errer avec notre regard, comprendre celle-ci comme un objet intentionnel pour nous, pour découvrir les limites de la perception.

Je pense que la limite de la vidéo, en elle-même en tant que flux d'énergie constituée de lumières en mouvement, commence invisible et devient visible. Elle porte une trace d'autrui et son intentionnalité ne nous appartient pas.

« L'image ne se pense pas, mais se perçoit ¹⁰⁸ »

¹⁰⁸Maurice Merleau-Ponty, « Le Cinéma et la Nouvelle Psychologie », op. cit.

Le cadre de la vidéo, sous forme de corps, ne se limite pas seulement à la vision, car l'expérience du film remplit une autre fonction importante, qui est de transmettre la part de l'autre, la vision de l'autre et l'engagement de l'autre en soi.

Le cadre et le support sont des éléments perceptifs et expressifs à la fois. C'est seulement par eux que le film a accès au monde, et en même temps, son monde n'existe pour eux et pour le spectateur que par sa limitation.

« Si nous projetons sur l'écran la post-image d'une spirale tournant autour de son centre, en l'absence de tout cadre fixe, c'est l'espace même qui vibre et se dilate du centre à la périphérie »

Alors que le corps humain agit comme une unité, posant dans l'espace comme objet et sujet qui perçoit, le corps de la vidéo se pose uniquement à travers un réseau de relations incorporées, à travers les connexions entre caméra et projecteur, *cinéaste* et spectateur.

Ce corps numérique n'est rien d'autre qu'un code binaire, c'est-à-dire une séquence binaire ordonnée, un squelette numérique articulé par des scripts et des données analogiques. Alors que le corps humain est spatial et peut être considéré comme une unité compacte, le corps de la vidéo ne forme pas une unité matérielle, il peut être détaché dans l'espace et dans le temps. Le spectateur ne pense pas à cette forme de corporalité en tant que tel car le corps de la vidéo ne peut être ni saisi ni perçu comme un corps humain. À travers la nature de sa composition, il échappe à une compréhension immédiate.

L'expérience vidéographique forme le corps de la vidéo. Elle se reflète dans sa projection et sa réception à travers le spectateur.

Il s'agit d'une expérience qui se démarque par son dynamisme. Ce trait implique une reconsidération des rapports établis entre une œuvre, son concepteur et son récepteur.

Figure 60: potentiel du regard

« Il y'a une certaine attitude corporelle, un mode spécifique de tension dynamique qui est nécessaire pour structurer l'image¹⁰⁹, »

Il y'a bien dans la perception, l'idée d'un contenu sensible qui est mis en forme, un processus de reconnaissance et un sujet percevant qui est l'objet de ces perceptions. Il est actif dans la mise en forme du monde qu'il voit devant lui.

Le présent travail se propose de développer une esthétique propre à la vidéo, l'expérience du spectateur devient celle d'un individu éprouvant les limites de sa propre perception.

L'image entre le réel et l'imaginaire

D'après le psychiatre et philosophe Pascal Dupond, Merleau-Ponty définit la perception en tant qu'ouverture et une initiation envers/dans le monde et à l'être.

-Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception , p 312

«Elle est une lumière naturelle à laquelle le monde apparait comme une sorte d'unité de l'être et du sens. Cette unité de l'être et du sens est à la fois impérieuse, irrécusable mais elle est aussi dans le même temps ouverte et présomptive¹¹⁰».

Il l'a définie également contre le réalisme qui le réduit à un simple événement objectif survenant dans une nature en soi.

Figure 61: schéma descriptif

Il l'a définie dans son ouvrage, « *Phénoménologie de la perception* » comme étant contre l'intellectualisme¹¹¹ qui identifie le voir à une pensée de voir et à une pure « inspection de l'esprit ».

« Le phénomène de la perception vraie offre donc une signification inhérente aux signes et dont le jugement n'est que l'expression facultative.

¹¹⁰Pascal Dupond, Dictionnaire Merleau-Ponty, Ellipse, P140.

¹¹¹L'intellectualisme – Doctrine philosophique qui affirme la prééminence de l'intelligence sur les éléments affectifs et sur la volonté réalisme – Doctrine selon laquelle l'être est indépendant de la connaissance d'un sujet.

L'intellectualisme ne peut faire comprendre ni ce phénomène, ni d'ailleurs l'imitation qu'en donne l'illusion¹¹². »

L'image vidéo se compose de diverses formes réunies à travers des appareils, des logiciels d'infographie, de montage vidéo, d'interfaces etc...

Elle n'est peut-être pas, matériellement un corps propre, mais elle est l'acte fondateur de la morphologie de l'image perçue. En d'autres termes, la vidéo c'est l'acte du regard, s'accomplissant sous l'action d'un individu en action.

« Bien que les limites de l'écran ne soient qu'un dépôt pour la réalité représentée, elles deviennent un cadre pour la représentation¹¹³. »

Cette citation démontre les points de convergence entre l'image classique et la vidéo. Alors que l'image représente un support pour comprendre un contenu, l'image vidéographique dépasse le simple contexte du support pour représenter un espace de compréhension du contenu et de soi. Cela implique à la fois un processus, un sujet actif et une adéquation spatio-temporelle.

Elle désigne simultanément à la fois l'objet et l'acte qui le constitue sans distinction. La Vidéo : une image-action. L'image comme regard ou le regard imagé ce qui fait de la vidéo un lieu de toutes les interrelations. Elle est capturée et par conséquent cadrée et affichée sur l'écran. Le terme cadre fait référence à un repère ou à un point de vue, et non au terme technologique concerné par les procédures poste production.

En ce sens, le cadre est l'explication du statut de l'image et du sens qu'elle prend pour elle-même. Le plus souvent, l'image crée elle-même son propre personnage et sa propre vie en dépit du spectateur qui peut également intégrer ce processus.

¹¹² Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p 312

¹¹³ Mitry, 1997, op. Cit., p. 74.

« Entre le mot et l'image, entre ce qui est décrit par le langage et ce qui est prononcé par sa forme plastique [i.e. film], l'unité commence à se dissoudre, un sens unique et identique ne leur est pas immédiatement commun. Et s'il est vrai que l'image a toujours la fonction de parler, de transmettre quelque chose de consubstantiel au langage, il faut reconnaître qu'elle ne dit déjà plus la même chose . . . quelle que soit l'identité superficielle du thème ¹¹⁴».

Figure 62: Dynamique de perception

En ce sens, le cadre est l'explication du statut de l'image et du sens qu'elle prend pour elle-même. Le plus souvent, l'image crée elle-même son propre personnage et sa propre vie en dépit du spectateur qui peut également intégrer ce processus. Quoiqu'il semble être véhiculée, une image vidéo a toujours plus à offrir que les mots qui la décrivent ou l'impression qu'elle laisse à ceux qui la voit : sa signification découle d'un mélange d'éléments.

¹¹⁴ Foucault, 1965, Op, Cit., p. 18.

La vidéo est à la fois considérée de ne pas être « réelle » et en même temps « trop réelle ». Comme l'affirme l'historien du cinéma, Jean Mitry, pour qui le film est à la fois réel et irréel :

« La réalité représentée est à la fois identique et différente de la réalité actuelle: la même chose qu'en tant que « contenu représenté »¹¹⁵»

La réalité dans ce sens est présente mais elle est discutable car Les objets filmés, représentés à travers la vidéo peuvent conserver leurs significations connues, mais peuvent également acquérir des significations supplémentaires en raison du phénomène du film lui-même.

« De la même manière que l'image reflétée par un miroir ».

Autrement dit, on ne peut parler d'une réalité transmise par la vidéo car par essence, l'image vidéographique appelle à l'interprétation. La réalité est enregistrée et représentée et (re) présentée. Dans *Cinéma 1* (1986), Deleuze¹¹⁶ se concentre sur la théorie du mouvement-image.

La perception- de l'image est importante pour notre interaction. Ce que Deleuze appelle une « **image-perception** »¹¹⁷.

¹¹⁵ Foucault, 1965, *Op. Cit.* p. 18

¹¹⁶ Gilles Deleuze, *Cinéma*, p110 .

¹¹⁷ Jean Mitry, *La Sémiologie en question*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987, p 79.

« L'image perception est une image de mouvement liée au premier côté de l'intervalle, un enregistrement sélectif des mouvements entrants, un cadrage dans lequel certains éléments sont ignorés et d'autres rendus visibles ¹¹⁸»

En d'autres termes, l'image-perception est ce que le spectateur choisit de voir inconsciemment et parfois consciemment. Pour chaque spectateur, la perception d'une seule image change d'un individu à l'autre.

Vers une phénoménologie vidéographique

Regarder un film est évidemment une activité visuelle, mais comment incarner visuellement l'expérience du visionnage de la vidéo ?

Je pense que ce mode de perception visuel implique l'échange entre le contact visuel et sa manifestation à travers diverses réactions physiques et psychologiques envers la vidéo. Pour le spectateur, les contenus visuels sont repris et utilisés au niveau de la pensée par un pouvoir symbolique qui les transcende, mais c'est sur la base de la vision que ce pouvoir peut être constitué.

Ce que le spectateur voit dans la vidéo devient une forme de manifestation dans son propre corps.

« Il est donc essentiel à la chose et au monde de se présenter comme c ouverts >, de nous renvoyer au-delà de leurs manifestations déterminées, de nous promettre toujours c autre chose à voir ¹¹⁹»

¹¹⁸ *Ibid*, p82.

¹¹⁹ Maurice Merleau-Ponty, 1958, Op. Cit. p. 146.

Par exemple, on peut voir une confrontation physique ou une situation romantique sur l'écran à laquelle le corps peut réagir comme s'il faisait réellement partie de cette situation. Il peut s'identifier et réagir inconsciemment, d'une façon emphatique, comme en pressant son coup de poing dans une scène de violence ou verser une larme émotionnelle suite à un passage affectif.

Le corps devient un écran lui-même, un support, qui physiquement incarne l'expérience du film, tandis que les yeux fonctionnent comme une caméra d'enregistrement.

Ainsi, la phénoménologie enrichit l'expérience du visionnage en permettant au spectateur de rendre compte de son immersion visuelle. Celui-ci n'est plus face à la vidéo, il habite la vidéo.

Expérimenter la vidéo génère la « dématérialisation ¹²⁰» de celle-ci ce qui permet de passer au-delà du rapport primitif envers elle pour pouvoir la regarder au-delà de son support, c'est la «Désupportisation»: pouvoir habiter la vidéo et de se laisser habiter par celle-ci.

« Regarder un objet, c'est venir l'habiter et de là saisir toutes choses selon la face qu'elles tournent vers lui¹²¹.»

Le contenu que nous recevons visuellement est transformé en symboles, codes et formules matériels et immatériels. Cela démontre que nos sens sont des moyens par lesquels nous développons nos expériences et nous permettent finalement de créer un sens.

¹²⁰ *ibid*, p384

¹²¹ Maurice Merleau-Ponty, 1958, p.82.

Dans les lieux de la vidéo (fragmentation, limites, ordre, ponctuation, record rythme, transitions) le corps se déplace vers elle et l'explore avec les sens. Ainsi les images sont habitées et le corps ressent et prend conscience de cette alchimie.

De telles évidences décrivent comment une expérience vidéographique peut affecter le rythme de notre respiration, notre transpiration, le clignotement des yeux, la contraction de nos muscles et notre vocalisons.

Avant même de pouvoir reconnaître l'action sur l'écran, notre corps interagit avec elle et nos pensées se manifestent.

Merleau-Ponty¹²², soutiens que la perception n'est pas le résultat de l'action « **des choses extérieures** » sur notre corps. Celui-ci est entièrement animé et toutes ses fonctions contribuent à la perception d'objets et l'expression esthétique confère à ce qu'elle exprime l'existence en soi, l'installe dans la nature comme une chose perdue accessible à tous. L'expérience vécue est reçue par toutes les parties du corps

« Je suis non pas un « être vivant », ou même un « homme » ou même « une conscience », ... Je suis la source absolue mon existence qui ne vient pas de mes antécédents, de mon entourage physique et social, elle va vers eux et les soutient, car c'est moi qui fais être pour moi. ¹²³»

La perception est la somme des parties qui interviennent pour amener l'objet dans la réalité de celui qui le perçoit. Le sens de l'objet prend forme à travers la forme de modélisation visuelle et cinétique de l'expérience de la perception.

¹²² ibid. p.4.

¹²³ Ibid. 384.

Conclusion

Pour conclure la phénoménologie est en faveur de la pratique vidéographique car la vidéo est étroitement liée dans son concept à cette approche philosophique. La vidéo traduit ses idées et concrétise sur le plan pratique ses conceptions théoriques. Nous pouvons considérer la vidéo comment l'instrument technique et la concrétisation d'une volonté esthétique et artistique innés dans la phénoménologie. Tous deux expriment une réelle prise de position et une attitude d'esprit à l'égard du monde. La vidéo montre la dimension ontologique de la vision de l'existence, à l'expérience du corps à travers une reconfiguration de la vision au moyen de dispositifs techniques. Une concrétisation et une matérialisation de l'image qui s'oppose à une certaine immatérialité de processus mentaux, affectifs et sensitifs se complètent dans les rapports entre la vidéo et la phénoménologie

La phénoménologie acclame haut et fort sa compréhension de la vision dans un enchevêtrement de la perception dans le sensible et l'intelligible. Entre œil et caméra, corps et support, la perception physique et la vision mentale se rejoignent et fusionnement pour réinventer la réalité dans le cadre d'une phénoménalisation vidéographique, où se conjuguent les sens, le temps, la mémoire dynamique et le corps.

Chapitre II : Entre introversion et Croisement

Introduction

Dans cette partie, nous chercherons à présenter comment l'expérience de l'hybridation entre scène, acteurs, spectateurs et vidéographie ont conduit à une réelle redéfinition du rapport que l'art peut entretenir avec la vidéo qui n'est plus un support mais le sujet, l'objet mais aussi le moyen d'une réelle expérience phénoménologique profonde. Nous chercherons à appuyer nos propos à travers l'expérience de JASSAD acte (1), (2) et (3).

L'expérience hybride : redéfinition du rapport avec la vidéo

Actuellement, nous « voyons » un film, nous « regardons » la vie passer ; nous « assistons » au changement de la société etc... Notre temps passe et nous le percevons passivement sans aucun contrôle ni aucune maîtrise.

Pouvons-nous passer à un mode de perception qui étend notre champ et nous fait étendre dans notre monde.

La vidéo nous offre la possibilité de le faire : en tant que spectateurs, nous pouvons participer à la création de sens par le visionnage, où nous nous permettons de devenir penseurs actifs qui ne se contentent pas de « voir », de « regarder » et de « Témoigner ».

Le spectateur absorbe en soi l'état vidéo et la narration que le film doit offrir, à tel point qu'il peut expérimenter un changement de perception sur tel ou tel aspect de la vidéo visionnée. Bazin (1967) appelle cela « la profondeur de champ », qui :

« Elle rapproche le spectateur de l'image avec celle dont il jouit avec la réalité » et dit aussi que « cela implique par conséquent à la fois une l'attitude du spectateur et une contribution plus positive de celui-ci à l'action en cours¹²⁴»

Ainsi le spectateur participe activement au processus du film sur le plan réel et au niveau de la perception de ce qui est vu ou imaginé. Le sentiment de la réalité qui est reproduit dans la vidéo permet au spectateur de se plonger dans son monde, ce qui l'invite à participer à la définition du sens de son contenu. Par conséquent, l'image vidéo s'ouvre au spectateur afin qu'il puisse y pénétrer.

Ce dernier devient l'élément qui donne raison ontologique à la vidéo et sans lui, le film serait inactif.

L'image vidéo se transforme en une extension corporelle ou une forme de représentations externes au corps.

« La signification du film est enracinée dans la perception. C'est l'expression d'une existence « intentionnelle », constituant la réalité immédiate du film et nous introduisant, à travers les émotions qu'elle détermine, dans un monde potentiellement contenu dans le film », sinon au moins représenté par le film¹²⁵».

Alors que le film constitue une réalité immédiate avec des émotions immédiates. Elle ne permet pas au spectateur d'atteindre la même expérimentation que la vidéo.

De toute évidence, bien que la vidéo dépende du spectateur, celui-ci n'en dépend pas nécessairement d'elle mais il subit son stimulus. Cependant, dépendre d'un objet affirme non seulement la matérialité de son corps, mais aussi son caractère incomplet.

¹²⁴ pp. 35-36.

¹²⁵(Mitry,1997, p. 122)

Étant capable de percevoir sa forme et son contenu, le spectateur la sent habiter en lui. Sa présence emplît les yeux de son effet qui le touche, elle fait partie de lui, elle est en lui.

Plusieurs théoriciens du cinéma contemporains, tels que Sobchack et Laura Marks, travaillent sur la manière dont le spectateur et son corps contribuent à donner un sens au film et à l'expérience vidéographique elle-même.

Dans cette partie, j'aimerais analyser la façon dont le corps des spectateurs perçoit la vidéo et comment cela influe sur la manière dont les spectateurs adoptent ce qu'ils reçoivent.

« L'expérience du film est significative non pas du côté de notre corps, mais à cause de notre corps. C'est-à-dire que les films provoquent en nous les « pensées charnelles » qui fondent et informent une analyse plus consciente.»

Autrement dit, L'expérience du film ne peut être comparée à celle de la vidéo car le spectateur est assis. Il subit ce qu'il voit sur son écran tandis que l'expérience de la vidéo à travers les trois approches permet réellement au spectateur d'atteindre un rang supérieur qui est celui du participant. Toute notre perception prend sens physiquement à travers le corps (vue, audition, toucher, odorat, goût) avant d'atteindre le cerveau. Elle sera traitée par la suite comme une information pour évoluer en une expérience cognitive.

Prenant conscience de ces facultés nous pouvons globalement améliorer notre expérience vidéographique.

Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons reconnaître non seulement l'importance de notre cognition mentale, mais également de notre cognition psychique en relation avec le film nous aurons alors intérêt à mieux profiter de la compréhension de nos rencontres avec la réalité, car nous serons doublement engagés. Ce qui aboutit à une réflexion plus profonde sur ce qui est vu et son rapport avec nos vies.

« Nous sommes nous-mêmes une matière subjective: nos corps vécus sont sensuellement en relation avec des « choses » importantes à l'écran et les trouvent sensibles d'une manière primaire, pré personnelle et globale qui fonde ces identifications secondaires ultérieures, plus discrètes et localisées¹²⁶. »

On peut déduire la relation entre le corps vécu et les choses est une relation importante. Bref je soutiendrais qu'une identification avec un film qui commence dans le corps et s'étend à l'esprit, comme le suggère Sobchack.

Celle qui permettrait de créer des liens profonds capables de changer la vision d'une personne. Une relation existe entre le spectateur et le film. Cela encourage l'esprit à agir. Cette action commence par les sens visuels et externes, puis passe à l'intérieur pour s'étendre enfin au monde du spectateur.

Le spectateur est alors capable d'absorber ce que le film donne librement à travers ses différents sens.

« (...) l'interactivité doit être prise en compte non seulement en tant que nouvelle dimension organisant ce qui se joue entre le contenu et ses destinataires, mais aussi en tant qu'élément interne à ce contenu, à la fois forme et matière de l'expression, principe constitutif et qualité esthétique intrinsèque de l'œuvre audiovisuelle elle-même. »²³

L'objectif est de développer une pratique liée aux relations entre l'approche artistique et le spectateur par le biais des lignes directrices suivantes : art technique , et vidéo en vue de stimuler une interaction continue entre le corps, l'esprit, le support et la réalité.

¹²⁶ Sobchack, 2004, p. 60.

La « Désupportisation » entre intention et extension

Plusieurs études¹²⁷ ont été réalisées concernant l'apport du mot-valise dans le cadre de la création. En effet, certains le perçoivent comme une forme d'altérité totale tandis que d'autres y voient un phénomène qui dépasse les frontières des signes linguistiques. D'autres considèrent le mot-valise comme une limite de la production commune du langage¹²⁸. Nous chercherons dans cette section à présenter l'apport de la désupportisation à travers le recours au mot-valise comme un sentier conduisant aux marges de la régularité et de la créativité.

La désupportisation est un terme nouveau qui permet de dépasser les frontières classiques de l'espace et d'atteindre une extension des frontières notionnelles. Le mot « désupportisation » est un mot-valise qui s'inscrit dans un niveau sémantico-référentiel précis. Ce néologisme ne constitue pas uniquement un mot nouveau mais il mime la plasticité du langage et renégocie ses frontières tout comme la désupportisation a remis en question les frontières artistiques classiques qui séparent entre les différents arts, supports et codes artistiques. Ainsi, le mot désupportisation en tant que mot valise se présente comme un point de liaison, un entre-deux et un espace où s'actualise l'expérience artistique adoptée dans les œuvres personnelles réalisées.

Le terme désupportisation renferme sur un plan extéroceptif une liaison entre langue et discours mais également entre spectateurs et arts. Le terme est fondé sur le préfixe « dé » et le lexème « support ». La dimension discursive de ce terme se manifeste par sa nature conjoncturelle qui dépasse de loin son contexte énonciatif pour englober un sens plus large qui dépasse l'absence de supports pour annuler les frontières classiques qui orchestrent le genre. Ce terme dépasse le seuil

¹²⁷ Paris (1972), de Martin (1976) ou de Milner (1982)

¹²⁸ Ronat (1975), Guilbert (1975) ou Mortureux (1997)

standard de la composition discursive se situant dans un mouvement intentionnel d'extension.

Le mot « désupportisation » se place à la périphérie de la composition. Si le terme « supportisation » signifie la mise en support de quelque chose dans un cadre en lui attribuant des limites, l'ajout du préfixe « dé » perturbe le signe linguistique et affecte l'intégrité des signifiants. Ce mot-valise suggère une re-catégorisation de l'art dans sa relation avec le support ou une hybridation lexicale qui sous-entend une extension du sens artistique que soulève ce néologisme.

Autrement dit, le terme désupportisation suggère l'émergence d'un contre-lexique discursif qui réactualise les limites classiques permises artistiquement parlant et appelle à une extension de la relation entre l'art et le spectateur. La dérivation répond à un besoin de réorganisation intentionnelle du sens fondée sur des opérations d'attraction et de remise en question des rapports entre l'image, le corps et le spectateur.

Le terme sous-entend également la présence d'un croisement entre différents termes sources permettant ainsi une lecture continue et actualisée de l'art numérique. La frontière relative au sens de chaque mot subit une mobilité de sens et augmente la part d'interprétation des lexèmes sources. Le remodelage que le terme « support » a subi mime le remodelage des frontières sémantico*lexicales que l'expérience artistique a permis d'atteindre.

Ainsi, le néologisme « désupportisation » répond à des activités cognitives doublées d'un besoin personnel de la restructuration des frontières artistiques et une remise en question des fondements classiques attribués à l'art. Le mot-valise abolit dans ce sens les frontières langagières et sémantiques dans lesquels les désignations classiques s'annulent, configurant ainsi la portée du terme pour englober de nouveaux types d'activités. Sur un autre plan, la reconfiguration rendue possible par le néologisme fonctionne comme la trace d'une activité énonciative, sémantico-référentielle nouvelle construite de manière à englober plusieurs représentations à

géométrie variable, capable d'englober plusieurs schématisations artistiques possibles.

Cette schématisation artistique que renferme le terme « désupportisation » engendre un univers qui dépasse les frontières classiques pour participer à l'élaboration de concepts inexistantes. Étant donné que la représentation artistique interprétée dans les trois représentations de JASSAD se présente comme une nouvelle expérience artistique qui élargit les représentations factuelles et une transformation objective qui fait appel aux sens du spectateur et à sa participation, le mot-valise se trouve chargée d'une connotation subjectivante.

Cette visée dite subjectivante ne cherche pas à accommoder le langage de l'évolution du monde mais elle cherche à montrer des points de vue originaux qui élargissent les frontières du dire et du réel pour y insérer une place plus importante pour l'expérimentation et le ressenti.

Autrement dit, le terme « désupportisation » offre une reconfiguration énonciative singulière, apportant ainsi une osmose entre la représentation artistique et le spectateur dans le cadre d'une relation totalement redéfinie sous des contours et des paramètres nouveaux. Le mot en lui-même ne se limite pas à élargir l'espace notionnel de l'univers mais il permet d'élargir les représentations pour qu'elles soient plus ouvertes au niveau de l'interprétation et du sens.

Le terme « désupportisation » est un mot-valise qui remodèle les frontières du lexique et mime une expérience artistique singulière par des représentations cognitives et sensorielles qu'il véhicule. Au-delà d'un néologisme, le terme met en lumière les insuffisances des codes artistiques classiques et appelle à la nécessité de percevoir dans le recours au numérique non pas une évolution artistique mais plutôt une révolution des codes de l'art et des rapports qu'entretient le spectateur et l'artiste avec la création artistique.

En effet, regarder une vidéo nous transporte vers un flux dynamique et nous met face à des images en mouvement, à cette entité qui est à la fois une trace et une représentation de la réalité et du cadré.

Elle nous ne montre pas tout et nous engage dans un processus intégratif vu sa nature inachevée. Or elle doit toujours être complétée, reconstituée et reconstruite.

« Pour qu'une image se réalise comme telle, il faut un acte d'animation qu'il la transporte dans notre imagination¹²⁹. »

En général la vidéo prend forme dans un espace qui est déjà délimité pour donner forme à une chose illimitée.

Elle se forme, se transforme, se compose et se décompose. Elle se matérialise et se dématérialise selon une relation de réciprocité et de dépendance.

Mais ces dualités ne seraient pas possibles sans une dynamique plus fondamentale qui se cache derrière cette relation de réciprocité.

Cette dynamique sous forme d'expériences phénoménologique, phénomène d'exploration par lequel on ne parle plus de support délimité, mais d'un espace « Désupportisé ».

Il a toujours été important, pour moi, lors du développement de mes projets et de mon approche vidéographique, d'intégrer dès le départ une certaine ouverture quant à l'issue du travail.

Je m'arrête à la limite, entre l'état provisoire et l'état entièrement façonné et fini. Il se produit souvent une simultanéité entre cadre et forme, entre les différentes formes de compositions, les différentes couches spatio-temporelles, etc.

¹²⁹Hans Belting, Pour une anthropologie des images.

Le jeu avec les couches, les surfaces et volumes ainsi que les différents types de corporalité ne se dissolvent pas, mais prennent forme.

La « Désupportisation » est une forme d'expérience, non pas une expérience froide à sens unique, mais une expérience mouvementée et interactive qui se manifeste dans la relation avec son support.

La vidéo prend sens en tant que dynamique intermédiaire, à mi-chemin entre le spectateur et la machine.

La « Désupportisation » se traduit par sa capacité à emporter, transporter le sens et les sensations, a engagé le spectateur dans la dimension du vouloir et non pas dans l'attente et l'espérance.

La « Désupportisation » est une expérience du libre actif ou son essence prend forme de l'intentionnalité et du hasard au sens où le résultat ne saurait être intégralement déterminé à l'avance sans la perception et l'intentionnalité du spectateur.

« Dans le geste de la main qui se lève vers un objet est enfermée une référence à l'objet non pas comme objet représenté, mais comme cette chose très déterminée vers laquelle nous nous projetons, auprès de laquelle nous sommes par anticipation, que nous hantons.¹³⁰ »

En suivant une méthode phénoménologique, je vais essayer de décrire et de traduire l'expérience de la « Désupportisation », de comprendre sa gestation, de la découvrir et de se découvrir aussi par la même occasion, pas à pas, forme après forme et état après état. La « Désupportisation », est un concept lié à la phénoménologie, une expérience perceptive et directe, une expérience hybride de la vidéo et une dimension immersive.

¹³⁰ Bernard Stiegler - « Critique de la Réalité Virtuelle », Le Grand Larousse Annuel, 1994

Cette expérience du réel est complètement reconstruite à travers un système technologique qui explore les lieux et les limites de la perception vidéographique et le comportement envers elle.

De la Vision de la vidéo à l'expérience vidéographique, prend sens une action phénoménologique et un processus mental, avec l'intention d'explorer la vidéo au-delà de ses lieux et limites habituelles et de passer d'un lieu bidimensionnel d'un spectateur « voisin » vers une perception multidimensionnelle « habitée ». Mais comment pouvoir la qualifier, comprendre la nature de cette « Désupportisation » et à quoi cela ressemblerait en réalité ?

Il s'agit d'une forme métaphorique de connectivité puisque la métaphore est une forme de transport, de transposition et un transport de sens.

Ou le préfixe « méta » de la métaphore et de la métaphysique, comme le « dé » de la « Désupportisation » prend ses différents sens celui d'après, d'un au-delà, d'au-dessus et par-dessus.

Ce processus de l'errance dans lequel je me suis trouvé emporté, m'a permis de m'aventurer dans d'autres limites et d'explorer d'autres lieux, il m'a permis de développer une certaine maturité artistique.

Il s'agit d'une alternative conceptuelle, une façon de dévisager ce qu'est la vidéo et le comportement envers elle. Sur cette figure de la métaphore, on pensera à la notion du dépassement qui est une dynamique qualifiante de promotion : dépassement au sein des lieux et déplacements au-delà des limites selon un phénomène d'interaction.

On peut constater que le corps, seul, franchit les limites, habite les espaces, marque les tramages grâce à la « Désupportisation ». Il se promène partout et ailleurs dans son vol selon une connexion intrinsèque.

L « association des idées¹³¹ » qui ramène l'expérience passée ne peut restituer que des connexions extrinsèques et ne peut qu'en être une elle-même parce que l'expérience originale n'en comportait pas d'autres.

À travers l'intervention sur la vidéo, ma recherche s'inscrit dans l'art contemporain selon une approche phénoménologique.

Une expérience basée sur trois séries d'œuvres réalisées, comportant des dispositifs de réalité augmentée, de réalité virtuelle et un dispositif haptique qui sont JASSAD acte 1, 2 et 3.

JASSAD Acte 1 : tisser la réalité à l'épreuve de l'expérience

Mon point de départ était une constatation que notre vie est habitée par les technologies numériques. Les appareils touchent presque tous les aspects de nos vies et sont profondément enracinés dans nos pratiques quotidiennes. Ils nous accompagnent en fournissant des informations, des métadonnées qui augmentent notre relation et rapport à notre réalité.

Ce rapport entre activités et connectivité numérique est l'élément de la « Désupportisation » dans l'œuvre JASSAD Acte 1 : Pouvoir laisser le spectateur habiter l'œuvre par la dimension interactive générée par les dispositifs numériques. Ceci est la nature de la réalité augmentée.

En s'inspirant du concept phénoménologique, la vidéo devient un phénomène augmenté où l'entrelacement d'éléments vidéographiques mêle le visible et l'invisible.

¹³¹Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p 18

La « Désupportisation » devient visible grâce à la connexion entre les différents éléments de l'œuvre. Cette connexion s'effectue à partir d'un élément invisible (une base de données numérique téléchargée sur internet qui sera transportée sur les appareils mobiles).

Dans Jassad acte 1, nos Smartphones sont l'élément clé de cette pratique phénoménologique. Ils sont devenus des objets de perception et font partie de l'expérience des utilisateurs.

Cette nouvelle expérience engage le spectateur dans de nouveaux réflexes et pratiques comme le fait de se déplacer vers la vidéo et de se pencher sur le support pour pouvoir découvrir un autre dedans.

Transformer le réel (le dedans en un dehors), adopter l'image vidéo et s'y adapter, grâce aux processus interactif forme une autre forme de réalité augmentée.

L'expérience réside dans l'interaction de la partie visible et elle est véhiculée via le QR code affiché sur une première vidéo. Celle qui était invisible (la vidéo qui s'affiche sur le Smartphone après le Scan du QR code). Une double interaction forme « l'œuvre complète » grâce à cette forme de synergie. Elle ouvre l'accès à un nouveau monde dans lequel les spectateurs ne perçoivent pas le support en tant qu'objet plat, mais en tant que monde.

L'expérience « Désupportisée » se traduit par le lien matériel entre les images vidéo et le lien immatériel via la connexion invisible.

L'écran devient alors un appartenant, un support qui ouvre l'accès à un tout nouveau monde. Cette expérience fait que les objets qui habitent notre réalité produisent une forme de « méta-réalité ».

JASSAD Acte 2 : ou l'épreuve de la présence et de l'expérience

Dans Jassad Acte 2, les aspects corporels et sensoriels de l'expérience immersive ont été mis en exergue comme l'une des propriétés clés de l'expérience.

Mon intention était d'introduire un nouveau régime d'expérience autre que le régime conventionnel dans la pratique vidéographique : l'immersion par le billet de la vidéo 360 degrés. Une forme de la vidéo qui nous transporte vers une forme de réalité virtuelle.

Une dynamique de transition, un passage vers une vidéo qui englobe tout l'espace habité, qui rejoint le visible à l'invisible et le champ à l'hors champ.

Elle génère un effet et un affect sur le corps une fois qu'il occupe cette spatialité vidéographique.

Entre fiction, narration et expérience humaine ; mon intention était de me focaliser sur la construction d'un caractère immersif au sein des lieux de la vidéo 360. La « Désupportisation » opère selon une reconfiguration de notre perception en l'entraînant dans un système assez étroit d'actions, de gestes, de visionnage découvrant une corporalité qui permet de contempler la vidéo, dans une forme qui l'englobe.

Le spectateur regarde dans tous les axes possibles, dans toutes les directions imaginables y compris les positions inimaginables.

Il plonge au point de perdre son point de vue car il est dans l'immersion, la manipulation et la domination face l'image vidéographique, contrairement à la perception cinématographique qui l'oblige à rester assis, éloigné et distancé.

L'apparence inhabituelle de la vidéo peut constituer un élément provocateur car elle crée un choc, des surprises aptes à suggérer une redéfinition de la perception envers elle.

Jassad Acte 2 nous invite à l'immersion dans la sphéricité de l'image vidéo et à revoir nos rapports et notre relation envers elle.

Elle nous enveloppe, pas à pas, couches après couches.

Le sentiment d'immersion dans les images dépend en grande partie du rapport réciproque entre nos actions dans l'espace réel et la perception que nous en avons dans la représentation de la vidéo360.

Le corps du spectateur se transforme ainsi en un lieu de l'expérience, son absorption par l'image immersive le force à s'adapter à de nouvelles conditions cognitives. Ainsi, la vidéo 360 permet d'explorer les réactions du sujet percevant et du sujet agissant. Elle permet de revoir l'acte de perception lui-même, dans le sens où la nature de cette forme vidéographique nous incite à développer une perception nouvelle.

Elle exige du spectateur un véritable travail, d'ordre phénoménologique, en vue d'apprendre à percevoir cette dimension « Désupportisée ». C'est une manière de réapprendre le sens du réel

La vidéo à 360 degrés n'est pas une entité finale, prête à être vue et revue dans une forme définitive et d'un point de vue statique. Elle n'est pas présentée dans un enchaînement de plans découpés dont le cadrage est imposé. Elle est formée d'une succession d'environnements sphériques. Ils sont couverts par le champ de vision spectatorial et contient un choix illimité d'angles et de cadrages possibles.

Ainsi, le cadre prescrit, contrôlé par le réalisateur, devient mobile et choisi par le spectateur. Le recadrage continu effectué par le spectateur lors du visionnement conditionne « le perçu » et affecte « le senti ». La perception et la compréhension du récit sont alors affectées par la variation des points de vue lors de chaque acte de visionnement.

JASSAD Acte3 : la main sur « l'écran » comme expérience du toucher

« Un corps humain est là, quand entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre un œil et l'autre, entre la main et la main se fait une sorte de recroisement, quand s'allume l'étincelle du sentant sensible (...)»

Cette citation contient implicitement une affirmation que la « perception n'est pas une science du monde, ce n'est pas même un acte, une prise de position délibérée, elle est le fond sur lequel tous les actes se détachent tandis qu'elle est présupposée par eux¹³² .

En s'inspirant de l'action phénoménologique, mon intention était d'engager chaque partie du corps dans l'expérience vidéographique qui s'établit non pas à travers une perception bi-sensorielle qui se base sur l'optique/acoustique, mais selon un trialisme sensoriel, en ajoutant la dimension haptique.

Il s'agit de créer une dynamique entre la vue, le tact et l'ouïe dans la réception de l'œuvre vidéographique « Désupportisée ».

En d'autres termes, le spectateur caresse la vidéo et la vidéo caresse le spectateur ...

Une relation réciproque qui s'établit entre le spectateur et la vidéo : le spectateur prend la vidéo et celle-ci le prend ; la vidéo touche le spectateur, et le spectateur la touche aussi. On est dans la réciprocité du touchant touché.

La vidéo touche ce qui la touche dans tous les aspects de son anatomie. En effet, la fiction nous affecte, le déplacement de la camera fait allusion au déplacement de la main qui caresse notre perception et le montage nous affecte par le fondu enchaîné.

Le spectateur de sa part caresse la vidéo en déplaçant son regard le long de l'image projetée et en se déplaçant pour toucher le support.

¹³² Maurice Merleau-Ponty, *L'œil et l'esprit* (1960), Paris : Folio Essais, 2001 (rééd.), p. 21.

« **La première attestation de l'âme est le toucher**¹³³ ». Le spectateur devient donc l'artisan de sa propre vision et de sa propre expérience vidéographique étant donné qu'en touchant au contenu et en participant à l'œuvre, il parvient à plonger dans une réflexion dont il est le seul acteur. Cette réflexion se rapproche de la méditation car elle se fait en profondeur. Autrement dit, en touchant à l'œuvre, le spectateur touche à sa propre condition dont il est un acteur actif à part entière.

Dans Jassad acte 3 le spectateur interagit avec le support qui émet quelque chose d'interactive, de l'ordre du vivant (émission de vibration, diffusion de chaleur, transmission d'énergie, etc.)

Le film et le spectateur répondent chacun à leur manière au toucher de l'autre.

La pratique phénoménologique est traduite par le fait que la perception du spectateur devient une porte d'entrée pour explorer la notion du toucher être touché.

La pensée, pour Merleau-Ponty, loin d'être une activité interne impliquant des représentations, est une ouverture à une des modalités de ce dépassement de soi vers l'environnement. Il faut concevoir le comportement linguistique avant tout comme une activité intentionnelle mettant en jeu le corps propre.

« L'expérience tactile n'est pas une condition séparée que l'on pourrait maintenir constante pendant que l'on ferait varier l'expérience "visuelle", de manière à repérer la causalité propre de chacune, et le comportement n'est pas une fonction de ces variables, il est présupposé dans leur définition comme chacune est présupposée dans la définition de l'autre¹³⁴. »

Lorsqu'il entre en relation avec la vidéo. Un processus d'identification et de projection prend forme à travers une dimension émotionnelle voir emphatique.

¹³³Jean- Luis Chrétien, L'appel et la réponse ; page 103.

¹³⁴Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, op. cit., p.150

Conclusion

On peut s'identifier à beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement des êtres humains : dès que je regarde un film, je lis un roman ou même en regardant un dessin animé. Lorsque la petite fille se blesse, dès que le héros sauve la princesse ou même dès que je suis face à une situation romantique où les personnages s'embrassent. Pourtant ils n'existent même pas, ce n'est que des personnages fictifs. Il s'agit un processus d'identification.

Le spectateur effectue un transport, un déplacement, une sorte d'aller-retour de ces deux parties. L'expérience prend son caractère phénoménologique sous une nouvelle forme « Désupportisée » qui permet d'instaurer un nouveau rapport envers elle.

Elle nous happe à travers un phénomène sensoriel qui nous attire, nous enveloppe et nous immerge dans ses profondeurs : Toucher et être touché et toucher celui qui est touché.

Le monde humain n'est pas constitué par la somme des sujets conscients. Le monde humain indique l'apparition de l'intersubjectivité signifiant elle-même la totalité des rapports entre des sujets.

Nous considérons la phénoménologie de Merleau-Ponty comme philosophie des rapports d'après la notion de coexistence ou bien celle d'intersubjectivité, qui indique également la notion d'être au monde concernant la totalité en tant que forme.

Conclusion Générale

La désupportisation est un terme-valise qui représente en plus d'un néologisme lexical chargé d'une connotation sémantico-référentielle, une expérience artistique où le numérique et l'artistique se conjuguent dans le cadre d'une approche personnelle singulière à travers trois représentations supports. L'aspect singulier de notre travail de recherche nous a conduits à nous permettre d'employer ce néologisme.

Tout au long de cette thèse, notre recherche sur la « Désupportisation » s'est articulée autour d'une question principale : Comment construire, à travers la « Désupportisation », une expérience du réel qui est complètement reconstruite, faisant sens à la perception de la vidéo et au comportement envers elle ?

Celle-ci se vit comme une expérience interactive, immersive et, en tant que parcours riche, se rafraîchit avec chaque nouveau spectateur. Cet acte se régénère avec chaque nouvelle expérience perceptive. La vidéo apparaît sur un support, elle nous rapproche de certaines formes de réalités, mais en même temps, elle fait écran à la réalité et nous tient à l'écart du réel. Elle représente une porte qui mène vers un autre monde, un monde métaphorique, un monde de l'au-delà.

Afin de comprendre et qualifier cette expérience, les hypothèses que nous avons émises étaient les suivantes :

- Explorer la méta-réalité afin d'engager le spectateur dans une nouvelle dimension perceptive et une réalité reconstruite.
- Habiter l'espace vidéo via un nouveau régime d'expériences véhiculées par la vidéo 360 degrés.
- De la vision de la vidéo au toucher de la vidéo : Engager le spectateur dans la notion du touchant/toucher en intégrant la dimension haptique à la vidéo.

Conclusion générale

Cependant, chaque perception est individuelle et singulière puisqu'elle est liée intrinsèquement à l'expérience de chaque individu qui devient spectateur/participant ou, en quelque sorte, un « spect-acteur ».

De ce fait, l'expérience de la « Désupporisation » est singulière, et constitue le moteur principal de mon approche aussi bien sur le plan esthétique que technique. Pour tenter de vérifier ces hypothèses, nous avons tout d'abord établi un bref état de la pratique vidéographique, afin de constater les degrés d'implication perceptive que peuvent réclamer les œuvres d'art vidéo.

Nous avons œuvré de manière à ce que la vidéo, en tant que telle, nous en dise plus sur elle que sur ce que l'on cherche habituellement à identifier à travers elle. C'est ce qui permet d'ouvrir des perspectives selon trois approches vidéographiques. La première approche oriente la perception du spectateur. Une expérience interactive s'engage sous forme de la réalité augmentée. La vidéo tisse les liens entre la scène et la scène, en suscitant une dynamique de la vision et du visible. La seconde soulève des interrogations concernant les notions de distanciation et d'immersion ainsi que sur la rencontre dans l'espace vidéo à l'intérieur duquel le spectateur est habité. La troisième approche permet de procurer plus d'espace à l'aspect haptique à travers la perception vidéographique.

« Un film ne se pense pas, il se perçoit¹³⁵ »

C'est essayer de discuter une forme de basculement, de provenance imagée vers une destination abstraite où la vidéo s'approprie une nouvelle forme qui ne se justifie qu'en tant qu'étant phénoménologique.

La mise en abîme de la vidéo constitue le but ultime de notre recherche, donnant sens à une phénoménologie de la vidéo qui n'est ni plus ni moins que l'expression d'une pure quête « expérientielle ». Ces expériences ont suscité un enchaînement réflexif qui m'a amené à tracer le chemin expérimental précédent.

¹³⁵Merleau-Ponty et la perception cinématographique », op. cit., p.106

Conclusion générale

Les notions de la « Désupporisation », développées suite à cet enchaînement, à savoir la « méta-réalité », la spatialité vidéographique et la vidéo haptique ont modélisé une phénoménologie liée à la vidéo qui représente, pour ce travail, un enjeu majeur.

Le spectateur s'apparente ainsi au plus proche «collaborateur» de l'artiste. Ce dernier le touche et fait appel à ses sens et sensations en mettant en scène ses perceptions.

Ce travail, s'il devait s'apparenter à une littérature scientifique, serait un moyen de repenser la phénoménologie vidéographique, c'est-à-dire au sens propre du terme « Phino » qui signifie, en grec ancien, apparaître : le phénomène est ce qui m'apparaît, ce qui se présente à moi, dans mon champ perceptif, dans notre expérience venue et vécue.

« Dans notre manière de percevoir est impliqué tout ce que nous sommes.¹³⁶»

Cette démarche s'inscrit dans une nouvelle forme sensible, immatérielle et phénoménologique qui accompagne le projet « Jassad » dans son évolution. Ce projet n'est donc pas un simple objet du regard, mais bien plus, une véritable invitation au corps à expérimenter par lui-même la création, à la vivre voire la voir vivre.

Le spectateur devient, au début, interactif par son système sensoriel, puis immersif avec son système corporel. Ainsi, sa perception change, devenant à son tour un champ expérimental par les caractéristiques immersives et interactives des œuvres. Ces spécificités structurelles, qui se développent, éclairent certaines formes de la phénoménologie.

Finalement, nous pouvons conclure que l'œuvre « Désupporisée » plaide bel et bien pour un renouvellement du regard du spectateur-participant dans sa forme la plus

¹³⁶Maurice Merleau-Ponty, *Le monde sensible et le monde de l'expression*

Conclusion générale

irréductible et la plus subjective pour dévisager ce que sont la vidéo et le comportement envers elle.

L'intérêt porté pour le spectateur dans les représentations de Jassad incarne une prise en compte du regard du spectateur face aux interrogations que soulèvent les trois œuvres et les obstacles que l'art remet en question. Le recours au numérique a représenté un moyen d'intégrer le spectateur dans le processus de la création matérielle et interprétative de l'œuvre.

Si dans les autres arts comme la peinture ou la sculpture, le spectateur se contente de se tenir devant ou de se tourner autour, il a pu grâce à l'expérience de la désupportisation entrer dans l'œuvre, l'expérimenter comme bon lui semble et participer à l'expérience de lui donner vie. Il délaisse donc la tranquillité et l'oisiveté que lui apporte le retrait pour participer intellectuellement à sa représentation. Son insertion dans la représentation est à la fois essentielle et prépondérante dans la consécration de l'espace, du temps et du mouvement.

Pour Silke Schmickl « ***En tant que spectateurs nous avons sur ce public, certes, un avantage d'information susceptible de créer une certaine ironie. Mais nous restons toujours conscients que nous-mêmes pourrions être l'objet d'une ironie analogue, si quelqu'un nous observait par-derrrière à la manière de Struth. Cette prise de conscience nous empêche de juger trop sévèrement ce public photographié qui nous ressemble tant*¹³⁷. »**

La démarche entreprise par le spectateur lors de chaque représentation représente une occasion pour observer des visiteurs tantôt déambulant, tantôt soumis à quelque expérience interactive et tantôt en immersion dans l'œuvre. La désupportisation a permis la naissance d'une forme hybride d'art contemporain où le numérique et l'artistique sont en étroite relation. Cette relation dépasse sa dimension classique pour être synonyme de création. Selon Liliane Brion-Guerry : « ***Avec l'art moderne il n'y a plus de spectateur privilégié, l'œuvre plastique***

¹³⁷ Silke Schmickl, Les Museum photographs de Thomas Struth, une mise en abyme, 2005, Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, p. 66 14. Rikrit Tiravanija, Free 1992, 2007 73

n'a plus à être contemplée d'un point de vue déterminé, l'observateur s'est dynamisé, il est un point de référence mobile. La perception esthétique exige du regardant un parcours, un déplacement imaginaire ou réel par lequel l'œuvre est recomposée en fonction des références et associations propres de l'observateur. Indéterminée, modifiable, l'œuvre moderne met ainsi en place une première forme de participation systématique, l'observateur est "appelé en quelque sorte à collaborer à l'œuvre du créateur", il en devient le "co-créateur"¹³⁸». Les représentations de JASSAD 1, 2 et 3 ont été l'occasion d'affirmer le rôle du spectateur dans la production et de mettre à nu ce nouveau rapport à la création.

Le spectateur au contact d'une forme artistique désupportisé devient à son tour une extension de l'œuvre artistique. Il n'est plus un spectateur passif exclusivement regardeur mais il s'est transformé au fur et à mesure des représentations un acteur actif dans le dispositif interactif car en prenant part à la représentation, il prend position et participe à la performance artistique. Dans chaque représentation, le corps représente le vecteur de l'appréhension de l'œuvre et une résonance qui appelle le public à prendre part à la création artistique. L'œuvre désupportisé a ouvert la voie aux commentaires, aux questions et aux échanges interactifs avec le public. Christian Ruby propose de son côté « **un nouveau concept de spectateur, lié à une formation par des exercices qui ne sont pas des épreuves. Ces exercices, artistiques et non plus esthétiques, ont pour propriété de configurer progressivement le corps du spectateur dans et par le rapport à l'autre. Ils induisent des formes nouvelles de construction de soi, dans l'interférence.**¹³⁹».

Autrement dit, dans l'œuvre de JASSAD 1, 2 et 3, le spectateur ne se limite pas au regard mais prend l'initiative de faire la rencontre de l'œuvre, de la réactualiser et

¹³⁸ Liliane Brion-Guerry, « L'évolution des formes structurales dans l'architecture des années 1910-1914 », in L'Année 1913, Ed. Klincksieck, 1971, tome I, p.142, in L'ère du vide, op. cit., pp. 145-146

¹³⁹ Christian Ruby, L'Age du public et du Spectateur, Essai sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne, 2007, Bruxelles, Ed. la lettre volée, p. 184

Conclusion générale

de la rencontrer et d'en saisir la partager dans le cadre d'un véritable moment de partage avec l'artiste dont il devient le co-créateur.

Comme le confirme Bernard Lamizet : « **La création artistique n'a d'existence sociale pleine qu'à partir du moment où elle fait l'objet d'une diffusion, puis d'une appropriation indistincte par les acteurs de la sociabilité, ainsi constitués collectivement en un acteur que l'on nomme le public.**¹⁴⁰ ».

La désupporisation permet au spectateur certes de s'ouvrir à l'œuvre, à un point de vue différent mais également de dépasser son apparente complexité pour s'ouvrir à son tour à l'autre. « **La réalité du travail du spectateur se manifeste au moins par son résultat : la fatigue.**¹⁴¹ » souligne la philosophe Marie-Dominique Popelard.

Le succès majeur que la désupporisation a apporté réside dans le fait qu'au-delà de créer une forme artistique nouvelle, elle donne naissance également à un spectateur nouveau qui se laisse « **interpeller en sujet esthétique et se laisse interpeller de cette manière par une œuvre qui se fait véritablement “adresse” à lui**¹⁴². » et qui fait partie à son tour de l'œuvre car il est totalement intégré dans le processus de création.

La désupporisation appliqué à la phénoménologie a apporté non seulement une évolution physique, spatiale et intellectuelle à l'art contemporain mais elle a contribué à l'apparition d'une véritable révolution artistique qui a remis en question l'œuvre, la création, l'espace de création et le spectateur.

¹⁴⁰ Bernard Lamizet, *La médiation culturelle, édition universitaire. Paris. 2006., p. 177*

¹⁴¹ Marie-Dominique Popelard, *Ce que fait l'art, 2002, Paris, Ed. PUF, p. 110*

¹⁴² Christian Ruby, « *Esthétique des interférences* », in *EspacesTemps, Les Cahiers n°78-79, « À quoi œuvre l'art ? Esthétique et espace public »*, 2002, Paris

Conclusion générale

Table des figures

Figure 1: Tv couleur RCA -1954	57
Figure 2: Principe de l'entrelacement.....	58
Figure 3: camera 8mm	60
Figure 4: Sony DV-2400	60
Figure 5 : mécanisme du capteur.....	62
Figure 6: Dimension des images vidéo	64
Figure 7: croisement des couleurs	65
Figure 8: Portapak.....	67
Figure 9: I'm not the girl who misses much	69
Figure 10: Ever is over all.....	69
Figure 11: Dan Graham, Time delay room, dessin explicatif.....	70
Figure 12: Electronic Shadow, 3min2.....	71
Figure 13: Water Level and Organ Sound	72
Figure 14: Gary Hill Mirror Road	75
Figure 15: Vidéofish.....	77
Figure 16: Vidéofish	77
Figure 17: Bill viola : the reflecting pool	79
Figure 18: généalogie de l'art vidéo	80
Figure 19: Carlo Vogele: Stop-Motion Reel.....	81
Figure 20: Bjork - Wanderlust.....	82
Figure 21: Hologram dance.....	83
Figure 22: Vidéo art multimédia MAPPING	84
Figure 23: Vidéo installation "Spiegelbilder"	85
Figure 24: Interactive Vidéo Portraits	86
Figure 25: Rolling Live art performance	87
Figure 26: Cinéma Mashup.....	88

Figure 27: eyeSpace	96
Figure 28: Eyedspace via ipod	96
Figure 29 plan d'attaque de Jassad	104
Figure 30: photo du plateau	111
Figure 31: Photos de plateau 2.....	112
Figure 32: préparation de la scène.....	116
Figure 33: photos de plateau	117
Figure 34: QR Code de croisement des lieux , à l'espace Birlahjar 06/03/2013.....	118
Figure 35: Plan de la scène	119
Figure 36 Ensemble de photos	121
Figure 37: Ensemble de photos 2	122
Figure 38 Espace de travail du projet sur Final Cut	133
Figure 39: Les traits du visage de l'actrice.....	133
Figure 40: techniques utilisées lors de JASSAD 2	135
Figure 41: équipements utilisés par le spectateur	136
Figure 42: espace où a lieu l'expérience haptique	137
Figure 43: Le public au contact de la scène.....	138
Figure 44: decoupage technique.....	146
Figure 45: Schéma de l'installation	149
Figure 46: valeurs de plan.....	152
Figure 47: Formes de composition	152
Figure 48: Vue 360°	153
Figure 49: time line final cup pro	154
Figure 50: immersion 360	155
Figure 51: Comportement 360	156
Figure 52: schéma de l'œuvre	159
Figure 53: schéma de l'œuvre	163
Figure 54 Trièves en scène (2012).....	172
Figure 55: Augusto Boal, le théâtre de l'opprimé.....	172
Figure 56: représentation du théâtre Forum.....	173

Figure 57: public admirant une toile au musée du Louvre	174
Figure 58: Mécanismes de perception	186
Figure 59: Sujet- Perception- Environnement.....	191
Figure 60: potentiel du regard	193
Figure 61: schéma descriptif	194
Figure 62: Dynamique de perception	196
Figure 63: Photos de Repérage de Takrouna.....	233
Figure 64: Color Palette.....	237
Figure 65: Color Palette.....	243
Figure 66: Color Palette.....	249

Annexe

Jassad acte 1

Dépouillement

DECOR				EFFET		SE Q	1
Synopsis	Plan(s)	2	Jou r n°	1			
	Estimation		Pa ge n°	1			
RÔLE(S)	Hatem Jouher: marionnettiste			SILHOUETTE(S)			
	: Jassad						
DECORATI ON	Maison vide et en ruine À Takrouna			ACCESSOIRE(S)			

VFX		SFX	
IMAGE		SON	Ambiance De caverne
Électricité	Lumière blanche (LED)	Machinerie	Ronin S Slider
Costume(s)	Costume pour le marionnettiste Combinaison «nude» pour Jassad	Coiffure(s)	Insaf Khiari
Maquillage	Neutre et mat	SFX Maquillage	
MISE EN SCENE	Slow motion de Jassad (femme) Entrain de pleurer dans Une maison en ruine.	REGIE / PRODCUTION	G.Prod Ghazi Ghazouani Hatem Jouher Ghassen KHEMAKHE M

Repérage

Figure 63: Photos de Repérage de Takrouna

Fiche acteur: Narrateur

NOM: Jouher
PRENOM: hatem
ADRESSE: 5 Rue Ibrahim IBN Al Aghlab, cité Fattouma
Bourguiba, le Bardo
CODE POSTAL: 2000 VILLE: _____
TÉLÉPHONE: FIXE : _____ PORTABLE: 22607357
Adresse mail : djo_redwave@hotmail.fr
Né(e) le 27/08/1980
Lieu de naissance: _____
N° de Sécurité Sociale Tunis
Nationalité: Tunisienne
Couleur des yeux Jouher Cheveux : couleur noir
Taille (hauteur) : 176 cm Poids 87kg
Tour de poitrine : _____ Tour de taille _____
Pointure chaussures : 42
Sports : _____

Fiche acteur: Jassad - Femme

NOM: Marien
PRENOM: Sayeh
ADRESSE: https://www.instagram.com/sayeh_mariem/

CODE POSTAL _____ **VILLE** _____
TÉLÉPHONE: **FIXE :** _____ **PORTABLE** _____
Adresse mail : [facebook.com/mariemsayehcomedienne](https://www.facebook.com/mariemsayehcomedienne)
Né(e) le 12/06/1985

Lieu de naissance: Tunis

N° de Sécurité Sociale _____
Nationalité: Tunisienne

Couleur des yeux Miel
Taille (hauteur) : 177 cm
Tour de poitrine : _____
Cheveux : couleur Chatin
Poids : 58kg
Tour de taille _____

Figure 43 : photos de l'actrice

Liste du matériel de tournage

Liste du matériel	Quantité souhaitée
Canon 5D + chargeur	1
Carte mémoire Class 10	2
Trépied	1
Matbox	-
40 mm, f1.8	1
Perche	1
Zoom	1
LED	3
Mandarines	-
Réflecteurs	1
Diffuseur	1
Micro Red	-
Slider motorisé	-

Post production

Liste du matériel	Quantité souhaitée
Macbookpro ,retina 2016	1
Final cut pro	
Tablette Wacom	1
Moniteur externe 42''	-

Figure 64: Color Palette

Jassad acte 2

Dépouillement

DECOR		EFFET	SEQ	1
Synopsis	O n	Plan(s)	1 Jour n°	2
		Estimation	Pag e n°	1
RÔLE(S)	Hatem Jouher: marionnettiste	SILHOUETTE(S)		
DECORATI ON	Espace délaissé ,en ruine Avec quelques objets abimés.	ACCESSOIRE(S)	<ul style="list-style-type: none"> - Buste de mannequin. - 5 boudins d'argile . - Chaise en bois. - 100m de corde. 	
IMAGE	Étalonnage : Lut W-9790- STD	SON	<ul style="list-style-type: none"> - Bruitage nature - Respiration 	

Électricité	Lumière naturelle.	Machinerie	Ronin S
			Slider
Costume(s)	Costume pour le marionnettiste	Coiffure(s)	Insaf Khiari
	Bande de tissus blanc		
Maquillage	Neutre et mat	SFX Maquillage	
MISE EN S CENE	Le marionnettiste place la chaise au milieu du patio, il se déplace de part et d'autre de l'espace, entre dans une chambre et sort de l'autre . Il récupère des morceaux d'argiles pour modéliser le personnage JASSAD.	REGIE / PRODCUTION	G.Prod Ghazi Ghazouani Hatem Jouher Ghassen KHEMAKHEM

Repérage - Takrouna - GPS : 36,1479367/10,3496994

Figure 52: photos de repérage Takrouna 2

Fiche acteur: Marionnettiste

NOM: Jouher
PRENOM: Hatem
ADRESSE: 5 Rue Ibrahim IBN Al Aghlab, cité Fattouma
Bourguiba, le Bardo
CODE POSTAL 2000 VILLE _____

TÉLÉPHONE: FIXE: 22607357 PORTABLE _____

Adresse mail : djo_redwave@hotmail.fr

Né(e) le 27/08/1980

Lieu de naissance: Tunis

N° de Sécurité Sociale _____

Nationalité: Tunisienne

Couleur des yeux Marron Cheveux : couleur noir

Taille (hauteur) : 176 cm Poids : 87kg

Tour de poitrine : _____ Tour de taille _____

Pointure chaussures : 42

Sports : _____

Figure 53:

Liste du matériel de tournage

Liste du matériel	Quantité souhaitée
Gear 360	1
Carte mémoire Class 10	2
Trépied	1
Matbox	-
40 mm, f1.8	-
Perche	-
Zoom	-
LED	-
Mandarines	-
Réflecteurs	-
Diffuseur	-
Micro Red	-
Slider motorisé	-

Post production

Liste du matériel	Quantité souhaitée
Macbookpro ,retina 2016	1
Final cut pro	
Tablette Wacom	1
Moniteur externe 42''	-

Figure 65: Color Palette

Jassad acte 3

Dépouillement

DECOR		EFFET	SEQ	1
Synopsis		Plan(s)	1 Jour n°	2
		Estimation	Pag e n°	1
RÔLE(S)	Mohamed Djobbi Dans le rôle de JASSAD	SILHOUETTE(S)		
DECORATI ON	Intérieur, Espace L'Artisto	ACCESSOIRE(S)	- Chaise.	
IMAGE	Étalonnage : Lut W-9790- STD	SON	- Voix off / monologue	

Électricité	Lumierespot: (jaune)	Machinerie	Ronin S
Costume(s)	Combinaison skin pour JASSAD	Coiffure(s)	InsafKhiari
Maquillage	Neutre et mat	SFX Maquillage	
MISE EN SCENE	Jassad assis face à la caméra, au milieu d'un espace sombre, prononce son monologue en invitant le spectateur à tendre sa main et à lui toucher son corps.	REGIE / PRODCUTION	G.Prod Ghazi Ghazouani Ghazi Zaghbani Hatem Jouher Ghassen KHEMAKHEM

Découpage technique :Acte 3

Repérage

Figure 55: Photos de Repérage 5

Fiche acteur: Jassad homme

NOM: Mohamed
PRENOM: Djobbi
ADRESSE: CinéMadart

CODE POSTAL _____ VILLE _____
TÉLÉPHONE: FIXE: 22607357 PORTABLE _____
Adresse mail : djo_redwave@hotmail.fr
Né(e) le 17/11/1986
Lieu de naissance: Momag
N° de Sécurité Sociale 1 unisienne
Nationalité: _____
Couleur des yeux Marron Cheveux : couleur Chauve
Taille (hauteur) : 178 cm Poids : 87kg
Tour de poitrine : _____ Tour de taille _____
Pointure chaussures : 43
Sports : _____

Figure 56: photos de l'acteur

Liste du matériel de tournage

Liste du matériel	Quantité souhaitée
Canon 5D + chargeur	1
Carte mémoire Class 10	2
Trépied	1
Matbox	-
40 mm, f1.8	1
Perche	1
zoom	1
LED	3
Mandarines	-
Réflecteurs	1
Diffuseur	1
Micro Red	-
Slider motorisé	-

Post production

Liste du matériel	Quantité souhaitée
Macbookpro ,retina 2016	1
Final cut pro	
Tablette Wacom	1
Moniteur externe 42''	-
Vidéo Projecteur	1

Figure 66: Color Palette

Bibliographie

1- Ouvrages

- **AUMONT (Jacques)**, «L'IMAGE», Édition Nathan (1990).
- **AGEL (HENRI)**, « L'Espace cinématographique », Paris, éd. Universitaires, Jean-Pierre Delarge, 1978.
- **AUMONT (JACQUES). Et LEURAT (J.-L.)**. Éd, « Théorie du film », Paris, Albatros, 1980.
- **BARBOZA (Pierre)**, «Du photographique au numérique», l'harmattan, Paris, 1996
- **BARTHES (ROLAND)**, « L'obvie et l'obtus : Essais critiques III »- 2ditions du Seuil.
- **BRETON (André)**, «INTRODUCTION AU DISCOURS SUR LE PEU DE REALITE», Paris, Gallimard, 1970.
- **Belting (Hans)**, Pour une anthropologie des images. Gallimard coll. « Le Temps des Images », Paris 2004
- **Bergson (Henri)**, «MATIERE ET MEMOIRE, Essai sur la relation du corps à l'esprit», 72e édition. Collection : bibliothèque de philosophie contemporaine, 1939.
- **Bacon (Francis)**, «Logique de la sensation» , Gilles Deleuze, Broché – 7 mai 2002.
- **BAUDRILLARD(Jean)**, «ILLUSION, DESULLUSION ESTHETIQUE», Collection Morsure, 1997.
- **BOURRIAUD (Nicolas)**, «Esthétique relationnelle, Presse du réel», 1998.
- **Bouillot (René) et Galès (Gérard)**, «COURS DE VIDÉO Matériels ,Tournage et prise de vues Post production», dunod, 2014.
- **Boulnois (Olivier)**, «Au-delà de l'image, Une archéologie du visuel au Moyen Age», Ve-XVIe siècle, Paris, Seuil, 2008.
- **CADOZ (Claude)**, «LES REALITES VIRTUELLES, Flammarion», Collection Dominos, 1993.
- **Caradec (Marie-Anne)** , «L'histoire de l'art», EYROLLES, 2011.
- **COLLONNA (Jean-François)**, «Images du virtuel», Addison-Wesley, 1997
- **COUHOT (Edmond)**, «Images, de l'optique au numérique» , Hermès, Paris, 1988.

- **Chrétien (Jean- Luis)**,« L'appel et la réponse» ,Editions de Minuit (30 septembre 1992).
- **DELEUZE (GILLES)**, « Cinéma 1 : L'image- Mouvement » , Edition de Minuit, 1983.
- **Didi-Huberman (Georges)**, «Image malgré tout.», Minuit, Paris, 2003.
- **DOSSE (Françoise)**, «GILLE DELEUZE FELIX GUATTARI BIOGRAPHIE CROISEE», Edition La Découverte, Paris 2007.
- **De Mèredieu (Florence)**, « HISTOIRE MATERIELLE ET IMMATERIELLE DE L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN » , Larousse 2008.
- **De Mèredieu (FLORENCE)**, «Art et nouvelles technologies - Art vidéo, art numérique», Larousse, 2011.
- **De Mèredieu (Florence)**, «ARTS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES», Edition Larousse, Collection Comprendre Et Reconnaître, mai 2005.
- **DOQUET (Jean-Paul)**, «L'ART COMME COMMUNICATION : pour une Re-définition de l'art», Armand Colin, 11 juillet 2007.
- **Dupond (Pascal)**, «Le vocabulaire de Merleau-Ponty», ELLIPSE.
- **DEBRAY (Régis)**, «Vie et mort de l'image - Une histoire du regard en Occident», Éditions Gallimard, 1992.
- **Dufrenne (Mikel)**, *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, éd. PUF, 1992
- **Fuchs (P) , Moreau (G) , and Papin (J-P)**, «LE TRAITE DE LA REALITE VIRTUELLE». Les Presses de l'École des Mines, 2001.
- **Genette (Gérard)**, Seuil , Ed Seuil 1987, Paris.
- **Genette (Gérard)**, Paratextes, Seuil, coll. « Poétique » (no 69), 1987.
- **Godfery (Tony)**, «L'ART CONCEPTUEL», Phaidon 2003.
- **Jauss (HANS ROBERT)**, Pour une esthétique de la réception, Gallimard , 1978.
- **Mestre (D) and Fuchs (P)**, « IMMERSION ET PRESENCE. LE TRAITE DE LA REALITE VIRTUELLE», 3eme Édition, École des Mines de Paris, 2006.
- **Mondzain (Marie-José)**, «Image, Icône, Économie, Seuil», Paris, Ed 2016.
- **Merleau-Ponty (Maurice)**, «Le visible et l'«invisible», Gallimard, 1964.

- **Merleau-Ponty (Maurice)**, «La phénoménologie de la perception», Gallimard, 1964.
- **Merleau-Ponty (Maurice)**, Le monde sensible et le monde de l'expression, Metispresses, Octobre 2011.
- **Merleau-Ponty (Maurice)**, « *Le doute de Cézanne* », décembre 1945, repris dans *Sens et non-sens*, Paris, Gallimard, 1996 ; *Les aventures de la dialectique*, 1956, Paris, Gallimard, 2000.
- **Lamizet (Bernard)**, La médiation culturelle, Édition universitaire. Paris. 2006.
- **QUINTANA (Angel)**, «VIRTUEL», Édition Cahier du cinéma, Octobre 2008.
- **Popelard (Marie-Dominique)**, «Ce que fait l'art», 2002, Paris, Ed. PUF,
- **Rancière**, «Le Destin des images», La Fabrique, 2003.
- **SARTRE (JEAN PAULE)**, « L'imagination », Folio essais, Edition Gallimard 2005, Paris.
- **SAUVAGNARGUES (Anne)**, «DELEUZE ET L'ART», Edition Ligne d'art, Paris, Mars 2006.
- **PARFAIT (Françoise)**, «VIDEO : UN ART CONTEMPORAIN», Édition Regard, Juin 2001.
- **Platon**, «La république» , introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Garnier-Frères Flammarion, Paris,1966.
- **Ruby (Christian)**, « À quoi œuvre l'art ? Esthétique et espace public », 2002, Paris.
- **Stiegler (Bernard)** - « Critique de la Réalité Virtuelle », Le Grand Larousse Annuel, 1994.
- **Silke (Schmickl)**, Les Museum photographs de Thomas Struth, une mise en abyme, aris, Ed, 2005.
- **Triki (Rachida)**, «L'image, ce que l'on voit, ce que L'on crée» , Larousse, 2008.
- **Vanden (B), Foulon (P.J)** , «ART VIDEO, ETAT DES LIEUX A L'AUBE DU XXIEME SIECLE», Collection Presses Universitaires De Namur, juin 2003.
- **VEYRAT-MASSON (Isabelle)**, «QUAND LA TELEVISION EXPLORE LE TEMPS, L'histoire au petit écran 1953-2000», Édition Fayrad, Juin 2000.

- **Vincent Coorbyter**, «De Husserl à Sartre. La structure intentionnelle de l'image dans L'Imagination et L'Imaginaire». Université de Lille. 2011.

2- Dictionnaires

- **Blay (Michel)**, «DICTIONNAIRE DES CONCEPTS PHILOSOPHIQUES», Larousse CNRS EDITION, 2007.
- **Morizot (Jaques), Pouivet (Roger)**, « DICTIONNAIRE D'ESTHETIQUE ET DE PHILOSOPHIE DE L'ART», Armand Colin, 2010.
- **LALANDE (Maurice-Blondel)**, « Dictionnaire philosophique »
- **LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE**v: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert Deuxième édition Tome III et VIII, Edition Les dictionnaires LE ROBERT, Paris 1994.
- **LE GRAND LAROUSSE** en 5 volumes – Canada 1998.

3- Thèses de doctorat :

- Jean-Michel Blanchet (2009), « Bergson et Merleau-Ponty. La perception et le corps percevant. Étude pour une philosophie du corps. », Thèse de doctorat, UNIVERSITÉ PARIS IV SORBONNE.
- Sylvie COËLLIER, (2013), « Répétitions et art vidéo : réflexions à partir d'une pratique vidéo», Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille¹⁴³.
- M. Pascal Rousse, « Penser le montage avec Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein : architectonique et affect», thèse de doctorat, DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ P ARIS 8.

¹⁴³ <https://www.google.com/>

<http://www.theses.fr/2013AIXM3000.pdf>

- Régis COTENTIN (2017), « DU SIMULACRE NUMÉRIQUE LES IMAGES DIGITALES AU DEFI DU VIVANT », Thèse de doctorat, UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE — PARIS 3.
- Elie YAZBEK (2008), MONTAGE ET IDEOLOGIE DANS LE CINEMA AMERICAIN CONTEMPORAIN, Thèse de Doctorat, UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3.
- Benjamin BAYART, (2007), « RÉALITÉ AUGMENTÉE HAPTIQUE : THÉORIE ET APPLICATIONS », Thèse de doctorat, UNIVERSITÉ D'ÉVRY-VAL D'ESSONNE.
- Inès Ben Ayed, (2014), « L'œuvre d'art sensorielle en tant qu'objet empirique », Master de Recherche, Université de Paris I-Sorbonne.

4- Revue :

- **Dordier (J.F)**, « Apprendre à vivre », Les Grands dossier des sciences humaines, Juin - juillet - août 2011).

WEBOGRAPHIE

- Article d'Andrée Archambault et Michèle Venet : « un feuilleton à suspense : les mille et une nuits », Lisible/Visible : problématique, dir. D. Moncond'huy et P. Mourier-Casile, La Licorne, 1992.¹⁴⁴
- Philosophie et sémiotique. Cassirer, Merleau-Ponty, Deleuze¹⁴⁵
- Introduction à la philosophie phénoménologique [PHIL0052-2], BAC3 en philosophie, Master en linguistique, 30 h. (Denis Seron) Syllabus v4 2016-2017¹⁴⁶.

¹⁴⁴ <http://dec84.univ-paris13.fr/internet/cene/articles/Laruefeuilleton1001.pdf>

¹⁴⁵ <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5762155.pdf>

¹⁴⁶ <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/206157/1/Syllabus-ipp-v4.pdf>

- L'expression au-delà de la représentation : Sur l'aisthêsis et l'esthétique chez Merleau-Ponty , Slatman.¹⁴⁷
- Maurice ELIE, Phénoménologie et sciences de la vision : vision et couleurs¹⁴⁸.
- Maurice Merleau-Ponty et le cinéma, François Albera.¹⁴⁹
- Merleau-Ponty, *Causeries* I, II, VI : synthèse¹⁵⁰.
- Stéphane Vial, La fin des frontières entre réel et virtuel : vers le monisme numérique¹⁵¹.
- La matérialité de l'expérience. En revisitant l'art vidéo¹⁵²
- La constitution de la perception spatiale. Approches phénoménologique et expérimentale»¹⁵³.
- Laure Merland, « TEMPS DU DROIT POSITIF ET ART NUMERIQUE : ALLIANCE OU INDIFFERENCE ?¹⁵⁴
- Marc Bonhomme, Mot-valise et remodelage des frontières lexicales¹⁵⁵.

VIDEOGRAPHIE

¹⁴⁷ https://pure.uva.nl/ws/files/3054554/10739_Thesis.pdf

¹⁴⁸ <https://journals.openedition.org/noesis/1417?file=1>

¹⁴⁹ <https://www.google.com/>

<https://journals.openedition.org/1895/pdf/4680>

¹⁵⁰ <http://vventresque.free.fr/IMG/pdf/>

¹⁵¹ <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01516823/document>

¹⁵² <https://enspcrai.hypotheses.org/files/2015/11/Article-PABLO.pdf>

¹⁵³ http://www.utc.fr/~gdeclerc/ressources/Lenay_Sebbah_Constitution_spatiale_Intellectica.pdf

¹⁵⁴ <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02118771/document>

¹⁵⁵ <https://journals.openedition.org/praxematique/1091?gathStatIcon=true&lang=en>

- L'Abécédaire de Gilles Deleuze, Entrevue avec GILLES DELEUZE, Propos recueillis par **CLAIRE PARNET**, Éditions Montparnasse, 453 minutes.
- **ARTE Vidéo Night**, une sélection d'Alain Fleischer, Dominique Goutard et Jean-Luc Monterosso, commissaires artistiques, Arte 2009.
- LE CADRAGE ET LA COMPOSITION DE L'IMAGE - Théorie Photo Cinéma¹⁵⁶.
- Révélation, expérimentation, transposition et figure de l'expérience morale - Portail vidéo de l'Université de Rouen Normandie¹⁵⁷.
- Habiter le monde sans la vue - Jacques Lusseyrand- Danielle Moyse-philosophies.tv¹⁵⁸
- Le Sentir, entretien avec Anne Boissière.¹⁵⁹
- Le retour haptique - qu'est-ce que c'est ? DQJMM (2-3)¹⁶⁰
- MERLEAU-PONTY - Mon corps est-il mon corps ? Olivier Dekens¹⁶¹
- Maurice Merleau-Ponty - Corps et sensibilité¹⁶²
- Visibilité - Une conférence de Nathalie Heinich¹⁶³.
- "Visible et invisible" de Merleau-Ponty avec Guy Petitdemange¹⁶⁴.
- 38 Philosophie - esthétique1 - Phénoménologie du Beau LUC F DUMAS.¹⁶⁵

¹⁵⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=gVia6YYSe6k>

¹⁵⁷ <https://webtv.univ-rouen.fr/videos/la-philosophie-dans-la-cite-intervention-1/>

¹⁵⁸ <https://philosophies.tv/chroniques.php?id=977>

¹⁵⁹ <http://www.pourunatlasdesfigures.net/element/le-sentir-entretien-avec-anne-boissiere>

¹⁶⁰ <https://www.dailymotion.com/video/x594p8j>

¹⁶¹ <https://www.youtube.com/watch?v=CWMoM913FTo>

¹⁶² <https://www.youtube.com/watch?v=1YamPGyypgQ>

¹⁶³ <https://www.youtube.com/watch?v=I8G8rF6baK4>

¹⁶⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=YXOLDiYdfoo>

¹⁶⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=DkuWQCXd6FM>

- Les Podcasts de l'Université de Grenoble & Raquo ; Atelier n°56 – Les interfaces haptiques - toucher le virtuel¹⁶⁶.
- Que fait l'œil du spectateur ? Pour une histoire de la perception des œuvres d'art¹⁶⁷.
- Métaphysiques du corps¹⁶⁸.
- Dynamis de l'image – Séance 1, 2 et 3¹⁶⁹.
- L'image et son lieu - Rendez-Vous de l'Histoire 2018¹⁷⁰.
- Haptic Technology¹⁷¹
- Haptic Technology Lets You 'Touch' Virtual Objects | Video¹⁷²
- La Phénoménologie¹⁷³

¹⁶⁶ <http://podcast.grenet.fr/episode/atelier-n56-les-interfaces-haptiques-toucher-le-virtuel/>

¹⁶⁷ <https://www.college-de-france.fr/site/roland-recht/guestlecturer-2012-02-02-11h00.htm>

¹⁶⁸ <https://vimeo.com/210451347>

¹⁶⁹ <https://vimeo.com/147850911>

¹⁷⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=hLNtN6RLeX8>

¹⁷¹ <https://www.youtube.com/watch?v=AurKB4EvQB8>

¹⁷² <https://www.youtube.com/watch?v=hBOTGrpSc4o>

¹⁷³ https://www.youtube.com/watch?v=5RNLMGFw_Eo

Table des matières

Résumé	4
Remerciements	6
Sommaire	7
Introduction générale.....	10
Contexte	12
Problématique	14
Méthodologie	14
Annonce du plan	15
Partie I : Lieux et limites de la vidéo.....	21
Chapitre 1 : L'image et ses théories.....	22
Introduction.....	23
Image Imago	25
L'image en tant que représentation.....	34
Pour une définition de l'image numérique	46
Conclusion.....	50
Chapitre 2 : la vidéo, état des lieux	51
Introduction.....	52
Vidéo, visum, ere (<i>je vois, j'ai vu, je verrai.....</i>)	54
Évolution de la pratique vidéo	66
État vidéo : une poétique vidéographique	73
Vers une esthétique vidéographique	89
Conclusion.....	92

Partie II : La « Désupportisation », entre conception et perception	93
Chapitre I : La pré- « Désupportisation »	94
Introduction	95
Présentation du projet « JASSAD »	102
Lieu unique et visions atypiques	110
Croisement de lieux	115
Expérience vidéographique dans avec tous les sens	123
Conclusion	125
Chapitre II : La post-« Désupportisation »	126
Introduction	127
Présentation des développements des œuvres	127
MANIPULATIONS	131
EFFETS	132
JASSAD acte 1 : Méta réalité	132
Jassad acte 2 : espace vidéo	134
.Jassad acte 3 : vidéo haptique	137
Présentations générale œuvres	140
Jassad acte 1 : Méta réalité, méta spectateur	140
Découpage technique :Acte 1, Vidéo 1	145
Schématisation de l'acte 1	149
Jassad acte 2: L'immersion: de l'évidence à la révélation	150
Jassad acte 3 : une vidéo haptique	160
Conclusion	164
Partie III : l'expérience vidéo entre lieux d'un dessin et limites du dessin	165
Chapitre I : L'œuvre comme expérience en genèse	166

Introduction.....	167
La philosophie de l'expérience dans la phénoménologie.....	178
Phénoménologie du regard.....	184
La perception comme modèle d'expérience.....	189
Vers une phénoménologie vidéographique.....	198
Conclusion.....	201
Chapitre II : Entre introversion et Croisement.....	202
Introduction.....	203
L'expérience hybride : redéfinition du rapport avec la vidéo.....	203
La « Désupporisation » entre intention et extension.....	207
JASSAD Acte 1 : tisser la réalité à l'épreuve de l'expérience.....	213
JASSAD Acte 2 : ou l'épreuve de la présence et de l'expérience.....	214
JASSAD Acte3 : la main sur « l'écran » comme expérience du toucher.....	216
Conclusion.....	219
Conclusion Générale	220
Table des figures.....	228
Annexe	231
Repérage - Takrouna - GPS : 36,1479367/10,3496994.....	240
Dépouillement.....	244
Découpage technique :Acte 3.....	245
Repérage.....	246
Fiche acteur: Jassad homme.....	247
Liste du matériel de tournage.....	248
Post production.....	249
Bibliographie.....	250
Table des matières.....	258

